

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Programa de Pós-Graduação *Stricto Sensu* em Artes

Renata Júlia Cicarini

**SENTIDOS DA PERSPECTIVA INTERARTES NOS MUSICAIS DO
PROJETO CARIÚNAS:**

Entre concepções, experiências e aprendizagens dos integrantes do Coral Juvenil

Belo Horizonte

2018

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Programa de Pós-Graduação *Stricto Sensu* em Artes

Renata Júlia Cicarini

SENTIDOS DA PERSPECTIVA INTERARTES NOS MUSICAIS DO
PROJETO CARIÚNAS:

Entre concepções, experiências e aprendizagens dos integrantes do Coral Juvenil

Dissertação apresentada ao
Programa de Pós-Graduação *Stricto
Sensu* Mestrado em Artes da
Universidade do Estado de Minas
Gerais, como requisito necessário à
obtenção do título de Mestre em
Artes.

Orientadora: Prof.^a Dra. Helena
Lopes

Belo Horizonte

FICHA CATALOGRÁFICA

C568 Cicarini, Renata Júlia
Sentidos da perspectiva interartes nos musicais do Projeto Cariúnas : entre concepções, experiências e aprendizagens dos integrantes do Coral Juvenil / Renata Júlia Cicarini. – Belo Horizonte, 2018.
142 f. il.

Orientadora: Profa. Dra. Helena Lopes

Dissertação (mestrado) – Universidade do Estado de Minas Gerais

1.Canto coral infantojuvenil 2. Projeto Cariúnas I. Lopes, Helena
II. Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG) Mestrado em Artes. III. Título

CDD: 784.68

Bibliotecária responsável: Cleide A. Fernandes CRB6/2334

FICHA DE APROVAÇÃO

Dissertação defendida pela Mestranda Renata Júlia Cicarini, em 29 de agosto de 2018, na Sede do Programa e Pós-Graduação *Stricto Sensu* Mestrado em Artes, da Universidade do Estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte, Minas Gerais, e aprovada pela banca examinadora assim constituída:

Professora Doutora Helena Lopes da Silva
Orientador e Presidente da Banca

Professor Doutor José Márcio Pinto de Moura Barros
Examinador Interno
Universidade do Estado de Minas Gerais

Professora Doutora Jussara Fernandino
Examinador Externo
Universidade Federal de Minas Gerais

Dedico este trabalho às pessoas mais importantes,
especiais e presentes na minha vida: Deus, meus
pais, esposo, filha e irmãs.

AGRADECIMENTOS

A Deus por Seu amor, por Suas infinitas bênçãos e por Sua graça maravilhosa, que me sustentou e fortaleceu durante toda essa caminhada.

À estimada professora doutora Helena Lopes, pela generosidade ao compartilhar tão preciosos conhecimentos. Pela orientação paciente e competente com a qual conduziu e me ajudou no desenvolvimento deste trabalho.

Aos meus queridos pais, pelo amor e cuidado, pelos conselhos e exemplo de vida, e pelas orações a meu favor.

Ao meu amado esposo Maurício, pelo companheirismo, apoio, incentivo e compreensão. Por sempre acreditar em mim e por ter ficado ao meu lado nesse período, mesmo eu estando tão ausente.

À minha filha, Ana Luíza, presente de Deus! Motivo que tenho para viver e lutar a cada dia. Por ter compreendido tão bem minha ausência e por dar um sentido tão especial à minha vida e me inspirar a querer ser melhor a cada dia!

Às minhas irmãs, minhas melhores amigas e cúmplices. À Cláudia, pelo amor e cuidado de uma segunda mãe, quando eu mais precisei. À Karla, por ser um anjo em minha vida e na vida da minha filha. Devido à sua grande ajuda e generosidade, consegui realizar este trabalho!

Aos meus queridos sobrinhos, por serem tão especiais e despertarem em mim um amor que nunca havia experimentado antes.

Ao Projeto Cariúnas e todas as pessoas ali envolvidas, que me abriram as portas e proporcionaram meios para que essa pesquisa fosse realizada.

A todos os coristas, crianças e juvenis, que fizeram parte da minha trajetória pessoal e profissional. Por tudo o que me ensinaram e por confiarem no meu trabalho, me emprestando suas lindas vozes.

Enfim, aos meus amigos e a todas as pessoas que me ajudaram e contribuíram de alguma forma para a realização deste trabalho!

“A arte, em todas as suas manifestações, é, por conseguinte, uma tentativa de nos colocar diante de formas que concretizem aspectos do sentir humano. Uma tentativa de nos mostrar aquilo que é inefável, ou seja, aquilo que permanece inacessível às redes conceituais de nossa linguagem. As malhas dessa rede são por demais largas para capturar a vida que habita os profundos oceanos de nossos sentimentos. Ali, quem se põe a pescar, são os artistas.”

João Francisco Duarte Jr.

RESUMO

A presente pesquisa propôs investigar os sentidos da abordagem interartes na produção dos musicais do Coral Juvenil Cariúnas, bem como na experiência artística dos seus participantes. Este coral faz parte do Projeto Cariúnas, uma organização não governamental sem fins lucrativos que visa trabalhar a formação integral do indivíduo por meio de uma proposta interdisciplinar que contempla de modo especial o diálogo entre a música e a dança. Levando em consideração que as práticas musicais juvenis são eminentemente polissêmicas, ou seja, contemplam diálogos interartes em seus processos de expressão e recepção musical, parte-se da hipótese de que essa perspectiva pode ser um caminho para a ressignificação da prática coral junto aos jovens, uma vez que as pesquisas sobre a temática têm demonstrado que tais abordagens proporcionam maior interesse, envolvimento e motivação do grupo. Além da observação participante e análise dos documentos oficiais do Projeto Cariúnas, foram realizadas entrevistas com os coordenadores, professores do Projeto e regente do coral juvenil, bem como, entrevistas coletivas com os seus participantes. As questões norteadoras desse estudo foram as seguintes: Seria essa proposta motivadora de uma maior participação e envolvimento dos jovens no coral? Seria essa proposta inclusiva a todos os participantes? Como os alunos se sentem participando dos ensaios e apresentações do coral? A utilização do corpo, voz e movimento seria um facilitador no processo de ensino e aprendizagem no canto coral para estes jovens? Os resultados da pesquisa revelaram a importância do uso de metodologias que contemplem o diálogo entre as diferentes linguagens artísticas no canto coral juvenil. O estudo aponta para a necessidade de os regentes de coros juvenis compreenderem as práticas e preferências musicais dos jovens a fim de reconhecê-las e inseri-las na atividade coral.

Palavras-chave: Coro juvenil, abordagem interartes, interdisciplinaridade, Projeto Cariúnas.

ABSTRACT

The present research proposed to investigate the meanings of the interart approach in the musical production of the Cariúnas Youth Choir, as well as in the artistic experience of its participants. This choir is part of the Cariúnas Project, a non-profit non-governmental organization that aims to work towards the integral formation of the individual through an interdisciplinary proposal that contemplates in a special way the dialogue between music and dance. Taking into consideration that youth musical practices are eminently polysemous, that is, they contemplate interart dialogues in their processes of expression and musical reception, it is based on the hypothesis that this perspective can be a way for the re-signification of choral practice among the young, researches on the subject has shown that such approaches provide greater interest, involvement and motivation of the group. In addition to the participant observation and analysis of the official documents of the Cariúnas Project, interviews were conducted with the coordinators, project teachers and the youth choir conductor, as well as collective interviews with their participants. The guiding questions of this study were the following: Would this proposal motivate a greater participation and involvement of young people in the choir? Would this proposal be inclusive of all participants? How do students feel participating in rehearsals and choral presentations? Would the use of body, voice, and movement be a facilitator in the teaching and learning process in choral singing for these young people? The results of the research revealed the importance of the use of methodologies that contemplate the dialogue between the different artistic languages in the choral singing youth. The study points to the need for youth choir conductors to understand the practices and musical preferences of young people in order to recognize them and insert them into choral activity.

Keywords: Youth choir, interart approach, interdisciplinarity, Cariúnas Project.

LISTA ABREVIATURAS

UFMG – Universidade Federal de Minas Gerais

CMI – Centro de Musicalização Infantil

UEMG – Universidade do Estado de Minas Gerais

ONG – Organização Não-Governamental

SAM/BH – Sociedade Artística Mirim de Belo Horizonte

CDL – Câmara de Dirigentes Lojistas

PBH – Prefeitura de Belo Horizonte

BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social

FIEMG – Federação das Indústrias de Minas Gerais

FADECIT – Fundação de Apoio e Desenvolvimento da Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais

ESMU/ UEMG – Escola de Música da Universidade do Estado de Minas Gerais

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	12
1 REVISÃO DE LITERATURA E CONCEITOS FUNDANTES	34
1.1 Coro juvenil	34
1.1.1 O coro juvenil como prática musical e instrumento musicalizador.	36
1.2 O regente de coro juvenil: suas atribuições, competências e habilidades ...	38
1.2.1 A motivação no canto coral juvenil	42
1.2.2 A mudança vocal no coro juvenil	43
1.2.3 Trabalhando o coro juvenil: desafios e estratégias	46
1.3 Conceitos fundantes	48
1.3.1 Interdisciplinaridade/Interartes/Holístico	48
1.3.2 Abordagem interartes na prática coral juvenil	52
1.3.3 Jovens e modos de fruição musical: entre repertórios e escutas	56
1.3.4 Práticas musicais juvenis: Escutas interartes	60
1.3.5 Escolha do repertório musical para o coro juvenil	61
2 O PROJETO CARIÚNAS	63
2.1 O Projeto Cariúnas dentro do contexto das ONG's	63
2.2 Histórico do Projeto	65
2.2.1 Cariúnas em números e atividades	70
2.3 Filosofia e concepção de ensino: “Abordagem holística”	70
2.3.1 Princípios Pedagógicos	74
2.4 O Coral Juvenil Cariúnas e o seu papel no contexto dos musicais	79
3 PROJETO CARIÚNAS: ENTRE PERCEPÇÕES E SENTIDOS DAS PROPOSTAS PEDAGÓGICA E FILOSÓFICA NA EXPERIÊNCIA MUSICAL DOS JOVENS	83
3.1 Proposta pedagógica e filosófica do Projeto Cariúnas: Coerências e incoerências presentes nos discursos e nas práticas pedagógicas e musicais	84
3.1.1 Musicais Cariúnas: processos de construção e produção	92
3.2 Diálogos interartes nas práticas vocais e nos musicais do Projeto Cariúnas	105

3.2.1 Relações entre corpo e movimento nos processos de ensino e aprendizagem dos coristas do Projeto Cariúnas	106
3.2.2 Metodologia aplicada na produção dos musicais: A dinâmica dos ensaios	110
CONSIDERAÇÕES FINAIS	117
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	123
ANEXOS	
ANEXO A ENTREVISTA COLETIVA PILOTO – ROTEIRO	129
ANEXO B CARTA DE AUTORIZAÇÃO – TCLE	130
ANEXO C GRADE CURRICULAR PROJETO CARIÚNAS 2017	131
ANEXO D GRUPOS DO PROJETO CARIÚNAS – FOTOS	132
ANEXO E - FASES DE CRESCIMENTO DO PROJETO CARIÚNAS (1997-2010) - QUADRO COMPARATIVO (CANÇADO, 2010, p. 30-31)	133
ANEXO F CORAL CARIÚNAS - ENCARTES DOS MUSICAIS E CDS	135
ANEXO G ENTREVISTA COM A REGENTE – ROTEIRO	136
ANEXO H ENTREVISTA COM A COORDENADORA PEDAGÓGICA – ROTEIRO	138
ANEXO I ENTREVISTA COM O COORDENADOR DOS GRUPOS INSTRUMENTAIS – ROTEIRO	140
ANEXO J ENTREVISTA COM AS PROFESSORAS DE DANÇA – ROTEIRO	141
ANEXO K ENTREVISTA COLETIVA COM OS ALUNOS – ROTEIRO	142

INTRODUÇÃO

Ao longo da minha formação musical busquei conciliar minha atuação profissional de pianista com a prática coral, que esteve presente em minha trajetória musical, tanto como corista, quando criança, como também, mais tarde, atuando como pianista e regente de coros infantis e juvenis.

Minha iniciação musical deu-se desde muito cedo, por volta dos seis anos de idade, quando fiz parte de um coro infanto-juvenil congregacional. Embora a regente não tivesse formação acadêmica na área de música, demonstrava uma grande habilidade prática e possuía uma vasta experiência musical. Além disso, ela e o seu esposo, diretor do coral, tinham uma visão diferenciada sobre a maneira de se conduzir um coro infantil congregacional naquela época (década de 80), levando propostas inovadoras ao grupo, fazendo com que o seu trabalho se destacasse entre os corais de outras comunidades religiosas. A atividade coral ia muito além do canto. Fazíamos musicais, peças teatrais, poesias, encenações, coreografias e movimentações no palco que eram apresentados em outras cidades e espaços, como praças e teatros. Foi nesse grupo que tive a minha primeira experiência de gravação em estúdio, quando gravamos um disco vinil, intitulado: “Vamos brincar?”, que acompanhava um caderninho com as letras das canções e gravuras para colorir. Participar desse coral foi, com certeza, uma das melhores lembranças que tenho da minha infância e influenciou diretamente na minha formação musical e escolha profissional.

Aos 14 anos de idade, iniciei minha experiência como regente de coral infantil, ensinando crianças a cantarem, em um coro de uma igreja em uma comunidade em Belo Horizonte. Aos 17 anos, ao ingressar no Curso de Graduação - Bacharelado em Piano da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), fiz estágio no Centro de Musicalização Infantil (CMI), atuando como pianista dos corais infantis. Continuei atuando à frente de corais infantis e juvenis de igrejas e projetos sociais, como pianista e regente. Mais tarde, depois que me formei, atuei por 10 anos como pianista do coral infanto-juvenil da Fundação Clóvis Salgado, Palácio das Artes, e pianista do coral e dos grupos vocais feminino e masculino do Centro de Formação Artística da mesma Instituição. Há 16 anos, trabalho como pianista e regente dos

corais infantis e infanto-juvenis do Curso de Musicalização Infantil da Escola de Música da Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG).

Em 2013, participei do curso: “Desenvolvendo a Voz da Criança e do Adolescente” promovido pela Fundação de Educação Artística de Belo Horizonte – Minas Gerais, ministrado pela professora doutora Sylvia Munsen¹, regente de corais infantil e juvenil em várias regiões dos Estados Unidos. Na oportunidade, a palestrante apresentou uma proposta diferenciada para se trabalhar aspectos técnicos e musicais, utilizando-se de diversos recursos e materiais visuais, como objetos, não necessariamente musicais, para exemplificar visualmente o que se pretendia desenvolver musicalmente, como por exemplo, pedaços de barbantes para desenvolver os exercícios de respiração; fitas coloridas para compreender e executar os movimentos ascendentes, descendentes e circulares presentes nos vocalizes; bolinhas de plástico lançadas para o alto para a compreensão da distância entre as notas musicais; bolas infláveis para exemplificar os gestos de intensidade musical presentes no repertório. A partir dessa experiência, minha visão se ampliou com as possibilidades que os recursos auditivos, visuais e corporais podem oferecer, dialogando entre si, utilizados como alternativa metodológica dentro de uma nova abordagem nas aulas de canto coral juvenil, bem como a utilização desses recursos nas apresentações musicais do coral.

Nas atividades que eu desenvolvo junto aos corais infantis e juvenis em que atuo como regente, sempre busquei inserir, nos exercícios de aquecimento vocal, atividades lúdicas e também, procurei utilizar abordagens que contemplassem um diálogo entre as diferentes áreas artísticas durante as *performances*, como, por exemplo, movimentações no palco, coreografias, falas, encenações, narrações, elementos audiovisuais (iluminação, cenário, projeções de imagens, powerpoints), etc., no intuito tanto de facilitar a aprendizagem e *performance* dos coristas, como também, motivar o coro e a plateia no momento da apresentação. Porém, depois da experiência desse curso, passei a vislumbrar ainda mais o ensino do canto coral em uma nova perspectiva e comecei a pesquisar novas estratégias metodológicas. Despertou-me o interesse em utilizar essas abordagens nas oficinas de canto coral que desenvolvo em escolas de música, escolas de ensino regular e igrejas, com o intuito de motivar crianças, juvenis e jovens e conscientizá-los acerca dos aspectos da linguagem musical.

¹ Disponível em: <http://www.usu.edu/today/index.cfm?id=49409>, Acesso em 12/01/2016.

Disponível em: http://music.arizona.edu/faculty_staff/profile?netid=smunsen, Acesso em: 12/01/2016.

Nessa busca por metodologias que contemplassem aspectos lúdicos e abordagens diferenciadas utilizando-se da interação da música com outras artes para o ensino do canto e expressividade da *performance* de corais infantis e juvenis, encontrei na literatura acadêmica brasileira os trabalhos de Bündchen, (2005); Cançado (2006), Lima (2016); Carvalho, (2007); Zanatta, (2008); Costa, (2009); Maluf et al (2009); Utsunomiya, (2011)². Quando iniciei essa busca, estava interessada em realizar uma pesquisa-ação junto ao coral infanto-juvenil do Projeto *Oficinas de Música: Coral Infantil*, uma parceria entre a Fundação de Apoio e Desenvolvimento da Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais (FADECIT), a Escola de Música da Universidade do Estado de Minas Gerais (Esmu/UEMG) e a Escola Estadual Silviano Brandão³, em Belo Horizonte, com o intuito de aplicar uma abordagem metodológica interartes, ou seja, uma abordagem que envolvesse os diferentes componentes curriculares da área de Artes (música, artes visuais, teatro, dança), para aprimorar o desenvolvimento musical dos jovens na atividade de canto coral na escola. Porém, devido a alguns impasses e mudanças ocorridas no campo empírico mencionado, que impossibilitaria a realização da abordagem proposta dentro do prazo de realização da pesquisa, precisei abandonar esse projeto. Ainda interessada na temática coro juvenil e abordagens metodológicas interartes, busquei trabalhos de corais juvenis desenvolvidos na cidade de Belo Horizonte que dialogassem com essa perspectiva.

Retornando aos trabalhos supracitados, chamou-me a atenção a dissertação de mestrado de Carvalho (2007), intitulada: *Coral Cariúnas: Identidade, significado e performance* desenvolvida junto ao coral juvenil do Projeto Cariúnas, em Belo Horizonte. Interessei-me por esse Projeto pelo fato de ele se propor ao desenvolvimento do trabalho de educação integral do indivíduo, utilizando-se de uma metodologia de ensino de música que busca dialogar com diferentes áreas artísticas, como por exemplo, música e dança. Embora o trabalho de Carvalho (2007) tivesse como objetivo geral a análise das experiências vivenciadas por alguns dos integrantes do coro em relação à construção de suas identidades, fiquei instigada em saber de que maneira a metodologia interdisciplinar proposta pelo Projeto poderia afetar os alunos em suas experiências músico-vocais. Interessava-me saber, também, se essa metodologia poderia ser um fator motivador e facilitador para a prática coral dos adolescentes e sua participação nas apresentações do coro, uma vez que, cantar nesse momento da vida, nem sempre é algo fácil ou corriqueiro para eles.

² Esses trabalhos serão apresentados e analisados no capítulo referente à revisão bibliográfica

³ Essa escola fica situada à R. Itapeçerica, 685, Lagoinha, Belo Horizonte/MG.

Nesse sentido, o presente estudo propõe analisar os sentidos da integração da música com outras áreas artísticas para a experiência musical dos jovens que integram o Coro Juvenil Cariúnas. Seria essa proposta motivadora para uma maior participação e envolvimento dos jovens no coral? Seria essa proposta inclusiva a todos os participantes? Como os alunos se sentem participando dos ensaios e apresentações do coral?

Paziani (2015) reflete sobre a importância do canto para o desenvolvimento musical individual e coletivo: “O ato de cantar e a prática coral são, sobretudo, atividades que trazem diversos benefícios aos “corpos cantantes”. Com o canto estamos lidando com o que há de mais próximo de nós mesmos, o nosso corpo” (p.25).

A autora afirma:

Muitas atividades corporais estão diretamente ligadas à função vocal do dizer e do cantar: o modo como respiramos, como articulamos as palavras, a maneira pela qual os sons vibram em nossas caixas de ressonância, a forma como o nosso aparelho fonador se movimenta de acordo com a frequência das notas; a intensidade, altura e timbre das notas está relacionada com a fala e com o canto. Ambos são parâmetros “técnicos” de comportamento de nossa estrutura corporal, diretamente ligados à atividade vocal. Além de todos estes válidos mecanismos corpóreos, temos uma gama incontável de atividades cognitivas, sensoriais, sociais e criativas que provém das funções do dizer e do cantar. (PAZIANI, 2015, p.26)

Na mesma direção, Schimiti (2003), observa:

O corpo é o instrumento mais perfeito para a experimentação musical, talvez o meio mais rico para explorar um aspecto essencial da formação de todo músico: a audição interior. Dessa forma, o canto ocupa lugar de destaque no processo educacional (de educação musical) ao oferecer possibilidades concretas de manifestação de parâmetros tais como altura, intensidade, ritmo, senso harmônico, aspectos de agógica e contrastes, de forma natural. (SCHIMITI, 2003, p.1)

Fucci Amato (2007) ressalta que “o canto coral se constitui em uma relevante manifestação educacional musical e em uma significativa ferramenta de integração social” (p. 77). Ela reflete:

A educação musical dentro do canto coral pode ser concebida a partir da ampliação do entendimento das possibilidades de desenvolvimento musical e

vocal individual, o que certamente reflete na qualidade da produção musical do coro e permite o cultivo de expectativas de realização em nível crescente de execução. (FUCCI AMATO, 2007, p. 91)

Costa (2009a) aponta também a prática coral como fator contribuinte na construção de indivíduos, trazendo benefícios como a integração social, responsabilidade, respeito ao outro, solidariedade, confiança, companheirismo, criatividade, motivação pessoal, consciência corporal, auxiliando na formação do caráter, da sensibilidade e do raciocínio:

A necessidade de interrelações e a busca do crescimento pessoal (seja ela através da relação com o outro, seja pela disponibilidade de um ambiente propício à experimentação individual) fazem da atividade coral um meio estratégico bastante fértil para jovens e adolescentes. (p.16)

Embora se saiba dos inúmeros benefícios que a prática do canto coral pode trazer, os jovens apresentam bastante resistência em participar dessa atividade. Costa (2009b) observa que a dificuldade de aceitação da prática do canto entre os adolescentes e jovens, deve-se, em muitos casos, à timidez de demonstrarem suas habilidades vocais aos colegas, ou mesmo, por não se reconhecerem dentro dessa prática musical. A autora questiona:

Percebo que crianças aceitam com alegria a atividade coral e não costumam questionar a exposição do cantor, a aceitação por parte da sociedade, a repercussão na mídia. Os adultos, uma vez tendo a certeza do prazer proporcionado, aderem à atividade independentemente de críticas. E os adolescentes, o que pensam da atividade? (COSTA, 2009b, p.85)

Junto a isso, soma-se também o fato da visão que o jovem tem em relação ao canto coral, tendo como referência o canto orfeônico, onde os coristas se apresentavam de forma estática, usando uniformes antiquados, cantando um repertório muito distante de suas práticas e vivências musicais e ainda sendo um grupo formado por pessoas mais velhas. Como observa Costa (2009a):

Se entendermos que a música coral está comumente associada à música erudita ou sacra, [...] não surpreende o fato de ela afastar o adolescente de sua apreciação ou execução. Não combinam com a rebeldia e desejo de renovação do adolescente adjetivos tais como conservador, “careta”, tradicionalista, pouco atraente ou nada atlético! (p. 33)

Ainda me deparei com as questões identitárias vivenciadas pelos adolescentes e o distanciamento entre sua realidade, práticas e vivências culturais em relação ao que lhes é apresentado nos ambientes educacionais. Aguirre (2009) traz algumas reflexões sobre as

experiências estéticas dos jovens em relação às artes que podemos transportar e aplicar à prática do canto coral.

O autor aponta dois espaços referenciais na vida dos jovens da sociedade atual: o quarto e a sala de aula. Apesar de serem espaços paradoxais em seus contextos, ambos representam grande valor na formação de suas identidades. O primeiro revela e representa as suas características, refletindo os gostos e comportamentos que constituem o repertório social e cultural desses juvenis, e contém nada ou muito pouco das consideradas “artes cultas”, ou da “alta cultura”. No imaginário desses jovens, essas artes só pertencem ao ambiente escolar, e eles as têm como algo distante, estranho e enfadonho, pertencentes somente ao mundo adulto.

Essa barreira estabelecida entre os imaginários intra e extra-escolares dos nossos jovens, deve-se muito pela falta de conexão entre os conteúdos ministrados na escola e a realidade e o repertório cultural dos alunos, que não advém do contexto escolar, impedindo, assim, uma possibilidade enriquecedora de experiência que ajudaria na formação estética e cultural desses indivíduos:

Os produtos da “alta cultura”, isto é, os repertórios visuais ou musicais de que, habitualmente, se nutrem os jovens, não têm nenhuma presença nessa parte do seu entorno vital, que poderíamos classificar como privado. Isso demonstra todo um sintoma da escassa importância que esses tipos de práticas culturais têm nas suas vidas [...] Não é por isso estranho que no imaginário juvenil, os produtos próprio da alta cultura se identifiquem, exclusivamente, com o entorno delimitado dos saberes escolares, ou com o alheio território do mundo adulto, longe dos cantos mais intensos da sua experiência estética, vital ou pessoal [...] Com isso, os produtos da alta cultura e as artes visuais perdem a possibilidade de ser uma ferramenta relevante para a experiência vital destes jovens. De tal forma que, longe de serem catalisadores ou impulsores da experiência estética, passam a formar parte desse conjunto de saberes escolares alheios ao seu mundo e, completamente inoperantes como configuradores da sua identidade. Um fato preocupante, se considerarmos a notável relevância que os estímulos visuais e musicais têm na conformação dos imaginários identitários juvenis, e que, por conseguinte, constitui um dos desafios mais urgentes a serem enfrentados na renovação da educação artística. (AGUIRRE, 2009, p.3).

Costa (2009b) ainda sinaliza que “se for possível compreendermos o que é coral para um adolescente ou jovem, teremos a possibilidade de refletir sobre a atividade e talvez assim buscar caminhos para obter novos cantores dispostos a experimentar o canto em grupo” (p.87). Nesse sentido, Costa (2009a) observa que “o regente dedicado ao coro e, sobretudo, ao

coro juvenil precisa se armar de diversas estratégias para obter sucesso junto aos adolescentes na atividade.” (COSTA, 2009a, p. 85)

A autora realiza um trabalho cênico no coro de adolescentes, pois acredita que os recursos cênicos auxiliam na aproximação dos jovens à atividade coral. Segundo ela, a utilização do recurso cênico “permite também um aprofundamento na expressão de sentimentos,” assim como, “através de uma proposta de movimentação, trazemos a música para a vivência corporal.” (p. 93-95).

Julio Cezar Giudice Maluf, juntamente com seus coautores (2009), que realiza um trabalho junto ao Coral Cênico Cidadãos Cantantes, compartilha sua experiência, observando que, ao utilizar a abordagem cênica com o grupo, percebeu, entre outros benefícios, que “o mais importante é a possibilidade que se abre para construir com o corpo e suas sonoridades, uma cena, uma música.” (p. 5).

Assim como Costa (2009a) e Maluf et al (2009), Bündchen (2005) acredita na importância do corpo para o fazer musical na prática do canto coral:

O envolvimento do movimento corporal favorece a compreensão da estruturação rítmica, desencadeando tomadas de consciência a partir da observação de si mesmo, pois é o próprio corpo em movimento que desenha os tempos no espaço. Além disso, sentir o próprio corpo nesse processo tem favorecido a performance de modo geral, contribuindo com a afinação, a descontração e a expressividade do grupo. (BÜNDCHEN, 2005, p. 5-6)

Os pressupostos referentes à necessidade de revisão das abordagens metodológicas para o ensino de música nos coros juvenis apontados pelos autores acima, estão relacionados com o contínuo e acelerado avanço científico e tecnológico da contemporaneidade, e conseqüentemente a mudança de atitudes e processos de ensino e aprendizagem das novas gerações, o que nos coloca a repensar e renovar os conceitos, as práticas e as metodologias educativas artístico-musicais:

O que, em todo caso, parece irremediável é a urgência de renovar as idéias básicas e os imaginários que constituem o funcionamento da maioria das nossas atuais propostas em educação artística, porque boa parte delas, além de ser improdutiva para o futuro, independentemente de quão incerto esse possa ser, é pouco útil para o momento atual. (AGUIRRE, 2009, p.1)

Corroborando com o pressuposto de Aguirre (2009), e na tentativa de buscar metodologias inovadoras que atendam às novas demandas educacionais no ensino de música para crianças e jovens, Tânia Cançado (2006), idealizadora e coordenadora do Projeto Cariúnas (de 1997 a 2016), ao conceber a proposta educativo-musical do Projeto, questionou:

Seria a interdisciplinaridade uma grande saída para a educação musical neste século? Conseqüentemente, um modelo ideal de educador musical deveria passar pela vivência da interdisciplinaridade? A visão holística de educação atenderia a essa diversidade apresentada pelo ser humano? (CANÇADO, 2006, p. 22)

Penna (2006), em seu artigo intitulado: “Desafios para a educação musical: ultrapassar oposições e promover o diálogo”, traz reflexões a partir do texto da professora Tânia Cançado (2005), apresentado no XIV Encontro Nacional da Abem, que aborda sua experiência no Projeto Cariúnas, e analisa a trajetória do ensino de arte e música em contextos educacionais e sociais que ultrapassam os limites escolares, colocando em pauta a discussão da necessidade de se trabalhar dentro de uma perspectiva inter-multi-trans-disciplinar, para o enriquecimento da pesquisa e da formação do professor:

Ao discutir a educação musical diante da diversidade, a menção ao princípio da relativização, da antropologia, indica a necessidade do diálogo entre a nossa área e outras. As experiências de educação musical em projetos extra-escolares nos trazem os desafios de incorporar os objetivos contextualistas voltados para a formação global, de comprometimento social e de diálogo com diversas realidades culturais. Dessa forma, essas novas experiências de ensino de música colocam em questão a própria formação do professor. (p. 40)

A autora continua suas ponderações e reflexões nos seguintes termos:

O que o relato e análise da professora Tânia Cançado (2005), sobre o Projeto Cariúnas, colocam para a reflexão da área? Sem dúvida, a experiência do Projeto Cariúnas é bastante rica e interessante; no entanto, sem conhecê-la pessoalmente, preferimos perguntar que temáticas seu texto levanta para as discussões de nossa área de educação musical. (PENNA, 2006, p. 35)

Com base nessa indagação, ela levanta as seguintes questões: “a) a função da educação musical na formação global do indivíduo; b) o reconhecimento da diversidade cultural; e c) o papel da interdisciplinaridade”. (PENNA, 2006, p. 36)

As questões levantadas por Cançado (2006) e por Penna (2006) dialogam com a minha questão de pesquisa, que busca compreender os sentidos da abordagem interdisciplinar nos

processos de montagem, produção e realização dos musicais e das apresentações do Coral Cariúnas. Busca também averiguar se os diálogos entre as diferentes áreas artísticas podem contribuir para o processo de ensino/aprendizagem musical e na motivação dos integrantes do coral Cariúnas, no âmbito das montagens dos musicais das quais o coral juvenil participa. Minha experiência como regente de coros juvenis, reforça o pressuposto de que a utilização e adoção de abordagens interdisciplinares, e nesse caso, uma abordagem interartes, pode proporcionar ao grupo maior interesse, envolvimento e motivação, além de trazer um resultado musical mais expressivo nos momentos de apresentação. Seria a integração do canto coral com a dança, teatro, vídeos, poesia e grupos instrumentais fatores motivadores e facilitadores na *performance* do Coral Juvenil? Como os alunos avaliam essas experiências em seus processos identitários e de *performance*?

A metodologia escolhida para essa investigação foi o estudo de caso, sendo o Coral Juvenil Cariúnas a unidade do caso. A escolha dessa metodologia justifica-se e encontra-se em conformidade com a ideia exposta por Penna (2015):

Os estudos de caso mostram-se, portanto, como uma alternativa adequada e produtiva para investigar diversos fenômenos pedagógicos, quando os problemas/questões de pesquisa estão voltados para conhecer e analisar uma situação educativa existente. (PENNA, 2015, p.104)

Uma vez que interessa a esse estudo compreender os sentidos da abordagem entre as diferentes áreas artísticas presentes nos musicais do Projeto Cariúnas, e como essa experiência afeta a formação musical e a vida artística dos seus participantes, o Coral Juvenil foi analisado no contexto da estruturação dos 13 musicais produzidos desde a sua fundação, sendo estes: O presépio, Sementes do Amanhã, Lua de Papel, Mistura Brasil, Nos Embalos do Cinema, Natal Brasileiro, Zeropéia 2010, Colchas de Retalho, Rio Mar, Brasil País do Futebol, Zeropéia 2016, Da Bossa ao Tango e Cariúnas 20 anos.

Nesse sentido, o estudo de caso mostra-se mais uma vez como uma metodologia adequada para a realização dessa pesquisa, pois:

Seja qual for o campo de interesse, a necessidade diferenciada da pesquisa de estudo de caso surge do desejo de entender fenômenos sociais complexos. Em resumo, um estudo de caso permite que os investigadores foquem um “caso” e retenham uma perspectiva holística e do mundo real. (YIN, 2015, p. 4).

As ferramentas de investigação foram compostas pela observação não participante⁴ e naturalista⁵ dos ensaios. Foi realizado, a princípio, uma entrevista coletiva piloto para a coleta de depoimentos, impressões e opiniões dos alunos acerca de suas experiências no Coral Juvenil Cariúnas, com 22 integrantes do Coral. Os estudantes tinham idade entre 12 e 18 anos e tempo de participação no Projeto entre 5 e 10 anos, conforme detalhado no quadro abaixo:

Número de alunos	Tempo de participação no Projeto Cariúnas em 2017
5 alunos	5 anos
2 alunos	6 anos
6 alunos	7 anos
3 alunos	8 anos
5 alunos	9 anos
1 aluno	10 anos

Em relação ao instrumento musical dos alunos entrevistados:

Número de alunos	Instrumento musical
1 aluno	Saxofone soprano
6 alunos	Saxofone alto
2 alunos	Saxofone tenor/alto
6 alunos	Clarineta
6 alunos	Flauta transversal
2 alunos	Bateria/percussão

Para o registro desta primeira entrevista coletiva⁶, além da filmadora, foi utilizado também gravador de áudio digital. Para facilitar essa logística, contei com um auxiliar para a filmagem durante a realização da entrevista coletiva. Os responsáveis pelos alunos participantes das entrevistas assinaram um termo autorizando a utilização da imagem e das declarações orais cedidas para a realização da presente pesquisa.⁷ As questões abordadas na entrevista foram referentes ao ingresso dos jovens no Projeto (motivação e objetivos), às aulas de suas

⁴ Segundo Ferreira, Torrecilha e Machado (2012, p. 4), considera-se como observação não participante quando “o observador não está diretamente envolvido na situação analisada e não interage com objeto da observação. Nesse tipo de observação o pesquisador apreende uma situação como ela realmente ocorre.”

⁵ Para Vianna (2007, p.48) “a observação naturalista é feita no ambiente natural, como diz o seu próprio nome, e não procura manipular, modificar ou mesmo limitar o meio ou os comportamentos dos participantes. Há observação e registro do que realmente ocorre.”

⁶ Ver anexo A

⁷ Ver anexo B

preferências, e às experiências interartes vivenciadas no coral.⁸ Para a realização das entrevistas, convidei, de forma espontânea, aos coristas que desejassem participar, que permanecessem após o ensaio do Coral. Todos se propuseram a ficar, porém, poucos participaram efetivamente respondendo aos questionamentos levantados. Percebi que, muitas das respostas obtidas poderiam ter sido tendenciosas e, de certa forma não corresponderem à realidade, pela preocupação dos alunos em serem “politicamente corretos” em suas colocações frente ao grupo.

Um dos fatores que podem ter contribuído para esse acontecimento, pode ter sido o grande número de alunos presentes, criando um possível constrangimento aos alunos menos integrados ou tímidos em responder às questões levantadas. Outro aspecto que pode ter influenciado a não participação de alguns alunos na entrevista coletiva, pode ser explicada pelo fato da entrada de alguns professores e responsáveis pelo Projeto no local onde estava sendo realizada a entrevista na sala.

Essas dificuldades éticas foram discutidas na Banca de Qualificação, que sugeriu que a entrevista coletiva fosse realizada com um número menor de alunos, que se manifestassem voluntariamente e se agrupassem com participantes afins entre si, escolhidos pelos próprios pares. Tal estratégia poderia facilitar um clima de maior confiança aos adolescentes, os quais poderiam ter mais liberdade e sentirem-se mais à vontade para expressar suas ideias, opiniões e concederem respostas mais espontâneas e condizentes com a realidade, sem a preocupação de estarem sendo julgados ou analisados por suas respostas. Um outro critério para a escolha dos alunos participantes dessa entrevista, foi que todos eles deveriam ter tido pelo menos uma experiência em um dos musicais realizados pelo coral.

A segunda entrevista coletiva foi realizada com seis alunos do Coral Juvenil da turma avançada Aimorés, com idade entre 12 e 18 anos, que se manifestaram voluntariamente para participar da entrevista, com participação em no mínimo 3 musicais, conforme quadro abaixo:

	IDADE	INSTRUMENTO MUSICAL	Participação em musicais do Projeto
Aluno 1	14 anos	Saxofone alto	3
Aluno 2	12 anos	Flauta transversal	3
Aluno 3	16 anos	Clarineta	3

⁸ Ver anexo A

Aluno 4	14 anos	Saxofone tenor	6
Aluno 5	17 anos	Saxofone alto	5
Aluno 6	18 anos	Clarineta	3

Tive uma certa dificuldade na realização dessa entrevista em relação à disponibilidade e coincidência de horários meus e da turma, devido às paralisações dos caminhoneiros, que afetou o calendário de aulas e a ida dos alunos no Projeto. Quando eles retornaram às atividades, já estavam em semana de encerramento de semestre, envolvidos em gincanas e apresentações musicais. Como eu não poderia esperar o retorno deles no semestre seguinte, devido ao prazo da defesa da dissertação de Mestrado, expus essa urgência à coordenadora do curso, que me cedeu um horário de aula dos alunos para a realização dessa entrevista. O professor da turma, que também era o pianista do coral, já estava ciente da minha presença e pesquisa e me conhecia anteriormente, de outra instituição de ensino, onde ele era aluno e eu desempenhava a função de professora e supervisora de estágio. Recebeu-me cordialmente e permitiu que eu entrasse na sala, explicasse o motivo da minha presença e que fosse realizada a seleção dos alunos que seriam entrevistados. Entrei na sala onde encontravam-se cerca de 15 alunos, participantes da turma Aimorés e me apresentei mais uma vez a eles, pois já me conheciam do ano anterior, quando fiz as observações dos ensaios do Coral Juvenil e a primeira entrevista coletiva piloto. Expliquei novamente sobre a minha pesquisa e a nova proposta de entrevista, com um grupo menor de alunos, entre 4 e 6 participantes, que se manifestassem de maneira voluntária.

Houve um silêncio repentino por alguns segundos, que logo foi interrompido pelo professor ao dizer que ele mesmo iria escolher. Então, rapidamente, duas alunas se manifestaram a participar. Logo em seguida, mais duas se propuseram. A quinta aluna queria participar, mas, a princípio, estava tímida, mas incentivada pelos colegas, resolveu juntar-se ao grupo. Com o grupo constituído exclusivamente por meninas, fomos à sala ao lado para realizar a entrevista. Antes de começarmos a conversar, chegou mais um aluno que, ao ficar sabendo da entrevista, interessou-se e entrou na sala pedindo para participar também, ficando o grupo composto por cinco meninas e um menino⁹.

Antes de começar, expliquei que a entrevista seria gravada em áudio, porém, os seus nomes seriam mantidos em sigilo, não aparecendo no texto do trabalho. Os alunos se comportaram de maneira bem natural, pois já estavam acostumados a serem entrevistados por jornalistas,

⁹ O alunos serão identificados no texto por números.

radialistas e outros pesquisadores em apresentações e também no contexto das aulas e das atividades do Projeto, e em participação de gravação de vídeos institucionais. A conversa foi bastante descontraída, com duração aproximada de 25 minutos e, apesar de ter sido feito um roteiro de perguntas com uma linguagem mais formal, no momento, usei uma linguagem mais coloquial de forma a manter uma comunicação mais próxima com eles, facilitando assim, o diálogo e a compreensão das questões explanadas.

As perguntas giravam em torno de temas como a história deles no Projeto (como foi o ingresso, tempo de permanência no Projeto), as disciplinas preferidas no Cariúnas, sobre a abordagem interdisciplinar como elemento facilitador ou motivador para a atividade coral nos musicais, práticas e vivências musicais cotidianas, e processo de participação na escolha do repertório, adereços e temáticas dos musicais.

Também foram realizadas entrevistas com a regente do Coral¹⁰, com a professora de dança brasileira/flauta transversal, a professora de ballet clássico, o professor de musicalização/violão/coordenador dos grupos instrumentais e com a coordenadora pedagógica do Projeto. Foi realizada uma entrevista com cada um deles, com duração de aproximadamente 1 hora e 40 minutos ao todo¹¹.

A entrevista com a regente focalizou basicamente temas relacionados à abordagem interdisciplinar no coral, aos aspectos positivos e desafiadores do trabalho em equipe com áreas distintas, à dinâmica dos ensaios, escolha do repertório e ao planejamento e montagem dos musicais.

Com a Coordenadora Pedagógica do Projeto, conversei sobre questões pedagógicas, filosóficas e estruturais do Projeto¹². Já com os professores de dança e dos grupos instrumentais¹³, a entrevista girou especialmente sobre os temas relacionados ao trabalho interdisciplinar no Projeto e o papel e função de cada um deles na montagem dos musicais, bem como a inclusão e participação dos alunos nas atividades desenvolvidas para esse fim e a sua visão sobre a formação integral dos alunos.

¹⁰ Ver anexo G

¹¹ Os detalhes com a duração de cada entrevista, individualmente, encontram-se na análise dos dados

¹² Ver anexo H

¹³ Ver anexos I e J

As entrevistas foram estruturadas a partir dos seguintes tópicos:

Alunos: Trajetória no Projeto (Tempo e motivação para o ingresso no Projeto, instrumento escolhido, etc.); Preferências por atividades propostas no Cariúnas; Motivação em relação à participação no coral e nos musicais; Abordagem interartes (como se sentiam atuando em diversas áreas artísticas nas apresentações dos musicais e se essa proposta seria um fator facilitador e motivador para essa participação); Participação na escolha do repertório, tema e figurino (se era dada a eles a oportunidade de participação ou se eram consultados sobre esses assuntos ou ainda, se sua opinião e gostos eram contemplados).

Professores de dança e dos grupos instrumentais: Trajetória no Projeto (sua história no Cariúnas, disciplinas lecionadas e tempo de permanência no Projeto); Desenvolvimento do trabalho interdisciplinar visando a montagem dos musicais (como acontecem os diálogos entre os professores e a coordenação na escolha dos temas, do repertório, das coreografias e outros aspectos envolvidos nos musicais); Inclusão dos alunos nos musicais (sobre a participação de todos os alunos nos musicais tocando, cantando, atuando e dançando, critérios de seleção para participação, espaço para manifestação dos gostos, escolhas e opiniões do alunos durante o processo de preparação dos musicais).

Coordenação Pedagógica: Estrutura curricular do Curso (grade e duração do Curso, disciplinas oferecidas, idade de ingresso, número de alunos, etc.); Proposta pedagógica (filosofia e metodologia de ensino); Musicais do Cariúnas (escolha da temática, planejamento e execução); Participação dos alunos na escolha de repertório, montagem dos musicais (se a voz dos alunos, suas vivências, práticas e gostos são contemplados de alguma maneira dentro do Projeto como um todo e, especificamente, nos musicais).

Regente do coro juvenil: Demandas e desafios do trabalho com o Coral Juvenil; Desenvolvimento do trabalho em relação aos musicais (dinâmica dos ensaios, escolha do repertório, trabalho de voz/corpo/movimento); Proposta interdisciplinar (planejamento dos temas dos musicais, trabalho em conjunto com os professores de dança e grupos instrumentais dentro das aulas e ensaios do coro, aspectos favoráveis e desfavoráveis de trabalhar voz e movimento no coro); Motivação dos alunos em relação ao repertório cantado e a participação nas apresentações do coral, principalmente dos musicais

Foram realizadas filmagens durante observação de seis ensaios nos dias 23/10, 30/10, 06/11, 13/11, 20/11 e 27/11/2017. Essas observações foram registradas por meio de câmera filmadora em alguns momentos e anotações, que denominei como “registro de observação dos ensaios”. O fato de estarem sendo filmados, pelo menos ao que transpareceu, não trouxe incômodo ou constrangimento aos alunos, provavelmente, devido ao fato de já estarem acostumados a esse tipo de exposição, pelo grande número de apresentações musicais realizadas com a presença da mídia e com registros profissionais dessas apresentações e as entrevistas que estão acostumados a dar em contextos variados. Dos seis ensaios observados, três deles aconteceram na sala de ensaio do coral, sendo estes nos dias 30/10, 06 e 13/11, e os outros três, no auditório da sede do Projeto, com formato de ensaio geral, nos dias 23/10, 20/11 e 27/11.

As músicas ensaiadas durante as minhas observações em campo foram: Sementes do Amanhã – Gonzaguinha (1984); Eu sei que vou te amar – Tom Jobim/Vinícius de Moraes (1958); O trezinho do caipira – Villa-Lobos (1922); Smile – Charles Chaplin (1936); Bola de meia, bola de gude – Milton Nascimento/Fernando Brant (1988); Festa do interior- Moraes Moreira/Abel Silva (1982); Beautiful – Linda Perry (2001); Sul das Gerais – Luiz Celso de Carvalho e Gildes Bezerra (1985); Yo le canto todo el dia – David Brunner (1997); On the sunny side of the street” – Jimmy McHugh/Dorothy Fields (1930); Brasileirinho – Waldir Azevedo (1947), as quais serão analisadas com maior detalhamento no capítulo da discussão dos dados. Cabe ressaltar que durante minhas observações desses ensaios, procurei compreender aspectos referentes à dinâmica dos ensaios, à proposta interdisciplinar presente nos ensaios do coral (como se dava a participação dos professores de outras áreas nas aulas de coral) e à preparação dos musicais (como a presença das diversas áreas artísticas afetava a *performance* do coro e a participação dos alunos cantando, tocando e dançando nas músicas apresentadas pelo coral).

Pude observar a participação de outros professores nas aulas de coral e nos ensaios gerais dos musicais. Chamou-me atenção a presença dos professores do grupo instrumental e de dança durante todo o ensaio, auxiliando a regente do coral em relação à condução do musical (ligação entre as músicas, posicionamento e marcação dos alunos no palco, movimentação dos alunos de uma música para a outra, e fazendo as intervenções e correções necessárias referentes às coreografias e à parte instrumental em cada música. Sempre que necessário, o

professor dos grupos instrumentais fazia uma intervenção, ora para correção, ora para fixação dos arranjos. (Relatório de observação dos ensaios. 20/11/2017).

Vídeos de apresentações do Coral Cariúnas disponíveis em mídias sociais também foram analisados, com a finalidade de conhecer melhor o resultado do trabalho do coro desenvolvido nos musicais, e também como material de apoio para as entrevistas e observações.

Como pesquisadora, deparei-me com alguns impasses e dificuldades, dentre eles, certo incômodo ao entrevistar colegas de profissão, principalmente a regente do coro, com quem tenho uma ligação e relação pessoal desde a época de faculdade, bem como um envolvimento em trabalhos profissionais realizados em conjunto, como sua pianista em corais em outras instituições de ensino. Conforme D’Espíndula e França (2016), “a entrevista, como método de investigação, está sujeita à ética do relacionamento humano”, portanto, “o entrevistador deve estar atento aos próprios sentimentos, preconceitos, valores e expectativas...” (p. 495-496). Ainda de acordo com as autoras, na entrevista, “deve haver extremo cuidado para o bom fluir da comunicação [...] Assim, exige-se do entrevistador postura ética e profissional”. (p. 498). Apesar do desconforto do início da entrevista, senti-me mais à vontade a partir da gravação, o que me permitiu o necessário distanciamento para realizar meu trabalho de pesquisadora com o olhar crítico que essa tarefa exige.

Outro aspecto que me trouxe certa dificuldade, foi em relação à escolha do campo empírico. Apesar de ele ter sido escolhido por adequar-se ao desenvolvimento da pesquisa, foi eleito também pelo fato de eu ter conhecido pessoalmente a idealizadora e fundadora do Projeto, Tânia Mara, que foi minha professora de piano durante o curso de Bacharelado. Apesar dela ter falecido em 2016, antes do início da minha pesquisa, as portas ali foram abertas para mim por intermédio da sua filha, Flávia Cançado, com quem também convivi nos tempos de estudo no Conservatório de Música da UFMG e durante minha formação acadêmica, e principalmente, da regente do coral, que articulou minha comunicação e encontro com a coordenadora pedagógica. Portanto, entrar nesse campo empírico e desenvolver um olhar crítico ao Projeto, só foi possível após eu conseguir um distanciamento afetivo das palavras de Tânia Cançado, bem como dos outros profissionais envolvidos no Projeto, os quais eu entrevistei e utilizei seus trabalhos acadêmicos como referências para a minha pesquisa. Essa postura foi alcançada por mim devido ao fato de eu ter acatado às orientações e colocações da

banca de qualificação e da minha orientadora, bem como, às leituras de pesquisas realizadas e manuais de metodologia.

Silva (2010), em seu livro intitulado “O que pesquisar quer dizer: como fazer textos acadêmicos sem medo da ABNT e da Capes”, traz uma crítica em relação ao exagero no rigor às regras metodológicas encontrado na maioria das pesquisas científicas brasileiras, e descreve alguns processos que o pesquisador deve percorrer para ser bem sucedido em sua pesquisa. O autor convida o pesquisador a experimentar um processo de descoberta ou de “desencobrimto” que passa por três etapas:

Na fase do “estranhamento”, o indivíduo sai de si, para ver por outra ótica o objeto que lhe é familiar, enxergando-o como um objeto “estranho”, colocando de lado suas ideias pré-concebidas, “para ver o que ainda não foi visto [...] O sujeito deve sair de si mesmo para tentar ver com as lentes dos outros.” (p. 39).

O autor explica que a segunda etapa da fase do “entranhamento”, é vista como um procedimento de “empatia”, onde o sujeito se dispõe a colocar-se no lugar do outro para “viver uma experiência que não é sua”. (p. 14). Para Silva, “o processo de entranhamento é um mergulho no desconhecido”, para que se possa compreender o que se “descobriu”, “modificou” e “veio à tona” durante o processo. (p. 41)

Por fim, o autor conceitua o “desentranhamento”, que consiste em um processo pelo qual o pesquisador, “Depois de sair do seu universo, de tirar as suas lentes, de experimentar as lentes do outro, de mergulhar na alteridade pelo entranhamento, deve voltar ao seu lugar para redigir o seu relatório, escrever a sua monografia, dissertação ou tese.” (p. 44).

Compreendo que o pesquisador que se permite envolver com o seu objeto de pesquisa da maneira proposta por Silva (2010) terá a oportunidade de fazer com que sua pesquisa seja muito mais proveitosa e enriquecedora, não a limitando, portanto, a uma tarefa que se resume em elaborar e testar hipóteses. Para este autor, “o mais importante, ao final de uma pesquisa, não é saber que método foi usado, mas o que foi des(en)coberto.” (p. 93). Bondía (2002), ao falar sobre os sentidos da experiência e sua relação com o saber, afirma a importância do sujeito adotar uma postura diferenciada e de se pré-dispor a uma entrega e uma mudança de

comportamento em relação ao seu objeto para que passe por uma experiência vivificante nesse processo de aprendizagem. (p. 24)

Para Bondía (2002) e Silva (2010), pesquisar não se deve resumir a um conjunto de procedimentos que têm como base a investigação de um problema por meio de rigorosos instrumentos teóricos e metodológicos para encontrar a solução adequada ao problema levantado. Muito menos as razões de sua realização devam ser somente para resolver o problema, formular, testar ou confirmar teorias novas ou já existentes em um campo científico.

Ao percorrer essas etapas da pesquisa proposta por Silva (2010), e viver a experiência do distanciamento alcançado e retorno ao local da pesquisa para a redação do texto, não posso deixar de relatar da minha emoção e misto de tristeza e alegria ao adentrar pela primeira vez no meu campo empírico de pesquisa. Apesar de ser admiradora do trabalho desenvolvido no Projeto Cariúnas, conhecer e conviver de perto com a sua idealizadora, que foi minha professora de piano do 1º ao 4º período do meu curso de bacharelado pela UFMG, nunca tinha tido a oportunidade de visitar a sede do Projeto. O caminho percorrido do portão de entrada, com uma bela área verde ao redor, até a entrada do prédio que sedia o Projeto, amplo, com dois andares, muito bem planejado e arquitetado para atender às necessidades do público atendido, construído em um grande terreno, com belos jardins e gramados, foi bastante impactante para mim: ao mesmo tempo que estava feliz por estar tendo aquela oportunidade de conhecer os bastidores do trabalho ali desenvolvido, me veio uma tristeza em saber que não encontraria a pessoa da professora Tânia Mara, que dedicou sua vida e fez deste, o seu projeto pessoal e objetivo de vida.

Assim que entrei e desci as escadas que me levariam à sala da coordenação, deparei-me com uma enorme faixa na parede, com uma linda foto da professora Tânia Mara, contendo os seguintes dizeres: “... Resolvi então tentar escrever o que é a vida para mim, baseada no meu mais real valor: Como é fácil amar!” A presença, o amor e dedicação da professora é visto e sentido em cada canto daquele lugar, na fala e no comportamento dos funcionários, professores e alunos que tiveram contato com ela. Após um momento de emoção, me recompus e, com um espírito de gratidão por estar ali, canalizei todo esse sentimento para obter ainda mais motivação para seguir em frente com a pesquisa e aguçar minha curiosidade, meu olhar crítico e postura investigativa como estudante e pesquisadora, analisando,

ponderando, comparando e questionando os dados coletados por meio de entrevistas, de observações feitas durante o processo de pesquisa e leitura dos textos acadêmicos sobre o Projeto.

Mais uma vez recorrendo às palavras de Silva (2010) e Bondía (2002), pesquisar deve ser uma experiência de vida (em que se corre o risco em busca das respostas) pela qual somos instigados, provocados e afetados, trazendo-nos uma inquietude durante o processo de investigação e nos levando a uma busca cada vez mais intensa e profunda na conquista de novos conhecimentos para que, ao final do processo, tenhamos a grata satisfação de nos vermos transformados e tocados pelo resultado descoberto e alcançado, gozando da certeza e da plenitude de que o objetivo foi alcançado.

Análise dos dados:

A análise de dados teve início com a transcrição das seis entrevistas realizadas, que foram gravadas em áudio pelo aparelho celular e gravador digital de áudio, juntamente com alguns trechos anotados por mim durante a realização das entrevistas.

As questões elaboradas para o roteiro de entrevistas foram organizadas com base nas categorias descritas anteriormente, que referem-se, basicamente, ao ingresso dos alunos no Projeto, aspectos relativos à sua motivação na participação do coral e dos musicais, suas preferências e práticas musicais, proposta interartes e participação dos alunos no processo de montagem dos musicais. Na entrevista com os professores do Projeto, foram contempladas questões referentes à sua história no Cariúnas e ao trabalho interdisciplinar desenvolvido no Projeto. À regente, além das questões supracitadas, conversamos mais especificamente do trabalho desenvolvido junto ao coro juvenil, desde aspectos técnicos dos ensaios às peculiaridades do canto coral juvenil. À coordenação, foram direcionadas questões relativas aos aspectos estruturais, organizacionais e pedagógicos do Projeto, bem como, sobre o papel dos musicais dentro de sua filosofia e proposta de ensino.

Ao todo, foram somadas cerca de 2 horas de entrevistas, divididas da seguinte maneira:

Entrevista coletiva com os alunos: 22'35''; Entrevista com o coordenador dos grupos instrumentais: 22'24''; Entrevista com a coordenadora pedagógica do Projeto Cariúnas: 28'18''; Entrevista com a professora de danças brasileiras 8'35''; Entrevista com a professora

de ballet clássico 7'23''; realizadas no dia 18/06/2018. Entrevista com a regente do Coral Juvenil Cariúnas 19'49'', realizada no dia 11/06/2018.

As entrevistas renderam ao todo 37 páginas de transcrição. As transcrições foram feitas de modo literal ao que havia sido gravado, sendo bastante fiéis às palavras dos entrevistados, incluindo o uso de gírias e expressões informais. O tempo gasto para cada uma dessas transcrições foi bastante variado, devido a diversos fatores, como, por exemplo, duração da entrevista, volume e qualidade do áudio, dicção e ritmo de fala dos entrevistados.

Depois de ouvir, transcrever e ler as entrevistas, fui retirando as partes mais relevantes e representativas para discutir os conceitos dentro das divisões das categorias relacionadas acima. A maioria dos trechos selecionados foram inseridos ao texto da maneira como as falas foram expressadas originalmente para dar mais veracidade e imprimir um caráter de autenticidade, característico à abordagem qualitativa eleita para a análise dos dados coletados nas entrevistas nessa pesquisa¹⁴.

De acordo com Silveira e Córdova (2009), “a pesquisa qualitativa não se preocupa com representatividade numérica, mas, sim, com o aprofundamento da compreensão de um grupo social, de uma organização, etc.”, preocupa-se, portanto, “com aspectos da realidade que não podem ser quantificados, centrando-se na compreensão e explicação da dinâmica das relações sociais.” (p.32).

As observações de seis ensaios tiveram duração de uma hora e meia cada, entre os dias 23/10 a 27/11/2017, sempre às segundas-feiras, das 13h30 às 15h, na sede do Projeto Cariúnas, localizada no bairro Planalto, em Belo Horizonte – MG, totalizando 9 horas de observação. Os ensaios foram filmados em câmera digital e as observações foram registradas em diários de campo, totalizando 9 páginas.

O relatório das observações dos ensaios trouxe informações que considerei relevantes em relação à forma como cada música era trabalhada com o coro para a apresentação do musical

¹⁴ A análise qualitativa de dados é um fenômeno recentemente retomado, que se caracteriza por ser um processo indutivo que tem como foco a fidelidade ao universo de vida cotidiano dos sujeitos, estando baseada nos mesmos pressupostos da chamada pesquisa qualitativa. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-863X1992000200007 Acesso em 10/07/2018.

que estava sendo preparado, e também a atuação e participação dos professores de outras áreas nos ensaios do coral.

O cruzamento dos dados oriundos das observações em diálogo com os discursos dos participantes nas entrevistas com os cantores, coordenadores e professores do Projeto foi feito a partir de uma perspectiva de análise qualitativa dos dados.

Seguindo sugestões apresentadas por Bartelmebs (2012), a categorização foi realizada a partir de uma leitura minuciosa de todo o material obtido por meio das entrevistas e dos registros das observações. Após essa leitura, foram redigidas perguntas sobre os motivos e intenções em relação ao que interessava ser investigado. Foram feitos destaques nos textos que estavam sendo analisados nas partes que considerei relevantes e que atendessem aos questionamentos levantados. A partir de então, esses trechos destacados foram inseridos ao texto como citações diretas e indiretas.

Após essa categorização, foi feita uma argumentação dos dados coletados, que só foi possível a partir de um distanciamento do olhar da pesquisadora frente às respostas obtidas nas entrevistas e os registros das observações. Bartelmebs (2012) alerta quanto “ao cuidado que precisamos ter em distanciar o procedimento em si dos dados coletados.”. Ela afirma que “em uma análise é preciso saber argumentar a respeito dos dados que surgem na pesquisa”. Segundo a autora, o pesquisador que abre mão dessa argumentação expõe-se ao risco de trazer “perdas desastrosas para o estudo [...] prejudicando a análise que fica empobrecida quando não anulada”. (p. 2).

Feita a análise dos principais temas decorrentes das entrevistas e observações, identifiquei duas categorias principais: 1 - Proposta pedagógica e filosófica do Projeto Cariúnas: Coerências e incoerências entre discursos e práticas; 2 - Presença do diálogo interartes nas práticas vocais e nos musicais do Projeto Cariúnas. A primeira categoria engloba os aspectos relativos ao trabalho interdisciplinar voltado para a produção dos musicais, inclusão e participação dos jovens nos processos de escolha e montagem dos musicais; enquanto a segunda categoria trata dos aspectos relativos aos processos de ensino e aprendizagem musicais como, ensino do repertório, aprimoramento técnico-musical, expressividade e motivação, mediados pelas outras linguagens artísticas.

O presente estudo está estruturado em três capítulos, a saber: O primeiro capítulo traz uma pesquisa bibliográfica acerca de importantes trabalhos acadêmicos no âmbito brasileiro que tratam da temática do coro juvenil e suas especificidades. Apresenta uma discussão sobre o papel do coro dentro das práticas musicais juvenis e especialmente as questões identitárias agregadas a essa modalidade em determinados contextos. Esse capítulo inclui a explicitação do significado de conceitos como “interdisciplinar”, “interartes” e “holístico”, largamente utilizados ao longo deste trabalho.

O segundo capítulo traz o histórico do Projeto Cariúnas incluindo seus aspectos estruturais, organizacionais, filosóficos e educacionais. Analisa o papel desempenhado pelo Coral Juvenil Cariúnas dentro do Projeto.

O terceiro capítulo é dedicado à discussão dos dados obtidos no campo empírico a partir da perspectiva de seus idealizadores e dos participantes do Coral Juvenil Cariúnas. Por meio do olhar dos idealizadores, professores e coralistas que participaram de alguns dos Musicais Cariúnas, o capítulo apresenta suas concepções referentes ao impacto da abordagem interartes na *performance* e na motivação dos coristas, assim como vários outros aspectos de como acontece na prática, a interação e o diálogo entre os professores e suas disciplinas com a proposta interdisciplinar do Projeto e qual é o papel de cada uma das diferentes áreas artísticas do Projeto envolvidas na montagem e produção dos musicais. Também serão expostas as preferências dos alunos em relação às atividades oferecidas pelo Projeto e a sua participação e inclusão nestas atividades e nos processos de montagem dos musicais, entre outras questões.

1 REVISÃO DE LITERATURA E CONCEITOS FUNDANTES

Sendo o canto coral juvenil o objeto desse estudo, tratarei das especificidades desse tipo de coro em relação à faixa etária contemplada, às mudanças físicas e vocais ocorridas nesta fase de transição entre a infância, adolescência e a idade adulta e o comportamento e aceitação desses jovens em relação à atividade coral. Este capítulo discorre sobre as peculiaridades do coral juvenil e as novas abordagens utilizadas para a prática do canto coral com essa faixa-etária, em especial as abordagens cênicas, interdisciplinares e interartes. Traz também a revisão de literatura de trabalhos expoentes que dialogam com a abordagem interartes proposta na montagem dos musicais do Projeto Cariúnas.

1.1 Coro Juvenil

Na legislação brasileira, a Lei Nº 8.069¹⁵ de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, estipula a faixa etária correspondente à infância até os 12 anos de idade incompletos. A partir dessa idade, até os 18 anos, são considerados adolescentes. No entanto, a Organização Mundial de Saúde (OMS) considera adolescência e juventude as fases correspondentes ao período entre 10 e 24 anos, divididos em três grupos: pré-adolescência dos 10 aos 14, adolescência dos 15 aos 19 e juventude, dos 20 aos 24 anos.

Na literatura pesquisada, não há um consenso para a definição de coro infantil, infanto-juvenil e juvenil, havendo controvérsias e certa confusão na hora de definir esses termos, principalmente no que se refere à denominação entre coro infanto-juvenil e juvenil. Portanto, tratarei aqui de alguns aspectos em relação às competências e habilidades do regente desses três coros, de maneira geral, que muitas vezes aparecem com diferentes nomenclaturas, porém dizendo sobre um público de faixa etária equivalente.

A maioria dos regentes e pesquisadores na área de canto coral juvenil, atribuem a classificação da legislação brasileira a um grupo formado por integrantes com idade a partir dos 12 anos, pois entendem que, de maneira geral, a voz começa a sofrer mudanças e

¹⁵ Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm

transformações a partir deste período, abandonando suas características vocais infantis. Porém, há algumas divergências sobre esse assunto e alguns regentes, em se tratando de coro infanto-juvenil e juvenil, consideram esse grupo, sendo constituído por cantores de idade que abrangem uma faixa etária que vai dos 10 aos 20 anos, aproximadamente. Não há um consenso nem em relação à faixa etária nem à nomenclatura para coro infanto-juvenil, juvenil, jovem ou adolescente (CARVALHO, 2007; COSTA, 2009; ANDRADE, 2011). Neste trabalho considerarei juvenil o coro formado por componentes com idade entre 12 e 18 anos.

No Brasil, é escassa a literatura que trata do tema canto coral juvenil, da formação de regentes para esse coral e que abordem propostas metodológicas diferenciadas que atendam às práticas musicais com os jovens. Na nossa revisão de literatura encontramos algumas pesquisas científicas que tratam sobre o ensino do canto coral para crianças e juvenis de maneira lúdica, outras relacionadas ao coro cênico, algumas sobre o tema voz/corpo/ritmo/movimento e outras que tratam do canto coral nas questões físicas e sociais da adolescência: Schmeling (2002), Oliveira (2003), Schimiti (2003), Vianna (2003), Bündchen (2005), Fucci Amato (2007), Santos (2007), Zanatta (2008), Costa (2009), Lima (2009), Maluf et al (2009), Andrade (2011), Mendonça (2011), Mota, Andrade e Linhares (2011), Utsunomiya (2011), Franchini (2014), Franchini (2015), Muller (2013), Gois (2015), Moreira (2015), Paziani (2015), Lima (2016), são alguns destes nomes, entre outros.

Franchini (2015) concorda que existe essa escassez de material literário. Em suas palavras:

Ainda são poucas as publicações sobre o tema no Brasil. Espera-se que regentes, educadores musicais e pesquisadores continuem contribuindo com a área da Educação Musical e Regência Coral, pois a temática canto coral com adolescentes abrange um amplo campo de estudo, envolvendo aspectos que vão desde o entendimento das questões do trabalho músico-vocal quanto as questões sociais e culturais, do desenvolvimento do trabalho em grupo e dos saberes dos regentes. (FRANCHINI, 2015, p. 9)

No mesmo sentido, Costa (2017), em sua tese de doutorado que trata do repertório para coro juvenil, confirma que, tanto na revisão de literatura para a dissertação de mestrado em 2009 quanto na tese em 2017, houve essa dificuldade de encontrar material escrito sobre o coro juvenil/adolescente, visto que a literatura se concentra nas modalidades de coro infantil e adulto (p. 10-11).

Apresentei neste tópico algumas considerações baseadas naquilo que encontrei sobre a atividade do coro juvenil e sobre os sujeitos, bem como os impactos dessa atividade.

1.1.1 O coro juvenil como prática musical e instrumento musicalizador

O canto coral juvenil constitui-se um importante instrumento musicalizador, devido às vivências musicais e os diversos benefícios que essa prática proporciona, conforme procuro demonstrar neste tópico. É uma das formas mais democráticas e acessíveis para a prática e o fazer musical, pois o instrumento é a própria voz humana. Além de desenvolver a prática vocal, é também um lugar de inclusão e interação do indivíduo com outros da mesma faixa etária, bem como uma etapa importante da formação musical.

Por meio da voz, podemos nos expressar musicalmente sem que seja necessário o uso de um instrumento musical externo, pois o próprio corpo é o instrumento do cantor. O canto faz parte do cotidiano da criança e a música se encontra presente em todo o seu desenvolvimento desde a vida intrauterina, por conter elementos inerentes ao ser humano: a nossa pulsação, fala, respiração, caminhar e movimentos, contém elementos rítmicos, movimentos de acelerando e desacelerando, intensidade (crescendo e decrescendo), timbres (graves, médios, agudos, ruídos, som e silêncio), altura (forte, fraco), tensão e relaxamento. (SCHIMITI, 2003; PAZIANI, 2015). Através do canto é possível fazer música sem a necessidade de ter habilidade para tocar um instrumento.

Costa (2009), Lima (2009) e Santos (2007) falam dos diversos benefícios que a prática do canto coral entre os jovens traz para a sua formação, atuando nos mais variados âmbitos de sua vida, contribuindo para um bom desenvolvimento musical, social, físico, e emocional, mostrando-se eficaz no sentido de auxiliar no crescimento pessoal, profissional e no bem estar global do indivíduo. Nesta mesma direção, Julio Cezar Giudice Maluf, juntamente com seus coautores (2009), pontua esse aspecto, segundo ele, integrador do coral, oferecendo aos seus participantes o acesso à arte.

O Coral é um lugar de invenção sonora que abre para seus participantes - independentemente de sua condição social ou diagnóstica - o acesso à arte. Um lugar que integra pessoas, histórias, músicas, cenas, num processo de

criação compartilhado, entre o grupo e com a comunidade, nas apresentações e nas reverberações no entorno dos participantes. (MALUF et al, 2009, p. 203)

Em relação ao coral como local de inclusão no grupo e interação com pessoas da mesma faixa etária, tão importante na adolescência, Franchini observa que “alguns jovens participam de coros pelo simples fato de sentirem-se incluídos em um grupo, pois se sabe que a prática coral é uma das muitas atividades que gera e desenvolve a integração social.” (p. 18).

O canto coral é visto também como fator de desenvolvimento pessoal e coletivo. Conforme citado anteriormente, Paziani (2015) apoia esta ideia, afirmando que “O ato de cantar e a prática coral são, sobretudo, atividades que trazem diversos benefícios aos ‘corpos cantantes.’ Com o canto estamos lidando com o que há de mais próximo de nós mesmos, o nosso corpo.” (p.25).

Estes são alguns argumentos favoráveis à importância do canto coral como importante contribuição na formação musical, especialmente na adolescência. A citação abaixo, de Costa (2009) resume os diversos benefícios:

Tal atividade dá conta de uma série de necessidades próprias dessa faixa etária, colaborando com a ampliação de sua visão de mundo, exercitando sua atuação em nossa sociedade com princípios de solidariedade, confiança, companheirismo e harmonia em grupo, oferecendo um veículo de expressão de suas descobertas, conflitos e anseios, além de ser um importante instrumento de musicalização. [...] A necessidade de interrelações e a busca do crescimento pessoal (seja ela através da relação com o outro, seja pela disponibilidade de um ambiente propício à experimentação individual) fazem da atividade coral um meio estratégico bastante fértil para jovens e adolescentes. (p. 1;16)

Devido a estes aspectos mencionados nos parágrafos anteriores, alguns autores como Costa (2009), Fucci (2007) e Schimiti (2003) propõem a inserção do canto coral em escolas como ferramenta de educação musical nas escolas, (incluindo nessa mesma linha de pensamento espaços não formais, como ONGs e projetos sociais que contemplam práticas e vivências musicais), possibilitando, além de trabalhar parâmetros musicais de ritmo, altura, dinâmica, entre outros, o contato com estilos musicais diversificados e diferentes experiências estético-musicais, despertando nos alunos o gosto pelas artes e a formação de novas plateias. Ribeiro (2014) amplia o argumento, mostrando benefícios para além da educação musical, atingindo outros aspectos da vida do participante:

[...] inserir música como uma atividade no ensino aprendizagem das escolas brasileiras seria fundamental [...] numa execução de música e arte para ampliá-las juntas no aproveitamento com a inclusão do canto coral, sendo um instrumento e veículo de comunicação, propiciando tanto quanto na educação musical, na família, na sociedade e nas escolas [...] (p. 68)

Posso afirmar, portanto, que são muitas as vantagens da prática do canto coral para os adolescentes, pois como analisa Franchini (2014), “a atividade coral proporciona espaço para o aprendizado musical, para o convívio social, para o lazer, para fins profissionais, dentre outros. (p. 19).

1.2 O regente de coro juvenil: suas atribuições, competências e habilidades

Para que o coral cumpra o seu papel de agente musicalizador, existe um sujeito que adquire uma fundamental importância no cumprimento desse objetivo: o regente. A ele são atribuídas funções que vão além do papel de ensaiar, reger e organizar o coro. Por atuar junto a um público tão desafiador e cheio de tantas especificidades, o regente precisa estar consciente de suas atribuições e das competências que se espera dele. Este tópico resume as atribuições apontadas pelos autores diversos sobre estas atribuições e competências. O propósito é demonstrar que não basta ser um regente para dirigir um coro juvenil. É preciso que seja também um mediador e educador musical.

A prática do canto coral está presente em projetos sociais, ONG's, escolas e igrejas, entre outras instituições variadas. Isso se deve a alguns fatores, entre os quais o alcance grande em número de participantes, gerando assim um baixo custo de investimento, tendo em vista que, para se fazer música por meio do canto, não é necessário investir em compras de instrumentos musicais.

Utsunomiya (2011) “enfoca a demanda por novas habilidades e competências requeridas aos regentes de corais infantis de projetos sociais.” (p. 5):

A oportunidade de se desenvolver a regência de um grupo de canto coral infantil num projeto social hoje deve sempre ser encarada segundo uma perspectiva contextualizada e holística. Essa não é uma atividade isolada que requer apenas capacidades técnicas e pedagógicas do regente. É uma grande

possibilidade de exercício de uma série de outras competências em prol de um objetivo mais amplo que o fazer musical. (p. 91)

A colocação de Utsunomiya (2011) encontra ressonância no trabalho realizado por Carvalho (2007) em sua dissertação intitulada “*Coral Cariúnas: identidade, significado e performance*”, que integra o projeto homônimo, o qual concebe “a educação musical numa abordagem holística da educação” (CANÇADO, 2006). Utsunomiya (2011) afirma ainda, que “para as ONGs, é mister analisar os benefícios e vantagens de se trabalhar corais infantis com vistas a atendimentos de demandas holísticas em comunidades em situação de carência e públicos em estado de vulnerabilidade.” (p. 91)

Franchini (2014) acredita no canto coral como uma das mais democráticas manifestações artísticas por requerer poucos recursos na sua implantação, utilizando basicamente o corpo e a voz, tornando-se acessível aos diferentes grupos sociais (p. 19). Contudo, apesar dos inúmeros benefícios citados anteriormente, não se pode perder de vista que a principal função do coral diz respeito ao desenvolvimento musical dos seus participantes, fato inerente à atividade de canto coral, atuando como agente musicalizador, como explica a autora: “além dos fatores extrínsecos à atividade de canto coral, como a capacidade de desenvolver habilidades cognitivas e os aspectos emocionais e sociais que envolvem tal atividade, ela é uma prática essencialmente musical”. (p. 24)

Portanto, para fins de aprendizagem musical, o coral mostra-se muito eficaz e inclusivo, sendo muitas vezes, o único espaço de acesso à aprendizagem musical. Na perspectiva de que o coral é uma atividade musicalizadora, o regente passa a ser considerado também um educador musical. Gois (2015) afirma que “ao regente não cabe apenas dominar conhecimentos musicais, mas desenvolver habilidades que valorizem a aprendizagem.” (p. 33). Para ele, “o regente coral não é apenas uma pessoa que rege um grupo, mas alguém que deverá dar ou completar a formação musical de seus cantores e com esses moldar a música.” (p. 26). E Lima (2009) o classifica como músico, educador e mediador entre o conhecimento e as vivências musicais dos cantores, necessitando portanto que seja um professor (p. 14). Gois (2015) esclarece melhor essa relação entre o ensino e a regência na figura do regente, como se lê:

Concordando que a regência e o ensino envolvem ações didático-pedagógicas, fica evidente uma relação clara entre a atividade de ensino e a atividade da regência, aproximando o regente do professor. O cuidado na

preparação e no planejamento das atividades que farão parte dos ensaios é fundamental e seu principal produto do ensino é o aprendizado musical. (GOIS, 2015, p.39).

Andrade (2011), complementa:

A prática coral assume diferentes funções: artísticas, de desenvolvimento técnico-vocal, de conhecimento de repertório, e também de educação musical de seus integrantes, mesmo que não haja um projeto explícito nesta direção. Embora o coro não tenha como principal função promover a educação musical de seus participantes, o momento do ensaio é um momento de aprendizagem (ROBINSON; WINOLD, 1976) e o papel do regente também é o de educador musical (FIGUEIREDO, 1990). Estas afirmações permitem-nos ver a participação no coro como um ato que poderá fazer com que cada corista obtenha um conhecimento musical. Pensar em todo o processo do coro como momento de aprendizagem agrega outro significado às ações empreendidas pelo maestro, e acrescenta elementos da área da educação também para este espaço, como o planejamento, o constante processo de avaliação e a busca por procedimentos didáticos diferentes com fins ao aprendizado de todos.” (ANDRADE, 2011, p. 23)

Gois (2015, p. 44), salienta que o regente de coro infantil¹⁶ “também precisa apresentar habilidades e competências para desempenhar seu papel de educador musical, pois não se pode dissociar o trabalho musical do processo de ensino-aprendizagem.” E segue apontando as vantagens da visão educacional na prática do canto coral: “uma condução pedagógica do fazer musical nos ensaios provavelmente resultará em uma *performance* de qualidade.”

Carvalho (2007) relata a sua descoberta como professora em sua atividade como regente:

Sempre disse que não queria ser professora. Talvez pela desvalorização deste profissional na realidade brasileira. O que eu não sabia é que um regente pode ser também um professor, um educador. Pode ser um educador preocupado com o aprendizado musical de seus alunos-cantores, com consciência de seu papel em suas vidas e não apenas preocupado com os resultados sonoros, musicais. Ao trabalhar com o Coral Cariúnas, descobri-me educadora.” (CARVALHO, 2007, p. 1)

Com base na minha experiência como regente de coro, e, tendo em vista as considerações dos autores supracitados, concordo com o pressuposto de D’Assumpção Júnior (2010) que “nem todo professor de música, enquanto educador, precisa ser um regente de coros, mas todo regente de coros precisa ser um educador” (p. 241).

¹⁶ Como já foi dito, quando as citações trouxerem as expressões “coro infantil”, “infanto-juvenil”, “juvenil” ou “adolescente” estarão se referindo à mesma faixa etária de que trata este trabalho.

Schimiti (2003) chama a atenção às especificidades de se trabalhar com coros infantis e juvenis e propõe uma reflexão sobre a responsabilidade do regente na condução de suas atividades junto a esse público, nos seguintes termos:

Se o trabalho musical com adultos requer um preparo especial por parte do educador, muito maior parece ser a responsabilidade dessa tarefa quando nos propomos realizá-la com crianças e jovens; com essa faixa é quase impossível desfazermos as primeiras impressões. Se não oferecermos dados para essa vivência de forma absolutamente segura e objetiva, poderemos estar perdendo a oportunidade de obter o interesse e a motivação necessários para o sucesso da atividade que nos propusemos realizar. (p. 2)

Moreira (2015), descreve alguns “saberes imprescindíveis” do regente de coro infanto-juvenil, com um enfoque no “caráter **psicopedagógico** da regência.” (p. 53. Grifo da autora) Entre eles, pode-se destacar a abordagem lúdica, compromisso com a técnica, a comunicação na regência, a postura do regente diante do coro e os gestos (p. 53;72)

A autora aponta, em sua conclusão, dois objetivos do trabalho desse tipo de regente:

Podemos concluir então que o trabalho do regente coral infanto-juvenil, em seu caráter psicopedagógico, tem dois objetivos básicos: 1) ensinar as crianças a atenderem à regência, sendo que para isso é necessário levá-las à compreensão dos elementos músico-vocais e ao entendimento do fazer musical em grupo. 2) manter o interesse delas em participar do coro, fazendo com que sintam satisfação em cantar e se expressar artisticamente por meio da música. (MOREIRA, 2015, p. 73)

Gois (2015) vai um pouco mais além nas atribuições de um regente de coro infantil, contemplando também aspectos extramusicais:

O regente de coro infantil precisa ser competente no desempenho de sua função que começa com o domínio do conhecimento musical e extrapola para a competência de liderar quando se espera que consiga administrar a logística de um coral infantil desde a sua criação, operacionalização diária dos ensaios e a organização de uma apresentação. Também não se pode negar que a competência para educar seus coralistas é importante nesse contexto, pois o aspecto educativo não se resume apenas à formação musical. É necessário saber lidar com a capacidade de aprendizagem, disciplina, estímulo e concentração de cada criança que participa do grupo coral. (p.47).

Schimiti (2003) adverte quanto à necessidade de direcionamento do estudo por parte do líder à frente do grupo, quando a atividade coral está voltada para faixa etária em questão. Ela

acredita ser necessário esse direcionamento para que promova um diferencial na personalidade, formação do caráter, sensibilidade e raciocínio e desenvolvimento do senso humanístico (p. 2)

Discorrendo sobre estes saberes, Franchini (2014) acrescenta três pontos que julga importantes sobre os saberes de um regente de coro juvenil. O primeiro deles são os critérios para a escolha do repertório a ser trabalhado com os adolescentes: “a escolha do repertório adequado para essa faixa etária é de fundamental importância, pois pode ser o fator motivacional do adolescente para permanecer no coro.” (p. 83). O segundo ponto diz respeito aos conhecimentos do regente em relação às mudanças físicas ocorridas nessa fase da vida, principalmente no que se refere à mudança vocal. Nesse sentido, ela afirma que “para trabalhar com coro de adolescentes, o regente precisa conhecer sobre o processo de mudança vocal, não só a mudança da voz masculina, mas também da voz feminina, do amadurecimento vocal inerente a essa faixa etária.” (ibid.). A autora especifica que esses saberes passam pelo conhecimento de fonoaudiologia, nos aspectos relacionados à fisiologia da voz, “higiene” e “saúde vocal”. (p. 84). Por fim, ressalta a importância de o regente de coro juvenil, além dos conhecimentos musicais e técnicos inerentes à prática da regência, mostrar-se apto, atento e capacitado para atender às demandas e peculiaridades do grupo a ser trabalhado, em relação aos aspectos físicos, vocais, emocionais, sociais, comportamentais e musicais.

1.2.1 A motivação no canto coral juvenil

Ao regente é também atribuída a incumbência de motivar seus coristas à prática da atividade do canto coral. Para isso, é necessário que ele conheça as necessidades e especificidades do grupo trabalhado e busque alternativas criativas para alcançar seus objetivos de maneira mais eficaz. Quando se fala em motivação, refere-se ao que Fucci Amato e Amato Neto (2009) definem como “um estado psicológico no qual o indivíduo tem disposição para realizar uma ação, seja no trabalho, seja em qualquer esfera de sua vida.” (p. 88). Por esta razão, os autores classificam a capacidade de motivar como uma das mais importantes (p. 87). Gois (2015) concorda com esta importância atribuída ao afirmar que “no âmbito do coro infantil, uma boa aprendizagem se dá através da motivação e dedicação do regente.” (p. 39). Ela destaca as capacidades de intuição, imaginação e criatividade em todas as etapas do processo (p. 45).

Para essa autora, “o ensaio mal planejado, ou inadequado às condições do coro, pode levar à indisciplina, à falta de motivação e desinteresse dos coralistas.” (p. 40).

Schimiti (2003), ao tecer algumas reflexões sobre a prática da regência em coros infantis, chama a atenção ao fato de que “quanto mais imaginativos formos na elaboração de perguntas durante o ensaio, mais interesse geraremos: desta forma a atenção das crianças será mais direcionada para coisas específicas e isso trará resultados mais rápidos”. (p. 4)

As considerações dos autores Fucci Amato e Amato Neto (2009) na conclusão do seu artigo, vêm ao encontro das ideias defendidas neste trabalho quando afirmam que:

A motivação no canto coral se configura como um processo que somente pode atingir sua eficácia a partir de um processo de liderança do regente, que, fazendo uso de habilidades de gestão de pessoas, há que desenvolver um ambiente humano propício à (re)criação artística coletiva. Ao atingirem um grau elevado de motivação, a partir de uma gestão de recursos humanos eficiente por parte do regente e de sua liderança, os próprios coralistas passariam a se automotivar. (p. 95).

Todas estas considerações sobre o papel do regente, suas atribuições e competência ajudam a entender o quanto é específico o trabalho musical com o público juvenil, reconhecendo o regente como um sujeito de extrema relevância nessa tarefa.

1.2.2 A mudança vocal no coro juvenil

Este subtítulo aborda de maneira sucinta o modo como as mudanças vocais ocorrem na adolescência e como interferem na prática do canto coral, tanto na motivação do adolescente para continuar na prática dessa atividade, quanto na postura do regente frente a essas mudanças.

Em seus estudos, Costa (2009), Andrade (2011), Mota, Andrade e Linhares (2011), Paziani (2015) e Ferreira (2016), apontam a adolescência como uma fase marcada por mudanças físicas, que, no caso dos meninos começam a ficar mais visíveis e perceptíveis a partir dos 10 anos. A voz, de igual forma, também é afetada neste período e fica conhecida como muda vocal, com alterações em sua extensão, timbre, estabilidade, entre outros aspectos. Costa

(2009a) pontua: “É peculiaridade da adolescência a inconstância do aparelho fonador, uma vez que importantes mudanças fisiológicas e emocionais acontecem, modificando a produção vocal muitas vezes de forma contundente.” (p. 16). Andrade (2011) complementa: “Destas mudanças físicas, a que mais se expressa no contexto musical é a muda vocal que acontece mais perceptivelmente nos meninos.” (p.15)

A extensão vocal masculina chega a cair uma oitava e um dos problemas vocais enfrentados pelos adolescentes é em relação à afinação, que se torna instável devido às alterações ocorridas na laringe, que, juntamente com outros órgãos de fonação, apresenta um crescimento rápido, constante e desequilibrado. As pregas vocais dobram de tamanho, alongando-se até 1 cm (MOTA, ANDRADE e LINHARES, 2011, p. 556).

Neste sentido, Ferreira (2016) reitera: “Ao passar pela muda enquanto canta em coro, o jovem muitas vezes encara dificuldades para lidar com sua voz, que durante esta fase é bastante instável.” (FERREIRA, 2016, p.11). Todas essas alterações acabam afetando, além da voz, o emocional dos adolescentes, gerando neles receio e hesitação. A autora pondera: “Passar por todos esses processos de amadurecimento e ainda lidar com uma voz instável, oscilando em momentos muitas vezes inconvenientes, afeta diretamente a autoimagem do adolescente.” (p. 24), desestimulando-os a continuar a prática do canto neste período. De acordo com Andrade (2011), “estas transformações, em que ora se fala grave ora escapam sons agudos, geram instabilidade e insegurança, fazendo com que muitos dos jovens nesta fase parem de cantar ou se considerem desafinados.” (p.15).

Segundo Costa (2009a), “O canto coral durante a muda vocal foi muito desestimulado no passado, talvez pela insegurança e desconhecimento dos profissionais que lidavam com essa importante modificação fisiológica, cujo estudo avançou bastante nos últimos tempos.” (p. 19). Sobre esse avanço nas pesquisas e estudos sobre esse assunto, Mota, Andrade e Linhares (2011), concluem que:

Através das metodologias encontradas, ou mesmo a utilização de várias delas, o regente pode incluir o adolescente no canto coral, evitando preconceitos e impedindo que o processo de castração física ocorrido no século XVI se transforme em castração psicológica em pleno século XXI. (MOTA, ANDRADE e LINHARES, 2011, p. 563)

Em consonância com a ideia apresentada acima, Costa (2009a) aponta o canto coral como uma alternativa eficaz para que o adolescente possa dar continuidade às suas atividades vocais neste período de transformação vocal, permitindo-lhe desenvolver o canto e conhecer seu processo de mudança vocal, além de lhe possibilitar a experiência da produção vocal em grupo e a busca de sua identidade vocal apoiada em outros participantes. Mostra-se, no entanto, preocupada com a postura do regente: “Porém, para que isso seja possível, é necessário um entendimento e preparo do regente. Detectar as singularidades da voz no período da adolescência pode clarear aspectos que permitam a atividade coral sem prejuízo para a voz do adolescente.” (p. 16)

Neste mesmo pensamento, Mota, Andrade e Linhares (2011) afirmam que “O educador musical e o regente se bem preparado e fundamentado, tem condições de orientar o adolescente em fase de muda vocal em atividades de canto coral, sem que isso prejudique seu trato vocal.” (MOTA, ANDRADE e LINHARES, 2011, p. 563)

Ainda em relação ao preparo do regente de coro juvenil para lidar com essa demanda vocal, Costa (2009a) sinaliza que “O regente que lida com coro juvenil precisa adaptar-se às condições vocais dos seus cantores em muda. (p.20). Ferreira (2016), corroborando com essa ideia, afirma “que compreender o processo da muda seja importante para regentes e preparadores vocais de coros juvenis, pois assim é possível saber o que esperar e o que cobrar dos jovens cantores.” (p. 11)

Em vista deste cenário permeado por transformações físicas e emocionais vividas pelos adolescentes nesta fase da sua vida, Paziani (2015), conclui que “Devido a esta gama de transformações no período da adolescência, acredita-se que o canto possa estar presente na vida do adolescente, se este processo for acompanhado de perto por um profissional de canto.” (PAZIANI, 2015, p. 103).

Conforme Mota, Andrade e Linhares (2011), “O adolescente precisa ter o direito em optar pela prática do canto coral, oportunizando-o às experiências de musicalização, socialização e *performance* que tal prática proporciona.” (p. 563) Porém, para que esse direito lhe seja assegurado, observa-se que é necessário um entendimento e preparo do regente para orientar e lidar de maneira eficaz e responsável com a voz do adolescente durante a muda vocal.

1.2.3 Trabalhando o coro juvenil: desafios e estratégias

Apesar de todos os benefícios da prática do canto coral, encontra-se muita dificuldade em se trabalhar o canto coral com os jovens devido à resistência que eles demonstram quanto à participação nessa atividade.

Costa (2009a), tece algumas considerações sobre a dificuldade de aceitação da prática do canto entre os adolescentes e jovens, como a timidez de demonstrarem suas habilidades vocais aos colegas, ao passo que não se opõem a tocar um instrumento musical em público e deixa algumas reflexões sobre o que leva os jovens a não se interessarem por esse tipo de atividade ou não apreciarem uma apresentação tradicional de coral:

[...] percebo que crianças aceitam com alegria a atividade coral e não costumam questionar a exposição do cantor, a aceitação por parte da sociedade, a repercussão na mídia. Os adultos, uma vez tendo a certeza do prazer proporcionado, aderem à atividade independentemente de críticas. E os adolescentes, o que pensam da atividade? [...] Se for possível compreendermos o que é coral para um adolescente ou jovem, teremos a possibilidade de refletir sobre a atividade e talvez assim buscar caminhos para obter novos cantores dispostos a experimentar o canto em grupo. (COSTA, 2009a, p.85-87)

Em minha experiência junto a coros infantis e juvenis, percebo que a utilização e adoção de metodologias alternativas de ensino da música que associam movimento, som e imagem às práticas musicais, proporciona ao grupo maior interesse, envolvimento e motivação.

Bündchen (2015) sugere uma maneira criativa do fazer musical na prática do canto coral associando ritmo e movimento corporal. Ela acredita que:

O envolvimento do movimento corporal favorece a compreensão da estruturação rítmica, desencadeando tomadas de consciência a partir da observação de si mesmo, pois é o próprio corpo em movimento que desenha os tempos no espaço. Além disso, sentir o próprio corpo nesse processo tem favorecido a performance de modo geral, contribuindo com a afinação, a descontração e a expressividade do grupo. (BÜNDCHEN, 2015, p. 5-6)

Costa (2009a), em sua dissertação intitulada “*Coro juvenil: por uma abordagem diferenciada*”, reflete sobre as especificidades do público juvenil/adolescente e as adequações necessárias para se obter êxito dentro da prática do canto coral juvenil, propondo, dessa

maneira, a inclusão de recurso cênico junto a essa atividade musical, objetivando disponibilizar um material organizado que possa contribuir com outros profissionais da área para a otimização do trabalho junto aos seus coros. Através de pesquisas, observações e sua experiência de 16 anos trabalhando como regente de coro juvenil, a autora se deparou com a necessidade de utilizar uma abordagem diferenciada para atingir seus objetivos e alcançar sucesso na prática junto ao coro juvenil. Dessa maneira, “o aparato cênico foi apresentado como um dos recursos para aproximar jovens e adolescentes da atividade do canto coletivo”, sendo este, apontado como um dos “elementos facilitadores” para incentivar “o interesse do adolescente urbano a uma proposta coral expressiva.” (p. 108).

Bündchen (2005), em sua dissertação “*A relação ritmo-movimento no fazer musical criativo: uma abordagem construtivista na prática de canto coral*”, realizou uma pesquisa com 30 meninas entre 11 e 18 anos, participantes do coro “Meninas Arte em Canto” com uma proposta “construtivista” que integrava “o movimento corporal [...] tomando por base a trilogia cognição-música-corpo.” A autora afirma que “os resultados mostraram que o envolvimento do movimento corporal favorece a compreensão da estruturação rítmica [...] Além disso, sentir o próprio corpo nesse processo tem favorecido a *performance* de modo geral contribuindo com a afinação, a descontração e a expressividade do grupo.” (p. 5-6). Bündchen (2005), em sua experiência como regente, tem “observado a relevância das atividades criativas e corporais na interação com a música.” E conclui, em sintonia com as ideias de Tânia Cançado (2006) em relação à abordagem interartes entre música e dança que “o uso do movimento corporal aliado às atividades criativas parece ampliar tal experiência, envolvendo o sujeito na sua totalidade e favorecendo a relação entre os elementos da linguagem musical.” (p. 13).

Julio Cezar Giudice Maluf, e seus co-autores (2009) mencionam a experiência do “Coral Cênico Cidadãos Cantantes”, que trabalha “uma experimentação na interface entre canto coral, arte e saúde na contemporaneidade.” (p. 199). Segundo os autores, “a proposta dos Cidadãos Cantantes é trabalhar em um coletivo de composição heterogênea, com pessoas que gostam de pesquisar, cantar e dramatizar”. O coral conta “com um grupo de profissionais que atuam no campo da saúde e das artes - especificamente dramaturgia, expressão corporal e música vocal.” Por meio da abordagem interdisciplinar, o trabalho junto a esse coral objetiva demonstrar e incentivar “abordagens intersetoriais e transdisciplinares de grupalização que trabalhem de forma cooperativa com a diversidade de seus integrantes.” (p. 200). O coro

ainda conta com “uma oficina de Dança e Expressão Corporal e uma oficina de Teatro.” Os autores concluem que o trabalho junto a esse coro “tem demonstrado a importância de um investimento na expressão artística e sua pluralidade, fundamental para a qualidade atingida no trabalho síntese que o Coral realiza e seu alcance na transformação das vidas.” (p. 201).

Lima (2016) traz como objeto de estudo “a relação corpo-voz-movimento no aprendizado do canto”. A autora verificou que “a relação entre esses elementos é denominada de “orgânica e indivisível”.” (p. 5). Cançado (2006) compartilha dessa mesma perspectiva quando afirma “que a relação entre corpo, voz e movimento [...] auxilia no aprendizado do canto nas seguintes questões: [...] liberdade de expressão e autonomia [...] auxilia na interpretação, proporciona maior desinibição dos integrantes, ajuda a se expressarem melhor no palco.” Dessa maneira, o aprendizado passa a ser “consequentemente mais prazeroso”. (p. 42).

Zanatta (2008), compartilha esse mesmo pensamento, como se vê:

Mantendo como prioridade o trabalho musical, essa nova abordagem [“voz, corpo e movimento como elementos inseparáveis e essenciais na construção da expressividade artístico-musical”] busca a integralidade do cantor como pessoa, pois a voz não existe separada do corpo. Os cantores têm maior liberdade de movimentos [...] Os grupos usam posicionamentos de palco diferenciados [...] adequando-se e facilitando em muitas situações a execução musical. (p. 5)

1.3 Conceitos fundantes

1.3.1 Interdisciplinaridade/Interartes/Holístico

Interdisciplinaridade

Conforme significado encontrado por meio de busca por palavra-chave na *web*, a palavra interdisciplinar é “um adjetivo que qualifica o que é comum a duas ou mais disciplinas ou

outros ramos do conhecimento. É o processo de ligação entre as disciplinas”²⁰. A base dessa definição está na decomposição da palavra, argumentando que “inter” significa “dentro”, “entre” ou “em meio”, enquanto atribui a “disciplinar” um sentido pedagógico de instruir nas regras e conceitos de alguma arte.

Segundo Thiesen (2008) interdisciplinaridade constitui-se “um movimento contemporâneo presente nas dimensões da epistemologia e da pedagogia, que vem marcando o rompimento com uma visão cartesiana e mecanicista de mundo e de educação e, ao mesmo tempo, assumindo uma concepção mais integradora, dialética e totalizadora na construção do conhecimento e da prática pedagógica”.

Para Thiesen (2008), o caráter de ruptura contido no termo, é no sentido de romper com uma tendência à fragmentação, especialização, “hiperespecialização” do conhecimento, propondo um movimento que promova o diálogo e a integração dos conhecimentos.

Fortes (2012)²¹ esclarece que a intenção da interdisciplinaridade não é eliminar as disciplinas, mas promover uma comunicação entre elas. Reconhece as disciplinas como processos históricos e culturais. Interdisciplinar é, portanto, um termo aplicável ao campo das ciências e explorado largamente na Pedagogia. É uma visão integradora das disciplinas, não as eliminando, mas buscando produzir um conhecimento mais compacto, menos fragmentado.

De acordo com o documento da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), em sua Avaliação Trimestral de 2013²², a interdisciplinaridade deve ser considerada fundamental na área de Artes/Música. O documento explicita a perspectiva de interdisciplinaridade:

O fundamental das propostas interdisciplinares são os processos mentais que supõem o entrecruzamento de disciplinas. Não se trata apenas de utilizar o melhor de cada conhecimento, ou de cada área, mas de provocar novas formas de pensar. A tensão criativa produzida pelas diferenças é o que mais importa, pois assim não estaremos apenas conhecendo o objeto a partir de diferentes disciplinas e pontos de vista (multidisciplinaridade), mas,

²⁰ Disponível em: <https://www.significados.com.br/interdisciplinar/>. Acesso em 20/06/2018.

²¹ FORTES, Clarissa Corrêa. Interdisciplinaridade: origem, conceito e valor. Disponível em: http://www.pos.ajes.edu.br/arquivos/referencial_20120517101727.pdf. Acesso em 20/06/2018.

²² Disponível em: file:///C:/Users/Usu%C3%A1rio/Downloads/Artes%20Musica_doc%20area%20e%20comissa%CC%83o.pdf. Acesso em: 18/01/2018

colocando o objeto em situação e, desta forma, redefinindo-o. No caso específico da pesquisa em artes, a interdisciplinaridade funciona como elemento chave de transformação dos objetos artísticos e de seus lugares no contexto da cultura. [...] Há vários exemplos de como práticas interdisciplinares contribuem para que o objeto artístico veja suas fronteiras expandidas.

É importante destacar que o conceito de interdisciplinaridade exposto no Documento de Área da CAPES refere-se ao diálogo entre as diferentes linguagens que compõem a grande área Artes. Sejam elas: Música, Artes Visuais, Teatro e Dança. Esse diálogo entre as diferentes linguagens artísticas é o que, neste trabalho, se denomina Interartes.

Interartes

Ao usar o termo “interartes”, defino-o como uma relação entre as artes, suas técnicas e seus princípios. Acredito que o termo traz uma grande complexidade que beira o hibridismo se associado a outros como “intermídia”, “intertexto” e até mesmo a “interdisciplinaridade”.

Comumente, os pesquisadores e escritores tratam a temática como “estudos interartes”, sugerindo tratar-se de um campo de estudos, diferente de “interdisciplinar”, que embasa uma prática das ciências e da pedagogia. Ao contrário de “interdisciplinar/interdisciplinaridade”, que remete a uma prática, “interartes” se refere a uma categoria de estudo e de análise e envolve objetos variados.

Os Estudos Interartes abrangem, além disso, aspectos transmidiáticos como possibilidades modalidades de representação, expressividade, narratividade, questões de tempo e espaço em representação e recepção, bem como o papel da performance e da recitação. Incluem também conceitos cunhados pela Teoria da Literatura, como os de autor e leitor implícitos, cuja existência também se pode comprovar, por exemplo, na Música. Um fenômeno como o do talento múltiplo pertence aos objetos de pesquisa específicos dos Estudos Interartes. (CLÜVER, 2006, P. 16)

Clüver (2006, p. 11 - 12) relaciona os estudos interartes à área da Literatura Comparada, tratando esta como ponto de partida. Literatura comparada se propõe a analisar as origens e influências na produção de um texto, bem como os modos de produção por parte do leitor. Ele, que se autodenomina “comparativista”, situa seu trabalho no campo dos estudos interartes (p. 17).

Percebo, portanto, que os estudos interartes não se encontram na orientação da prática musical em sua produção e, sim, na análise da obra produzida

Junior (2009, p. 103) acredita que um estudo comparativo das artes poderia unificá-las como se fossem uma só arte. Esse autor defende que a busca pela relação entre as diversas artes não seria uma invenção moderna, mas remete à Antiguidade (p. 105)

Ramalho e Oliveira²³ associou o conceito “interarte” a um projeto denominado “TRANSARTE”, desenvolvido em escolas de Educação básica de diferentes redes ou sistemas no estado de Santa Catarina. Entretanto, pode-se perceber em seu artigo, uma utilização do termo “interdisciplinar” ou seus derivados ao se referir ao projeto em ação.

Holístico

Apresento o conceito do termo holístico pelo fato desse ser a base da proposta pedagógica e musical do Projeto Cariúnas (CANÇADO, 2006). Em suas definições tradicionais, o termo se refere a algo integral, derivando do grego “holos” que, em tradução livre quer dizer “o todo, completo. “Holístico ou **holista** é um adjetivo que classifica alguma coisa relacionada com o **holismo**, ou seja, que procura **compreender os fenômenos na sua totalidade e globalidade.**”²⁴ (Grifos da fonte)

Aplicado à Educação e outras áreas afins, o pensamento holístico é por vezes definido como uma visão integral do ser humano, que propõe um modelo de educação transdisciplinar, contrário ao modelo fragmentado tradicional. Uma formação holística propõe uma formação que integra valores, “levando o indivíduo a repensar o universo como unidade da diversidade e vice-versa” (NASCIMENTO e SOUZA, 2014, p. 6).

Penna (2006) ressalta a importância e a riqueza que as experiências, metodologias e práticas de ensinamentos musicais pautadas em uma visão global, que abrangem diferentes áreas artísticas e

²³ A fonte não cita o ano de publicação do artigo. O projeto foi desenvolvido a partir de 2004. O artigo foi escrito após uma etapa realizada, etapa que terminou em 2005.

²⁴ Disponível em: <https://www.significados.com.br/holistico/>. Acesso em 24/06/2018.

contemplem as mais diversas manifestações musicais e culturais, podem trazer para um desenvolvimento satisfatório dos alunos:

Uma prática pedagógica embasada numa concepção de música suficientemente ampla para abarcar a multiplicidade leva ao diálogo como prática e princípio para lidar com a diversidade, sendo capaz de contribuir para a expansão (em alcance e qualidade) da experiência artística e cultural de nossos alunos. O diálogo entre diferentes práticas culturais, artísticas e musicais é, portanto, essencial para o crescimento de todos [...] (p. 39)

Pode-se dizer, portanto, que o conceito de holístico presente na Proposta do Projeto Cariúnas ultrapassa a dimensão artística, interdisciplinar e interartes, para incluir também a formação humana integral dos indivíduos, conforme será apresentado no capítulo 2, no item: “Concepção de ensino: Abordagem holística”.

1.3.2 Abordagem interartes na prática coral juvenil

Conforme relatado anteriormente, minha experiência na infância como coralista marcou positivamente minha vida e lembranças, influenciando diretamente a minha escolha profissional. Creio que isso se deve muito ao fato das experiências vivenciadas no coral extrapolarem os aspectos musicais, contemplando outras áreas artísticas e proporcionando a oportunidade de, além de trabalhar a voz e o desenvolvimento musical por meio do canto coral, trabalhar também movimentação no palco, coreografias, declamações de textos e poesias, musicais e cenas teatrais. Essas experiências, que considero como experiências interartes, foram agentes motivadores para a prática da atividade e facilitadores e enriquecedores nas apresentações do coro.

Relatando sua experiência, Zanatta (2008) justifica a importância da relação corpo/voz para uma melhor *performance* do coro e para o desenvolvimento da expressão dos coristas:

Na época em que era participante de um coral como cantora, tive contato com um trabalho de preparação corporal e cênica específico para coral. Passei a observar que o canto coral tradicional está organizado sobre o trabalho exclusivamente musical, ficando esquecido o fato de que, nas apresentações, o coral não está somente sendo ouvido, mas também está sendo visto. Nesse período, ficou muito claro para mim que o corpo precisa ter tanta expressividade no canto coral quanto a voz. Voz e corpo não são

elementos separáveis, formam um *continuum*, assim como mente e corpo. Portanto, o desenvolvimento da consciência do corpo e de sua presença no espaço é fundamental para a expressividade dos cantores e regentes. (ZANATTA, 2008, p. 4. Itálico da fonte.)

Bündchen (2005), em sua pesquisa sobre as relações entre movimento corporal e voz dentro da prática do canto coral com um grupo de adolescentes, aponta o surgimento de um novo modelo de educação musical, com enfoque na integração da criatividade e movimento e expressão corporais, a partir do século XX, com nomes importantes da educação musical como Willems, Dalcroze, Orff e Gainza. Porém, ela observa que a maioria das pesquisas voltadas para a educação musical que contemplam movimentos corporais em suas práticas de ensino, referem-se a um público infantil, com idade de até oito anos. Após essa fase, passando pela adolescência até a idade adulta, observa-se um certo “desinteresse” na utilização dos movimentos corporais no processo de educação musical. Entretanto, ela observa em suas vivências e experiências que, entre todos os públicos, desde a mais tenra idade até adultos de idade mais avançada, o uso do corpo no processo de aprendizagem musical mostra-se muito eficaz como elemento motivacional para essas práticas:

“Todavia, o que temos observado com crianças, adolescentes e adultos na 3ª idade, é que o uso do movimento corporal, da livre expressão corporal e da consciência corporal, nas situações de aprendizagem musical, têm gerado grande motivação e envolvimento nos trabalhos. (BÜNDCHEN, 2005, p. 18)

A mesma autora, compartilhando suas experiências, discorre sobre a importância da abordagem interartes para o desenvolvimento integral dos coristas:

“No decorrer de minha trajetória em educação musical e como regente de coros, com diversas faixas etárias, tenho observado a relevância das atividades criativas e corporais na interação com a música. (BÜNDCHEN, 2005, p.13)

Conforme Tânia Caçado (2006), entre os três princípios filosóficos e pedagógicos que formaram a base do Projeto Cariúnas, o primeiro deles, que “defende a educação integral [...] envolve uma educação abrangente, na qual são trabalhados simultaneamente o corpo, a mente e o espírito.”, e o segundo princípio, que “defende o treinamento intensivo da percepção em suas mais variadas formas – visual, auditiva e sinestésica, bem como o desenvolvimento das habilidades de comunicação, criatividade, dentre outras tantas potencialidades” (p. 20).

O terceiro princípio filosófico e pedagógico que embasa o Projeto Cariúnas, segundo Cançado (2006), é aquele que “defende a integração da dança no processo dessa educação integral, por ser a linguagem corporal uma expressão autêntica e primária do ser humano.” Segundo ela, “o uso do movimento corporal aliado às atividades criativas parece ampliar tal experiência, envolvendo o sujeito na sua totalidade e favorecendo a relação entre os elementos da linguagem musical. (p.13)

Bündchen (2005) também analisa a importância do corpo e do movimento na experiência musical:

A música impulsiona-nos provocando sensações diversas e movimentos corporais como resposta imediata à escuta. O corpo, quando solicitado nas experiências musicais, parece auxiliar na concentração e na sensibilidade perceptiva, havendo a possibilidade de fazer várias relações e referências no momento da interação. Dessa forma, considerar o sujeito não só mental, mas corporal, é fundamental na ampliação de recursos que permitem o envolvimento dele na sua totalidade. (p. 88)

Essa associação entre a resposta do movimento corporal em relação à escuta e prática musicais destacada por Bündchen foi apontada pelo professor de instrumento do Projeto:

Hoje, aqui na gincana, estava vendo eles cantando a música ‘Corações do Mundo’ que cantaram no musical ‘Mistura Brasil’ e [quando] eles cantaram a letra: ‘quantos corações tem no mundo’, a mão já ia no coração; ‘quantas pulsações por segundo’, aí já faziam os gestos do que eles fizeram no musical. Então a coisa já é tão introjetada no processo, que a associação de letra e gesto ela é muito automática, eu acho isso muito positivo, acho que soma muito²⁵.

Ao discorrerem sobre o movimento gestual em música, Bertissolo (2017) aponta que:

A ideia de movimento como aspecto significativo da experiência musical, com suas articulações com a cognição e movimento humano, representa uma importante contribuição das abordagens para o gesto em música. Nesse sentido, o gesto musical estaria relacionado ao gesto corporal, e essa associação traria consequências para o entendimento do fenômeno da música. [...] Podemos observar a confluência entre os gestos musicais e corporais, no sentido de entender a experiência musical pelo viés da experiência corporal. (p. 27; 32)

²⁵ Entrevista cedida em 18/06/2018.

José da Costa (2011) traz em seu trabalho, as experiências de três ex-alunas do Projeto Cariúnas, que deram continuidade aos seus estudos de música academicamente e hoje são professoras no Projeto. Uma das entrevistadas aponta os aspectos positivos do aprendizado musical integrado a áreas artísticas diversas:

A primeira coisa é pela questão de eu poder ter estudado outras artes. Eu adoro dançar, até hoje, gosto de dançar, gosto de cantar, gosto de interpretar. Eu acho que isso me ajuda muito. Quando eu estou no palco tocando flauta, eu sou um pouco atriz também. Essa questão de estar no palco, de sentir os ritmos; eu tenho isso porque eu dancei. Abrir o leque e não fechar. Você vai se especializando e vai fechando, fechando, fechando. Mas eu sinto que essa bagagem que eu tenho muda o meu jeito de ver a música. (p. 38-39)

Essa mesma perspectiva é defendida por Zanatta (2008, p.18), que buscou conhecer o trabalho de um grupo coral que utilizasse “uma nova abordagem estética, diferente tanto do coro tradicional como do coro cênico”, denominado pela autora como um trabalho “voz-corpo-movimento”. Baseada nos depoimentos dados pelo regente do coro em questão, três pontos resumem o que a autora considerou como “a nova abordagem”:

(1) linguagem natural da voz e do corpo, (2) uso integral do corpo e do espaço na construção do espetáculo e (3) entendimento integral do espetáculo, não fragmentado. Estes pontos se inter-relacionam, pois refletem um pensamento holístico em relação à pessoa, ao espaço e ao espetáculo. (ZANATTA, 2008, p.20)

No Brasil, a proposta de integração entre as artes e a utilização do movimento corporal na prática da atividade coral está sendo cada vez mais estudada e utilizada nos coros nos últimos anos, pois acredita-se que ela atua como um agente motivador e otimizador nos processos de ensino/aprendizagem musicais dentro desse contexto:

No campo do canto coral, área atualmente bastante pesquisada, a ideia de canto coral cênico vem ganhando força e representatividade mais recentemente [...] atualmente a técnica de canto associada a esta temática, de corpo-voz-movimento, vem sendo pesquisada e aplicada por muitos autores e investigadores da área do canto, entende-se que há muitos benefícios decorrentes da aplicação dessas práticas, devido aos resultados obtidos em alguns projetos e trabalhos acadêmicos de pesquisa em campo. (LIMA, 2016, p. 18).

1.3.3 Jovens e modos de fruição musical: entre repertórios e escutas

De acordo com Souza e Torres (2009), “a atividade de ouvir música ocupa um lugar central na vida de jovens. Motivados e embalados pelas tecnologias a música os acompanha por toda parte.” (p.47). Segundo Silva (2015), os jovens, “independentemente de classe social ou condições socioeconômicas, possuem uma estreita relação com a música, e que essa ocorre de múltiplas maneiras e em diferentes contextos, sejam eles formais, sejam não formais”. A autora cita Schafer (1991) para argumentar que “embora os jovens possam se relacionar com a música através das atividades de *performance*, apreciação e criação musical, a escuta é, sem dúvida, a primeira e a mais importante ferramenta de contato”, isso porque “nós estamos sempre ouvindo alguma coisa. Não temos pálpebras nos ouvidos”, portanto, “estamos condenados a ouvir” (SCHAFER, 2014, p. 14 apud SILVA, 2015, p.150).

Embora o meu trabalho não aconteça no espaço escolar, os jovens que participam do coral apresentam alguns aspectos semelhantes quanto aos modos de ser jovem em relação às práticas e escolhas musicais. Apesar de se encontrarem em contextos diferentes, entre espaço escolar e espaço extraescolar para a aprendizagem musical, onde o primeiro não é um espaço destinado a esse fim e, no caso do Projeto Cariúnas, as crianças e jovens já ingressam no Projeto com o objetivo de aprender música, julgo pertinente, em qualquer um desses casos, buscar compreender o universo extraclasse desses jovens para desenvolver um ensino musical adequado a eles.

Retornando à fala de Souza e Torres (2009) e Silva (2015) alguns aspectos tornam-se fundamentais para o ensino de música para os jovens, tais como, as características inerentes ao comportamento dos jovens no espaço escolar, as especificidades vocais que ocorrem na adolescência, o sentido das práticas musicais juvenis e os seus modos polissêmicos de recepção e fruição musical. Em relação a esses aspectos, Silva (2014a), questiona: “Quais conhecimentos musicais têm os jovens sobre as músicas que escutam cotidianamente? O que podemos fazer com as músicas consumidas pelos jovens na escola?” (p.17). Para a autora, “é tarefa da educação musical escolar a valorização da multiplicidade de repertórios musicais e da diversidade de escutas dos jovens, bem como, a sua ampliação e aprofundamento.” (ibid., p. 18).

Arroyo (2007), analisa que “a música constitui-se em um dos fenômenos mais marcantes das culturas juvenis” e continua, observando que “cientes dessa forte presença da música no cotidiano de adolescentes e jovens, pesquisadores têm se dedicado a compreender o porquê e o como dessa presença.” (p.14-15). Ela complementa dizendo que “as práticas musicais (ouvir, cantar, tocar, dançar, criar, etc.) são partes integrantes dessa complexidade que constitui a vida dos jovens” e afirma que “a escola deve mudar e se aproximar das culturas juvenis, das formas dos jovens de vivenciar as músicas – envolvendo sentimentos, percepção, cognição, consciência, corporalidade [...]” (p. 31).

Sobre as práticas musicais juvenis e o papel dos mediadores frente às mesmas, Arroyo questiona: “Que novas configurações da experiência musical os jovens estão vivenciando? Que novos sentidos musicais estão sendo construídos por eles? Os educadores musicais, dentro ou fora das instituições escolares, teriam algum papel nesse universo?” (ARROYO, 2007, p. 35)

Respondendo a estes questionamentos, José da Costa (2011), constata a importância da visão contemporânea dos educadores musicais em relação às práticas musicais juvenis e à influência que a educação musical exerce para a ampliação das vivências, experiências e gostos musicais na formação dos jovens:

O Cariúnas me proporcionou um ponto de vista diferente do que eu conhecia, das coisas que eu conhecia. O ponto de visão enquanto ser humano, enquanto pessoa, mudou sim. [...] É claro que o Cariúnas mudou o meu ponto de vista com relação ao mundo, tanto musical quanto como pessoa, como ser humano. Eu descobri outros gostos, mas os anteriores eu não perdi. (p. 31)

Corroborando com as questões levantadas por Arroyo (2007), Silva (2015) ressalta que “a música na juventude tem um papel importante na definição dos grupos de convivência, bem como na demarcação das identidades sociais, étnicas, de gênero, entre outras” (p.147). Aparentemente desconectadas dos aspectos musicais, tais identidades são de fundamental importância para entendermos as práticas musicais dos jovens em diferentes contextos. Para Green (1997), a compreensão sobre o significado social da música seria de grande proveito para a compreensão das diferentes práticas musicais dos diversos grupos de estudantes na escola, e também poderia revelar algumas das razões “por que estudantes de diferentes grupos se envolvem em certas práticas musicais, por que evitam outras e como respondem à música

na sala de aula” (p. 33).

Ao discorrer sobre as questões identitárias no contexto do Projeto Cariúnas, José da Costa (2011, p.6), defende que “o respeito à identidade é tido como relevante para as metodologias dos trabalhos desenvolvidos, buscando-se abordar o tema nas apresentações artísticas e no dia-a-dia da escola.” Ele explica:

[...] o objetivo é justamente dar várias opções pros alunos, pra que possam experimentar as coisas e sair do Cariúnas tendo uma experiência diversificada, porque o objetivo primeiro nunca foi que eles se tornassem profissionais da música, apesar de que muitos se tornaram. Mas o objetivo primeiro é utilizar música e dança para o processo de cidadania, para o processo de auto-conhecimento. Então alguns passam por aqui vivenciando esse processo, com esse objetivo, e se profissionalizam, depois que saem do Cariúnas, ou nessa saída, e outros passam por isso tudo e levam essa bagagem, essa experiência pra vida, sendo profissionais em outras áreas. Então o objetivo é esse, essa experiência.²⁶

Para Bondía (2002), “a experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. Não o que se passa, não o que acontece, ou o que toca.” Ele ainda ressalta o significado e a importância de se ter uma experiência real das coisas, para usufruir de todos os seus benefícios: “A cada dia se passam muitas coisas, porém, ao mesmo tempo, quase nada nos acontece. Dir-se-ia que tudo o que se passa está organizado para que nada nos aconteça. [...] Nunca se passaram tantas coisas, mas a experiência é cada vez mais rara.” (BONDÍA, 2002, p. 21).

O autor destaca a importância de se separar o conceito de experiência do conceito de informação:

Depois de assistir a uma aula ou a uma conferência, depois de ter lido um livro ou uma informação, depois de ter feito uma viagem ou de ter visitado uma escola, podemos dizer que sabemos coisas que antes não sabíamos, que temos mais informação sobre alguma coisa; mas, ao mesmo tempo, podemos dizer também que nada nos aconteceu, que nada nos tocou, que com tudo o que aprendemos nada nos sucedeu ou nos aconteceu. (BONDÍA, 2002, p. 22).

Nesta sociedade, onde os jovens têm acesso à múltiplas informações imagéticas e sonoras, podem ter a impressão de conhecerem muitas coisas. De acordo com Bondía (2002):

²⁶ Entrevista concedida em 18/06/2018.

A informação não é experiência. E mais, a informação não deixa lugar para a experiência, ela é quase o contrário da experiência, quase uma antiexperiência. [...] cada vez sabe mais, cada vez está melhor informado, porém, com essa obsessão pela informação e pelo saber (mas saber não no sentido de “sabedoria”, mas no sentido de “estar informado”), o que consegue é que nada lhe aconteça. (BONDÍA, 2002, p. 21 e 22).

O mesmo acontece com a experiência da escuta musical. Conforme Iazzetta (2012):

Temos a ilusão de conhecer muitas músicas. Todas elas, de todas as épocas, de todos os gêneros e todos as culturas estão ao alcance das mãos nas prateleiras das lojas de disco. O ouvinte se tornou então uma espécie de colecionador que conhece não a música, mas fragmentos dela. É capaz de assobiar uma melodia que escutou no rádio, se encantar com um trecho de canção ao passar por uma loja, mas cada vez menos tem tempo e iniciativa de realizar uma escuta atenta e imersiva. (IAZZETTA, 2012, p. 13.)

Ainda sobre perspectiva de escuta, Iazzetta (2012) afirma que “escutar é um exercício, é prestar atenção a alguma coisa, é uma atitude em relação a um conteúdo sonoro. É também uma atitude multissensorial. Não há escuta sem visão, sem olfato” (IAZZETTA, 2012, p. 37). Schafer (1991), por sua vez, analisa que embora a música não possa ser escutada sem nenhum tipo de associação, de forma “asépticamente pura”, enfatiza que devemos como mediadores, perseguir uma escuta que “deixe a música falar por si mesma” (p.23). Nas perspectivas de Iazzetta e Schafer, a escuta musical é antes de tudo, uma disposição para escutar qualquer organização sonora, independentemente de qualquer associação afetiva ou preconceito. Esse parece o propósito de uma atividade de mediação com enfoque na experiência musical.

Na mesma direção da mediação das experiências musicais, Penna (2006) ressalta a importância de um olhar atento do educador para que suas propostas educacionais atendam às necessidades peculiares de cada grupo, sendo necessário, muitas vezes, se desfazer de ideias e preconceitos em relação à sua própria referência de música, para se atentar às práticas musicais e culturais do grupo a ser trabalhado. Nesse sentido, afirma:

Esta necessidade de o educador compreender, respeitar e interagir com a especificidade do grupo implica uma postura de aceitação da diversidade – e queremos enfatizar, particularmente, a diversidade cultural. Lidar com a pluralidade evita, portanto, o etnocentrismo de tomar como referência a nossa própria música (inclusive considerando-a “redentora”), desconsiderando as produções artísticas, culturais e musicais dos grupos com que se trabalha. (PENNA, 2006, p. 38-39)

Frente ao exposto, pode-se resumir estas considerações na constatação de que um dos grandes desafios para os regentes, como educadores e mediadores, talvez seja promover estratégias de mediação que dialoguem com as práticas e repertórios musicais dos jovens.

1.3.4 Práticas musicais juvenis: Escutas interartes

Em relação às práticas de escuta musical dos jovens, Silva (2014b) categorizou as seguintes tipologias:

a escuta corporal (música e dança intrinsecamente relacionadas); a escuta emocional (ouço músicas que combinam ou reforçam um momento especial de minha vida); a escuta sensorial (ouço música para relaxar ou para me transportar a outros estados emocionais); a escuta difusa (aquela que serve como pano de fundo, para me acompanhar nas tarefas ou mesmo para me acompanhar em momentos de solidão); a escuta delineada (relacionada aos grupos de pertencimento, bandas e ídolos musicais, identidades) ou ainda, a escuta polissêmica (música + imagem + movimento). (SILVA, 2014b, p. 132)

Essas escutas híbridas, características de todo o ser humano, estão fortemente presentes na juventude. Esse ouvir associativo “demanda uma audição que combina os sentidos do ouvir e ver que cada dia está mais presente nas culturas juvenis pela disponibilidade de músicas combinadas com textos, sons e imagens” (SOUZA; TORRES, 2009, p.54).

A ideia da união dos sentidos na escuta musical não é algo novo, conforme Caznok (2001):

A audição esteve sempre estritamente ligada à visão, ou seja, o *ouvir*, na tradição da música ocidental, articula-se ao *ver* desde há muito tempo [...] as fronteiras que distanciam e atribuem funções delimitadas aos sentidos da audição e da visão, [...] são, no fundo, fruto de um pensamento teórico, técnico e analítico alheio à criação e à vivência artísticas. (CAZNOK, 2001, p. 20)

Levando em consideração as práticas musicais atuais difusas e as diversas maneiras de expressão, utilização e recepção da música por parte da juventude, Costa (2009b) sugere que o regente ou professor de música “considere a possibilidade de uma abordagem diferenciada que conquiste o adolescente e, mais que isso, atenda a suas necessidades de expressão.” (COSTA, 2009b, p.87).

1.3.5 Escolha do repertório musical para o coro juvenil

Além das práticas musicais juvenis, que devem ser consideradas, a escolha do repertório é também um elemento motivador de fundamental importância para a atividade coral envolvendo jovens.

Como analisa Costa (2009a):

Considerando o repertório um dos pontos fundamentais no desenvolvimento de um grupo musical e, nesse caso, um grupo coral, percebe-se a necessidade de maior cautela na escolha das peças para um coro juvenil. [...] São muitos os cuidados a serem tomados na escolha do repertório [...]. (COSTA, 2009a, p.83).

Estas citações mostram que a escolha do repertório deve, portanto, levar em consideração as especificidades do grupo, como as mudanças vocais específicas da idade, seus gostos e práticas musicais, mas também considerar as necessidades de desenvolvimento técnico vocais e musicais que o regente precisa trabalhar. Esta é uma tarefa que traz grandes desafios aos regentes, visto que são muito escassas as composições para coral nessa faixa etária.

Penna (2006), utiliza o termo “multiculturalismo” como uma possível alternativa para o educador musical contemplar os distintos universos culturais dos jovens. Tomando o conceito de multiculturalismo segundo Canen (2002, p. 175) como “movimento teórico e político que busca respostas para os desafios da pluralidade cultural” incorporado aos diversos campos da vida social, inclusive a educação, a diversidade e o combate aos preconceitos.” (CANEN, 2002, p.175 apud PENNA, 2006, p. 39). Portanto, para Penna (2006), o educador necessita ter uma “postura multiculturalista”:

Assim, a nosso ver, a postura multiculturalista deve abarcar a diversidade de produções artísticas e musicais, vinculadas a diferentes grupos sociais [...] Como consequência dessa postura, as referências para as práticas pedagógicas em educação musical não podem se restringir à música erudita, tornando-se indispensável abarcar a diversidade de manifestações musicais, incluindo as populares e as da mídia. [...] uma concepção ampla de música é uma condição necessária para que a educação musical possa atender à perspectiva multicultural [...] Desse modo, é possível ultrapassar a oposição entre popular e erudito, e apreender todas as manifestações musicais como significativas, evitando deslegitimar a música do outro através da imposição de uma única visão. (PENNA, 2006, p. 39)

A autora resume seu pensamento alertando à “necessidade de trabalhar com a diversidade de manifestações artísticas, considerando a todas como significativas, inclusive conforme sua contextualização em determinado grupo cultural”, e conclui chamando a atenção para a importância da busca de uma “aproximação com a cultura do outro, para poder compreendê-la, e, por outro lado, encontrar o distanciamento necessário para uma análise crítica de nossa própria cultura, para que seja possível romper a visão naturalizada que torna o nosso próprio ‘mundo’ uma referência única, a medida para todas as coisas.” (ibid., p.39).

2 – O PROJETO CARIÚNAS

Este capítulo apresenta o Projeto Cariúnas, desde sua fundação em 1997 até os dias atuais, sua função socioeducativa e a proposta pedagógica por meio de sua filosofia e metodologia de ensino. Mais especificamente, apresenta o Coral Juvenil Cariúnas, suas características, dinâmicas dos ensaios e a utilização das propostas interartes como possível agente facilitador, motivador e inclusivo aos seus participantes nas montagens dos musicais e das apresentações do Coral. Apresenta também o percurso investigativo da pesquisa, desde a realização das observações de campo e entrevistas, bem como a descrição do processo de categorização e análise dos dados.

As principais fontes pesquisadas, encontradas e utilizadas em minhas referências, que continham informações sobre o Projeto Cariúnas foram, além das informações disponíveis no site do Projeto, os artigos, monografias e dissertações de autoria da idealizadora e fundadora do Projeto, Tânia Mara Cançado, da sua filha, Flávia Cançado e de alguns professores do Projeto. Portanto, justifico o uso de fontes de sujeitos que, ao mesmo tempo são referências para a escrita do trabalho e constituem o objeto da minha pesquisa. Para a escrita desse capítulo, foram contempladas também informações obtidas por meio de entrevistas com a equipe de coordenação, professores e alunos do Projeto.

2.1 O Projeto Cariúnas dentro do contexto das ONG's

De acordo com Kleber (2014), “o conceito de ONG foi utilizado pela primeira vez em 1950, na Organização das Nações Unidas, para referir-se a organizações internacionais de caráter permanente e constituídas por suas características e finalidades específicas, em diferentes países, sem fins lucrativos”. (KLEBER, 2014, p. 24). As ONGS representam o Terceiro Setor da sociedade, sendo o Estado o Primeiro Setor, a iniciativa privada o Segundo e as ONG's, junto com as várias entidades sem fins lucrativos, o Terceiro Setor. Utsunomiya (2011) esclarece que “o Terceiro Setor abrange o universo de entidades privadas sem fins lucrativos que realizam atividades voltadas para beneficiar a sociedade em geral, ou cumprir seus interesses a partir da autogestão. (UTSUNOMIYA, 2011, p.9)

O Projeto Cariúnas foi criado pela ONG SAM/BH (Sociedade Artística Mirim de BH), em 1997, tendo como lema, trabalhar “por uma sociedade mais sensível e humana”, conforme o slogan²⁷. Para alcançar esse objetivo, a ONG SAM/BH pretende propiciar ao seu público, composto por crianças, juvenis e adolescentes, o desenvolvimento global do indivíduo, segundo a filosofia holística, bem como a sua inclusão na sociedade por meio de uma educação que envolve uma abordagem interartes nas áreas de música e dança, conforme informações disponibilizadas no Site do Projeto:

O Cariúnas é um programa sócio cultural mantido pela ONG-Sociedade Artística Mirim de BH, voltado para a atenção de crianças e adolescentes, entre 7 e 18 anos de idade. Quando o Cariúnas nasceu, há 20 anos, um dos pontos principais defendidos pela idealizadora, era o desejo de oferecer às crianças oportunidades para que desenvolvessem amplamente suas habilidades artísticas. Desta forma o Cariúnas adotou uma filosofia de ensino interdisciplinar que integra música e dança, com o objetivo de promover o desenvolvimento das habilidades motoras, afetivas, cognitivas e sociais dos seus alunos.²⁸

Pode-se perceber o ensino da música nas ONG's como uma prática frequente. Kleber (2004) confirma essa informação ao dizer que “o Terceiro Setor tem se apresentado como um campo em que se proliferam práticas musicais ligadas a jovens adolescentes em situação de exclusão, notadamente em projetos sociais desenvolvidos em ONGs.” (KLEBER, 2004, p. 1484)

Principalmente antes da publicação da Lei n.º 11.769/2008²⁹, que estabelece a obrigatoriedade do ensino de música nas escolas de educação básica, a população carente não tinha outro acesso ao ensino da música, senão por meio de ONG's e demais projetos sociais. Diante deste contexto, surge o Projeto Cariúnas em 1997, com o propósito de atender a essa demanda da sociedade, composta por uma parcela de crianças e jovens de baixa renda, que não era contemplada com o ensino da música e das artes nas escolas públicas. (CANÇADO, 2010, p. 7)

Devido às peculiaridades em relação à sua filosofia de ensino descrita acima, a coordenadora pedagógica do Projeto declarou que “o Cariúnas tem uma cara muito diferente de projetos

²⁷ Site do Projeto Cariúnas, disponível em: <http://cariunas.org.br/>

²⁸ Disponível em: <http://cariunas.org.br/index.php/o-programa/141-quem-somos> Acesso em: 01/05/2018.

²⁹ Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/111769.htm Acesso em: 03/11/2017.

sociais voltado pra música, porque a questão do canto, a questão da música, a questão da dança estão envolvidas o tempo todo.”³⁰

2.2 Histórico do Projeto

O Projeto Cariúnas foi criado pela pianista e educadora musical mineira Tânia Mara Lopes Caçado. Tânia Mara foi vice-diretora da Escola de Música da UFMG nos anos de 1986 a 1990 e diretora entre 1990 a 1994. O Projeto Cariúnas originou-se de um trabalho de extensão realizado no Centro de Musicalização Infantil (CMI), da Escola de Música da UFMG, também idealizado por Tânia Mara Lopes Caçado³¹, em 1985.

O Coral Juvenil Cariúnas, objeto de estudo dessa pesquisa, é composto por 42 coristas, sendo 35 meninas e sete meninos, na faixa etária entre 12 e 18 anos, alunos pertencentes às turmas avançadas, intituladas Carijós, 7º nível e Aimorés, 8º e último nível do Projeto. Os nomes das turmas, de tribos indígenas, fazem referência ao nome do Projeto: Cariúnas.

Carvalho (2007) esclarece:

O nome Cariúnas tem origem no idioma indígena (Tupi-Guarani) e significa ‘aglomerado de negros’. Este nome foi escolhido em homenagem ao maestro Elias Salomé, que manteve na TV Itacolomi, em Belo Horizonte, no início dos anos 60, um programa musical semanal para jovens de baixa renda [...] Por ter sido um desses jovens, Tânia Caçado, professora aposentada da Escola de Música da UFMG, idealizou o Projeto. (CARVALHO, 2007, p. 21)

Segundo Flávia Caçado³² (2010, p. 6), e conforme informações disponíveis no site do Projeto, já citadas anteriormente, o Projeto Cariúnas caracteriza-se como “um programa

³⁰ Entrevista concedida em 18/06/2018.

³¹ Tânia Mara Lopes Caçado, (In memoriam - 2016) foi pianista e Doutora em Educação Musical pela Shenandoah University, USA. Apresentou-se em recitais de músicas brasileiras nos Estados Unidos, Europa, e nas principais salas de concerto do Brasil. Gravou os Cds: Conexão, Especial Tânia Caçado, e Tributo a Ernesto Nazareth, indicado ao Prêmio Sharp em 1994. Foi diretora da Escola de Música da UFMG de 1990 a 1994, e Vice-diretora no período de 1986 a 1990. Em 1985 criou e dirigiu o Centro de Musicalização Infantil da mesma escola, em 1988 implantou o Projeto Criança e Música em creches da periferia de Belo Horizonte, apoiado pela Fundação CDL Pro Criança. Em 1997 fundou a ONG Sociedade Artística Mirim, responsável pelo Projeto CARIÚNAS, do qual também foi a sua idealizadora, que funciona há mais de 20 anos. Disponível em: <http://cariunas.org.br/index.php/o-programa/141-quem-somos> Acesso em: 01/05/2018.

sócio-cultural criado em 1997 pela Sociedade Artística Mirim de BH (SAM/BH), e “se apresenta como uma Organização não Governamental (ONG) que oferece atividades artísticas de dança e música para crianças e adolescentes de baixa renda da região do bairro Planalto em Belo Horizonte.” (JOSÉ DA COSTA, 2011, p.1)

“As origens do projeto remontam ao trabalho de extensão realizado na Escola de Música da UFMG pelo Centro de Musicalização Infantil e ao projeto “Criança e Música”, parceria da mesma Escola de Música com a Fundação CDL³³, de BH³⁴, sendo as aulas ministradas por alunos da Universidade, que recebiam bolsas para desempenharem essa função. As aulas aconteciam em três creches da periferia de Belo Horizonte. Além das aulas de música, os alunos das creches também eram contemplados com aulas de dança, uma parceria do Projeto com a Academia de dança *Toute-Forme*. (CANÇADO, 2010, p.6)

Conforme explicitado na “*Apresentação do Cariúnas*”³⁵, a missão da Instituição é “integrar música, dança, esportes, educação, humanização e cidadania.” E tem como valores e princípios, “a arte como veículo transformador; a Interdisciplinaridade como meio de integração das artes; a produção coletiva como preparação para a vida; o Compromisso com o social e com a cidadania”.³⁶

Segundo a sua fundadora, a proposta do projeto, no início, era atender alunos dos 7 aos 16 anos de idade. Porém, como a sua filosofia, fundamentada na “raiz holística de educação dos jovens” contempla a formação integral no âmbito pessoal e profissional do indivíduo, achou-se necessário estender a faixa etária até os 18 anos, conforme esclarece Tânia Cançado (2006):

A princípio, o Projeto Cariúnas se propôs a atender os alunos somente até os 16 anos de idade. Porém, na busca pela construção holística desse jovem adolescente, que inclui seu crescimento pessoal e, potencialmente, sua formação e na opção profissional, o atendimento até os 18 anos de idade passou a ser necessário. (p. 21)

³² Flávia Cançado (2010) é filha da idealizadora do Projeto Cariúnas, Tânia Cançado (2006), e escreveu sua monografia sobre o Projeto intitulada “Estudo de caso das fases de crescimento da Sociedade Artística Mirim de BH (Projeto Cariúnas): uma aplicação das metáforas organizacionais”.

³³ Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte.

³⁴ Informações do Site do Projeto. Disponível em: <http://cariunas.org.br/index.php/o-programa/141-quem-somos>. Acesso em 01/05/2018.

³⁵ Site do Projeto. Disponível em: <http://cariunas.org.br/index.php>. Acesso em 01/05/2018.

³⁶ Documento do Google Drive disponibilizado pela Coordenadora Pedagógica do Projeto Cariúnas, Adriana Alves. E-mail recebido em 07/11/2017.

A autora acredita que essa ação deu a esses adolescentes a oportunidade de, a princípio, atuarem “como observadores das atividades propostas aos iniciantes do Cariúnas,” nascendo a partir dessa experiência, “os multiplicadores do projeto”, formando, assim, os “agentes culturais”. Esses “multiplicadores” seriam inseridos no contexto de monitoria em instituições como “creches, centros comunitários e outras associações de atendimento extra-escolar da região”. Tânia Cançado (2006) relata ainda que a introdução desses jovens no mercado de trabalho através dessas instituições citadas ocorreu de forma natural por duas principais razões: “primeiramente pela ausência e necessidade do profissional de artes, em especial de música nesses espaços e, em segundo lugar, porque esses mesmos espaços têm, aos poucos, buscado melhorar a qualidade de seu trabalho pedagógico.” (CANÇADO, 2006, p. 21).

Nesse sentido, Penna (2006), ao analisar “projetos educativos extra-escolares, com finalidade social”, entre eles, o Projeto Cariúnas, ressalta que “muitas vezes, tais projetos articulam essas funções contextualistas, voltadas para a formação global dos alunos, com o domínio do fazer artístico, inclusive como alternativa de profissionalização. Ela reflete: “Será, portanto, que as experiências desses projetos extra-escolares indicam a superação da oposição entre a postura essencialista e a contextualista? Talvez, em certos espaços [referindo-se aqui ao Projeto Cariúnas]”. (p. 37). Esta autora ressalta que não se pode generalizar essa prática em todos os projetos sociais e educativos, que são distintos entre si, alguns, alcançando os objetivos propostos, outros, trazendo novos problemas:

[...] embora propagando objetivos pedagógicos, certos projetos pontuais e sem atuação a longo prazo têm, na verdade, como prioritária a função política ou de marketing, com poucos resultados educativos. Por sua vez, alguns projetos contratam artistas, e outros transferem, para esses espaços alternativos, práticas tradicionais do fazer musical, sem maiores preocupações com os aspectos propriamente pedagógicos envolvidos. Cabe, portanto, refletir melhor sobre essas questões. (PENNA, 2006, p. 37)

Analisando a atuação dos projetos sociais no Brasil, Flávia Cançado (2010) salienta:

O trabalho de assistência social no Brasil é geralmente oferecido às crianças carentes somente até completarem 12 anos de idade, sendo poucas as entidades que oferecem este atendimento para a faixa de 14 a 18 anos de idade. Em geral, os projetos culturais são oferecidos a todas as crianças interessadas, sem qualquer tipo de seleção de habilidades. Esta estratégia, coerente com os objetivos sociais, por outro lado, elimina o atendimento mais específico a crianças e adolescentes com maior aptidão artística. O atendimento especializado e sistemático é quase inexistente. Os poucos projetos sociais que visam atender crianças com aptidões específicas

oferecem apenas a iniciação de uma área em particular, e geralmente não contam com uma infra-estrutura adequada para a continuidade aos estudos, devido aos altos custos de financiamento e necessidade de pessoal especializado. (CANÇADO, 2010, p. 9)

Flávia Cançado (2010), ora citada, relata que, devido aos altos custos, o crescimento do Projeto se deu em três etapas³⁷: a primeira em 1997, através de uma parceria entre a Fundação da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), de Belo Horizonte, e a Escola de Música da UFMG, implementando o Projeto “Criança e Música”, realizado em creches da periferia da cidade. Diante dos resultados positivos desse Projeto, sentiu-se a necessidade de ampliação do mesmo para atender às demandas da sociedade, que eram cada vez mais crescentes e no ano de 2002, deu-se início à segunda etapa, quando as atividades foram transferidas para uma casa que foi alugada no Bairro 1º de Maio, Região Norte de Belo Horizonte. A casa atendia a 60 alunos, enquanto outros 80 continuavam recebendo atendimento nas creches. No final de 2007, teve início uma terceira etapa do Projeto, quando foi construída a sua sede própria, que recebeu o nome “Parque Escola Cariúnas”, localizada no bairro Planalto, também na Região Norte de Belo Horizonte, atendendo a um público de 210 alunos. A propriedade possui uma área construída de 1.250 m² e dispõe de um teatro com 190 lugares, além de “biblioteca, sala de computação, 11 salas de música, duas salas de dança, uma sala para coro e orquestra, refeitório, salas administrativas e reserva ecológica.” (CANÇADO, 2010, p. 9-10).

Carvalho (2007, p. 23) traz mais detalhes relatando que o terreno de 12.800 m² foi doado pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) e a construção da sede ainda contou com o apoio financeiro do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), da Eletrobrás- Centrais Elétricas Brasileiras S.A. e da Federação das Indústrias de Minas Gerais (FIEMG), além de verbas oriundas da venda de CDs e dos espetáculos promovidos pelo Projeto.

Flávia Cançado (2010) analisa que o Projeto Cariúnas veio sofrendo, ao longo dos anos, mudanças importantes em todos os âmbitos para se adequar às novas realidades das comunidades em que estava inserido e atender às suas demandas, levando ao crescimento tanto do “espaço físico de trabalho”, como do número de colaboradores, crianças e

³⁷ O detalhamento das etapas de crescimento do Projeto podem ser visualizadas no quadro comparativo, de autoria de Cançado (2010), disponível no Anexo E.

adolescentes atendidos, “gerando processos de maior complexidade de gestão.” (CANÇADO, 2010, p.13). Sobre a primeira fase, Flávia Cançado (2010) informa:

Desde o início, adotou-se um estilo de gestão democrática, com certa liberdade de decisão sobre as atividades a serem desenvolvidas, havendo sempre uma troca de experiências entre os integrantes do grupo de trabalho [...] (a) primeira fase apresentou baixo nível de complexidade de gestão, já que os grupos de trabalho eram pequenos, não havia ainda a responsabilidade de gestão de um espaço próprio, e o número de alunos e atividades eram pequenos [...] Os custos operacionais do projeto eram baixos e as doações de voluntários e empresas parceiras eram suficientes para o bom funcionamento da empresa. (CANÇADO, 2010, p. 32)

Sobre a segunda fase (2002-2006), a autora analisa:

Considera-se, nestas circunstâncias, que a instituição passou a apresentar um grau de complexidade de gestão de nível médio [...] A gestão continuou a ter um caráter democrático (com uma configuração de gestão orgânica), onde os professores e gestores delineavam em conjunto os objetivos do projeto, as atividades, as regras administrativas da escola, regras pedagógicas e regras de triagem dos alunos mais carentes (garantindo bolsa integral, ajuda de custo e transporte gratuito aos alunos mais necessitados) [...] A SAM/BH mantinha similaridades de gestão com uma cooperativa [...] Esta foi uma fase muito rica em resultados, quando foram promovidos vários espetáculos musicais, gravação de dois CD's e um DVD, formação de grupos semi-profissionais (grupo vocal, grupo de choro, banda, coral, grupos de dança), apresentações em TV e rádio, viagens pelo Brasil e um grande reconhecimento do público artístico [...] Esta fase contou com forte auxílio de leis de incentivo do governo e doações de voluntários, o que garantiu o bom funcionamento da SAM/BH e conquista de muitos resultados positivos, mesmo tendo havido um aumento significativo dos custos operacionais [...] Nesta fase, foi iniciada a obra da sede própria da SAM/BH, no Bairro Planalto, cuja inauguração é marco divisório da história da instituição. (CANÇADO, 2010, p. 32-33)

E conclui:

A mudança de espaço físico deu início à 3ª fase de existência do Projeto Cariúnas e trouxe uma série de benefícios à instituição [...] No entanto, a mudança para a nova sede mobilizou uma série de mudanças organizacionais e trouxe custos adicionais [...] A filosofia de gestão democrática continua em andamento [...] No entanto, com o aumento do número de alunos, de colaboradores, e do número de atividades, aumentou-se significativamente a complexidade da gestão [...] Com o intuito de melhorar a gestão, foram tomadas ações de treinamento das equipes novas, ações de integração entre os funcionários, definição de procedimentos mais detalhados para as tarefas dos serviços de apoio, fortalecimento do cargo de assessoria pedagógica. (CANÇADO, 2010, p. 34-36)

2.2.1 Cariúnas em números e atividades

Em 2010, o Projeto Cariúnas atendia 210 crianças e adolescentes, e oferecia, “o horário extraescolar, aulas de musicalização, dança, teclado, flauta doce, violão, canto coral, aulas de artes integradas, criação, e o aprendizado de instrumentos musicais (com ênfase nos instrumentos de sopro)”, e ainda, “reforço alimentar e atendimento psicológico aos mais necessitados”. (CANÇADO, 2010, p. 10). Na Grade Curricular³⁸ do ano de 2017 foram inseridas oficinas de cordas (nível I), aulas de violino (níveis II e III), instrumentos de cordas (nível IV – turma Kaiapós) e percussão (nível IV – turmas Tupinambás e Pataxós). Os participantes do Cariúnas recebem aulas de musicalização, dança, canto coral, criação musical e instrumentos (disciplinas obrigatórias, presentes em todos os níveis), e apresentam-se por meio dos grupos intitulados como Coral Cênico, Banda Popular, Grupo de Dança, Grupo de Cordas, Grupos de Sopros e Grupo de Choro.³⁹

De acordo com informações contidas no Site do Projeto Cariúnas, atualmente, as aulas são distribuídas da seguinte maneira:

Nas segundas, quartas e sextas, em horário extra-escolar, 270 crianças participam de uma programação intensiva de aulas de música, dança e instrumentos, desfrutando todos de um espaço estimulante e humanizado. Nas terças e quintas feiras, cerca de 75 crianças participam da Escolinha de futebol Society.⁴⁰

2.3 Filosofia e concepção de ensino: “Abordagem holística”

Tânia Cançado (2006) define o Projeto Cariúnas como “um programa sócio-cultural desenvolvido com crianças e adolescentes da periferia norte de Belo Horizonte, que trabalha a educação musical numa abordagem holística da educação.” (CANÇADO, 2006, p. 17). A autora introduz o conceito do termo holístico advindo da cultura grega “que pode ser entendido como ‘integral’ ou ‘global’.” Ela ressalta que, apesar de ter suas raízes em uma

³⁸ Ver anexo C

³⁹ Ver anexo D

⁴⁰ Disponível em: <http://cariunas.org.br/index.php/o-programa/141-quem-somos>. Acesso em 01/05/2018.

cultura tão antiga e distante da nossa, deixou um legado com ênfase na “busca pelo desenvolvimento global do indivíduo”. (CANÇADO, 2006, p. 18)

Segundo Tânia Cançado (2006), os valores da abordagem holística podem ser enunciados nos seguintes destaques:

- Visão global do ser humano como portador de corpo, mente e espírito; a educação integral visa a desenvolver todas as suas potencialidades;
- Crença na inteligência múltipla, concebendo o processo de aprendizado do indivíduo na somatória de suas habilidades mentais, físicas, sua imaginação e seus interesses ou motivações;
- Compreensão de que no corpo se originam as sensações e emoções do ser humano e, através do movimento as energias são liberadas, sendo este o motivo da ênfase na linguagem corporal;
- Aprendizado a partir da experiência, da descoberta, do interesse, da curiosidade, para então encontrar sentido nessa experiência;
- Reconhecimento de que todo conhecimento tem um significado e que ele precisa e deve ser transmitido. Em todo aprendizado existe uma ponte, um ponto de interseção, que confirma que tudo nessa vida é compartilhado. Isso leva à valorização da interdisciplinaridade;
- A busca do equilíbrio em tudo, pois à medida que se busca esse equilíbrio nas tendências ou nos processos da vida, busca-se também a conciliação. Isso pressupõe a busca do equilíbrio entre razão e intuição, pensamento analítico e pensamento sincrético, ciência e arte, etc.;
- Ênfase na imaginação, na criatividade, na cooperação e no sentido de comunidade. O holismo postula que todos os seres humanos têm potencialidades ilimitadas e capacidade de exercê-las;
- Valorização das dimensões espirituais do ser humano, independente da filosofia ou crença religiosa. O holismo leva o indivíduo a valorizar a vida, a desenvolver um estado de harmonia e equilíbrio pessoal e se responsabilizar pela construção da paz no mundo. (CANÇADO, 2006, p. 18 - 19)

A coordenadora pedagógica do Projeto expõe o modo como o conceito de holístico é interpretado e aplicado no contexto do Cariúnas:

A questão holística é porque é uma coisa que trabalha a questão emocional, ligada ao social, afetividade, a arte como mudança social. [...] hoje o Cariúnas está dentro de uma comunidade muito mista. Nós temos alunos carentes, que moram nas áreas periféricas, como temos alunos de classe média, porque o bairro está bem nessa divisa. Então, assim, nós abrimos as portas e a questão social ela não vem só voltada para a questão financeira, ela vem voltada também para essa carência, essa vulnerabilidade que a gente vive hoje, a questão emocional, afetiva. Muitos alunos, às vezes têm uma condição financeira muito boa, mas estão carentes dessa questão social, estão carentes dessa questão da afetividade emocional, e a gente traz justamente pra fazer esse trabalho. Então não é só o aprender a música, não é só aprender o canto e a dança. É essa transformação mesmo pessoal das

crianças. Por isso, a Tânia trouxe essa questão holística pra dentro do projeto.⁴¹

Interdisciplinaridade é outro conceito adotado pelo Projeto ao apresentar a sua filosofia: “o Cariúnas adotou uma filosofia de ensino interdisciplinar que integra música e dança com o objetivo de promover o desenvolvimento das habilidades motoras, afetivas, cognitivas e sociais dos seus alunos.”⁴² Para Tânia Cançado (2006), o Projeto Cariúnas é uma demonstração de como a abordagem holística é aplicada ao ensino de música, trabalhando “com a proposta de educação integral, e tem, na ‘interdisciplinaridade’, o seu objeto de referência.” (CANÇADO, 2006, p. 18).

A coordenadora pedagógica do Projeto entende o conceito de interdisciplinaridade como “esse mix de trabalhos que a gente tem aqui dentro [referindo-se ao ensino da música, do canto e da dança]”. E complementa dizendo que existe “uma ligação muito forte de uma arte com a outra”, o que entende como “arte integrada”.⁴³

Penna (2006), afirma ser imprescindível a interação entre a música e outras artes e, ao mesmo tempo, aponta os desafios que essa proposição traz aos educadores que trabalham em ONG’s e Projetos Sociais. Nesse sentido, a autora analisa que “projetos sociais – como o Projeto Cariúnas – colocam em pauta a reflexão sobre o papel da música na formação global, sobre a diversidade cultural e a interdisciplinaridade.” (p. 36).

José da Costa (2011)⁴⁴, em sua monografia intitulada: “Atitudes Pedagógicas e Identidade Musical: Interações Sociais no Projeto Cariúnas”, destaca que “uma das vertentes da filosofia de trabalho do projeto é a proposta de educação integral, dialógica, que valoriza e respeita a Identidade dos sujeitos envolvidos no processo educacional da escola dos sujeitos envolvidos no processo educacional da escola.” (JOSÉ DA COSTA, 2011, p.1)

O autor traz alguns exemplos de como se dá a interdisciplinaridade no contexto das aulas no Projeto Cariúnas. Dentre as disciplinas oferecidas no curso, ele destaca as aulas de Musicalização, de instrumento, de criação e aulas integradas como exemplos de

⁴¹ Entrevista cedida em 18/06/2018.

⁴² Documento do Google Drive disponibilizado pela Coordenadora Pedagógica do Projeto Cariúnas, Adriana Alves). **E-mail recebido em 07/11/2017.**

⁴³ Entrevista concedida em 18/06/2018.

⁴⁴ Reginaldo José da Costa foi aluno e monitor do Projeto Cariúnas e hoje, atua como professor e coordenador de área no Projeto.

interdisciplinaridade: “A aula de musicalização no Cariúnas é a aula que trata sistematicamente do desenvolvimento da percepção musical. Esta aula não é dissociada do uso do instrumento que o aluno estuda no projeto.” Segundo o autor, esse modelo de aula “teve como intuito agregar à rede curricular um trabalho de percepção musical flexível que pudesse dialogar com a área de instrumentos criando pontes entre teoria e prática.” (p. 18-19)

Santos (2008), professor das aulas de criação e das aulas integradas do Projeto, esclarece:

...são aulas que pretendem desenvolver não só conteúdos diversos da área de música (musicalização) bem como, conteúdos transversais – extramusicais – como de dança, de teatro e de artes plásticas; não sendo, entretanto uma aula de musicalização simplesmente. No Cariúnas a aula integrada e a aula de musicalização estão relacionadas entre si constituindo o núcleo didático seqüencial do desenvolvimento pretendido para o ensino-aprendizado Cariúnas, porque enfatiza a necessidade da integração como demanda entre as áreas, na concepção dos grupos e dos espetáculos montados e porque busca soluções para as questões específicas desse público, acompanhando o desenrolar do desenvolvimento dos alunos em tempo real.” (SANTOS, 2008, pg. 1 apud JOSÉ DA COSTA, 2011, p. 18-19)

Tânia Cançado (2006) acreditava na educação global do indivíduo e no potencial do ensino interdisciplinar por meio de experiências interartes vivenciadas pelas crianças e jovens. No intuito de proporcionar uma educação integral aos seus alunos, envolvendo experiências interartes, a autora conta que:

O Cariúnas oferece para todos os alunos cursos de música vocal e instrumental; dança clássica e moderna; percepção musical; criação na dança e na música vocal e/ou instrumental; e ainda a conjugação de diversas formas de expressão (dança, música e teatro integrados), que culmina com a elaboração e apresentação de musicais. (CANÇADO, 2006, p. 20)

Esses musicais a que ela se refere são programações externas nas quais os alunos apresentam o resultado do aprendizado de expressão corporal através da dança, das disciplinas de música instrumental e vocal, todos esses conhecimentos integrados entre si, como está informado no site do Projeto⁴⁵,

O professor/coordenador dos grupos instrumentais do Projeto complementa esta informação⁴⁶, lembrando que os musicais contemplam em seu repertório, músicas em três modalidades:

⁴⁵ <http://cariunas.org.br/index.php>. Acesso em 01/05/2018.

⁴⁶ Entrevista concedida em 18/06/2018.

instrumentais (grupos), vocais (coral) e outras músicas que os alunos tocam os instrumentos em alguns momentos e cantam em outros. Segundo ele, em todos os casos, a apresentação é pensada de um modo que, na execução, todos os alunos são incluídos. Em todas as músicas cantadas existe algum tipo de movimento corporal, com coreografias menos ou mais elaboradas, com a participação de todos os coristas, exceto os que tocam instrumentos de base como bateria, contrabaixo e violão, em algumas músicas.

Com base na Filosofia de formação integral do indivíduo dentro de uma concepção de ensino interdisciplinar, Cançado e Fernandino (2014), apontam os seguintes “objetivos específicos do Projeto”, a saber:

Desenvolver as habilidades individuais nas áreas da música e da dança; oferecer meios para futura profissionalização dos alunos; formar agentes multiplicadores da cultura através da preparação pedagógica via treinamentos e estágios em creches, centro culturais e outros centros comunitários; proporcionar espaço a alunos de graduação e pós-graduação para estágios curriculares de diversas instituições de ensino. (CANÇADO E FERNANDINO, 2014, p. Grifo das autoras).

2.3.1 Princípios Pedagógicos

A base filosófica e pedagógica para a criação e desenvolvimento do Projeto Cariúnas é calcada em “três princípios pedagógicos distintos”:

Primeiro princípio:

Defende a educação integral como a fórmula ideal para ajudar jovens carentes a recuperar ou desenvolver sua habilidade de sonhar, desejar e construir seu próprio futuro. Esse princípio envolve uma educação abrangente, na qual são trabalhados simultaneamente o corpo, a mente e o espírito, sendo a afetividade uma das principais ferramentas desse processo. (CANÇADO, 2006, p. 20)

Segundo princípio:

Defende o treinamento intensivo da percepção em suas mais variadas formas – visual, auditiva e sinestésica, bem como o desenvolvimento das habilidades de comunicação, criatividade, dentre outras tantas

potencialidades, considerando-se que tais habilidades são determinantes, primárias e básicas para qualquer processo de aprendizado. (CANÇADO, 2006, p. 20)

Terceiro princípio: “defende a integração da dança no processo dessa educação integral, por ser a linguagem corporal uma expressão autêntica e primária do ser humano.” (CANÇADO, 2006, p. 20).

A coordenadora pedagógica do Projeto, em conformidade com o princípio exposto acima, atesta que a dança, dentro do Projeto Cariúnas, visa um “trabalho mesmo de postura corporal, de autoconhecimento, justamente pra trabalhar no dia a dia, não só lá dentro do Cariúnas, mas pra vida.”⁴⁷

José da Costa (2011), ressalta que “a filosofia do Projeto Cariúnas está embasada nos princípios de respeito aos sujeitos envolvidos nos processos educacionais da escola.”: “estes princípios de respeito se estendem às questões identitárias impressas em cada um destes sujeitos.” (p. 5). O autor ainda destaca, que segundo o Relatório de Atividades de 2009⁴⁸, “o trabalho busca desenvolver a criatividade e o respeito pelas referências culturais da comunidade, tais como a tradição da oralidade e da cultura popular”. (p. 6).

Analisando o texto publicado por Cançado em 2005, intitulado “Educação musical e diversidade”, Penna (2006) afirma: “É o que acontece no Projeto Cariúnas, conforme nos mostra a professora Tânia Cançado (2005), ou ainda no Projeto Villa Lobinhos e na Associação Meninos do Morumbi, no qual, segundo Kleber (2005), trabalha-se a *performance* musical sem esquecer o fator humano, que sempre está em primeiro plano.” (p. 37)

Entretanto, a autora chama a atenção ao fato de que: “É preciso, contudo, lembrar que os projetos educativos e sociais não são homogêneos ou uniformes, e há práticas bastante distintas [...]” (PENNA, 2006, p. 37):

Acreditamos que não é qualquer música ou qualquer ensino de música que é capaz de contribuir efetivamente para a formação global do indivíduo, e consideramos problemática a transferência pura e simples de práticas conservatoriais para os espaços extra-escolares alternativos dos projetos sociais. Diante das necessidades prementes dos grupos atendidos por tais

⁴⁷ Entrevista concedida em 18/06/2018.

⁴⁸ Para detalhes sobre o Relatório de Atividades, consultar bibliografia: José da Costa (2011)

projetos, que enfrentam precárias condições de vida, com alternativas de realização pessoal, profissional ou social extremamente restritas, parece fácil considerar qualquer abordagem como válida, qualquer contribuição como positiva. (p. 37-38)

A autora afirma que, para que tenham êxito e alcancem os objetivos propostos pelos projetos sociais, professores e educadores devem possuir características importantes, tais como:

[...] a capacidade de conduzir produtivamente o processo pedagógico, de compreender a especificidade – social, cultural, humana – do grupo, respeitá-la e interagir com ela, características essas essenciais, a nosso ver, para que um trabalho com música possa cumprir seu papel na formação global do indivíduo. (p. 38)

Nesse sentido, nota-se a preocupação da direção e coordenação do Projeto Cariúnas em relação à união da equipe e ao seu preparo para trabalharem em prol da educação global do indivíduo, na seguinte colocação de Flávia Cançado (2010):

[...] trabalhava sempre em prol da integração dos membros da equipe”. Em cada semestre era promovida “uma ‘Semana Pedagógica’, com a participação de professores, voluntários e funcionários”, onde se discutia sobre os “objetivos e planos operacionais” e ainda aproveitava-se “para promover momentos de aprendizado, descontração e trabalhos em equipe.” (CANÇADO, 2010, p. 33),

José da Costa (2011), ainda esclarece que:

Adaptabilidade, ensino-aprendizagem multi-seqüencial e holismo são vistas no Projeto como metodologias que devem possibilitar uma interface dinâmica entre as condições dos alunos Cariúnas e as propostas praticadas pelos diversos professores, necessitando de avaliação constantemente e em tempo real. As diferenças entre as práticas desses professores são assim, temas importantes para o crescimento dos trabalhos em suas relações cotidianas. (p. 16)

Segundo a idealizadora do Projeto, no início, o processo pedagógico era “realizado em duas etapas”, proporcionando, na primeira delas, “vivências simultâneas nas áreas da musicalização, do canto coral, do teatro e da dança.” Na segunda etapa, “a integração das áreas se torna cada vez mais expressiva. Ela está presente tanto nas atividades instrumentais e nas aulas de dança ou coral quanto nos trabalhos coletivos de criação e percepção musical.”

Tânia Cançado (2006) ainda destaca que “a criação é considerada essencial no contexto Cariúnas”. Para reforçar o conceito da filosofia holística dentro da proposta de

ensino interdisciplinar, proporcionando experiências e vivências interartes aos alunos, ainda na segunda fase do Projeto, “a ênfase dada à linguagem corporal continua presente através das aulas de dança, que passam a ser cada vez mais sistemáticas.” (CANÇADO, 2006, p. 20-21)

Atualmente, a proposta de ensino do Projeto é dividida em 3 fases:

Dividida em três estágios a proposta inicial visa a exploração musical em forma de pesquisas de sons, ritmos, atividades de socialização por meio de “brincadeiras” musicais. Aulas de musicalização com flauta doce com ênfase no trabalho melódico - canto coral, cordas, criação, percussão e dança compõem esta fase. No segundo momento o violão é inserido dando ênfase ao trabalho harmônico. No terceiro estágio os jovens têm a oportunidade de escolher um instrumento, para uma compreensão e desenvolvimento musical mais elaborado, dando oportunidade aos alunos prosseguirem os estudos ou se profissionalizarem⁴⁹.

A coordenadora pedagógica do Projeto fornece mais detalhes sobre o funcionamento das aulas atualmente:

[...] eles entram dentro de um processo da musicalização básica com flauta doce, e uma oficina de cordas, onde é trazido pra eles um pouquinho de cada instrumento que a gente tem dentro das cordas, aula de dança, no caso o ballet clássico, e a musicalização, um trabalho paralelo com a flauta doce. Então é um canto, e a musicalização ao mesmo tempo. E a aula de criatividade. Então é onde é trabalhada a questão da autoestima, do eu, da criança, da afetividade, da socialização dentro desse processo. Aí os meninos vão crescendo. No ano seguinte eles sobem pra um nível acima de musicalização, já deixam de fazer a flauta doce juntamente com o coral, já passam a ter aulas distintas, só de coral, só de musicalização, a criatividade continua, aí eles já entram pra fazer a aula de violino. Aí já começam a ter violino como disciplina. E vão caminhando. Chegando no [...] quarto ano, eles já entram no processo de escolha de instrumentos. Já passaram por três anos de violino, passaram por três anos de criatividade, três anos de musicalização com flauta doce, e aí começa a musicalização voltada para o instrumento individual [...] da escolha deles. [...] eles podem experimentar também o violoncelo, podem experimentar o contrabaixo e a viola de orquestra. Ou então, migrar pros sopros, que nós temos o saxofone, flauta transversal, ou a clarineta. E também como opção a percussão [...] continuam fazendo mais um ano de criatividade, a musicalização já voltada para o instrumento individual. E o canto coral dos 7 até o final do processo deles, que vai até os 18 anos dentro do Cariúnas.⁵⁰

⁴⁹ Documento do Google Drive. **Apresentação do Cariúnas**. Mensagem recebida por renatacicarini@gmail.com em 07 nov. 2017. Também disponível em: <http://cariunas.org.br/index.php/o-programa/140-proposta-de-ensino> Acesso em: 01/05/2018.

⁵⁰ Entrevista concedida em 18/06/2018.

Um detalhe interessante trazido pela coordenadora pedagógica nessa entrevista é que raramente acontece o ingresso de alunos depois dos sete anos no Cariúnas. Ela explica que um aluno mais velho, como por exemplo, um aluno de 10 anos de idade, que nunca teve uma experiência de musicalização ao entrar no projeto, encontrará uma turma da sua idade que já possui uma bagagem de aprendizagem musical bem maior que a sua e não conseguirá acompanhar o desempenho e desenvolvimento da turma. Por isso, em raros casos, eles conseguem fazer essa inserção.

Sobre a evasão de alunos, ela diz que a partir do momento em que os alunos entram no quinto ano do ensino fundamental, pode haver algum conflito de horários e disponibilidade para continuarem no Projeto, que demanda dois ou três dias disponíveis na semana, dificultando, assim, sua permanência no Projeto. Eles “têm uma disciplina que é cobrada de estudo, de comprometimento, a questão das faltas - são duas faltas mensais. [...] então muitos não conseguem lidar com essa rotina e acaba se desligando.” Porém ela ressalta o fato de o número de evasão ser muito baixo em relação ao número de alunos: em torno de 3 a 4 para uma turma de 25 alunos. Para a coordenadora, essa “disciplina” também tem “um papel de transformação”, no sentido “de mostrar pros meninos de eles serem capazes de alcançar algo eles precisam de criar uma rotina, precisam ter um compromisso com aquilo. Não é só chegar aqui, tocar por tocar e pronto, ‘cabou’, vou embora [...] Tem essa questão do estudar [...] Vamos fazer? Vamos fazer bem feito! Então tudo isso traz uma transformação no dia a dia dos meninos aí, tanto das crianças como dos adolescentes.”⁵¹

José da Costa (2011) esclarece que: “a metodologia do projeto privilegia a formação de multiplicadores, de jovens que, ao completarem 15 anos, podem optar por uma orientação que o possibilita conduzir atividades de musicalização, dança ou iniciação instrumental.” (p. 38).

Cançado e Fernandino (2004) fornecem mais detalhes nesse sentido, ao relatarem que “no Projeto Cariúnas os adolescentes que completam 15 anos de idade, passam a participar, além das atividades do programa, de aulas de didática da educação musical, da dança e da iniciação à flauta doce.”:

Desta forma, durante um ano, este aluno começa a aprender a ensinar, observando seus professores e recebendo orientações teóricas para, no ano seguinte, iniciar sua primeira experiência prática como monitor no próprio

⁵¹ Entrevista cedida em 18/06/2018.

projeto ou em outro espaço cultural da comunidade. Nessa nova experiência, o monitor Cariúnas ganha uma pequena bolsa de estágio, que é paga pela Sociedade Artística Mirim ou pela instituição que solicita os serviços. (CANÇADO; FERNANDINO, 2004, p. 6)

O Site do Projeto enfatiza a questão da profissionalização no Projeto:

Nestes 20 anos de história, o Cariúnas transformou o caminhar de vários alunos. Só nas artes, somam-se 18 alunos, que hoje são profissionais formados em música ou em dança. Muitos voltaram ao Cariúnas, sendo hoje parte de nossa equipe. Outros ainda estão em formação nas mesmas áreas, tendo sempre que necessário o apoio da nossa instituição, mantendo viva as sementes que um dia foram plantadas em seus corações.⁵²

Exemplos disso são mencionados no trabalho de José da Costa (2011):

As três professoras ex-alunas passaram pela experiência de serem multiplicadoras e a partir de então, decidiram prestar vestibular para Licenciatura em Música com Habilitação em instrumento - flauta transversal e clarinete - na Escola de Música da Universidade Estadual de Minas Gerais. [...] Além de lecionarem no Cariúnas, trabalham também em outros espaços como escolas regulares, centros culturais e atuam como instrumentistas em grupos musicais. (p. 38)

2.4 O Coral Juvenil Cariúnas e o seu papel no contexto dos musicais

Na dissertação de Mestrado intitulada: “Coral Cariúnas: Identidade, significado e performance” (CARVALHO, 2007), a autora reflete sobre “o papel das experiências vivenciadas no Coral Cariúnas na construção das identidades dos seus integrantes” a partir de três categorias principais: “identidade, significado e performance”. Ela conta sobre sua experiência no Projeto:

Sou regente do Coral Cariúnas desde seu início, em 2000 [...] Anteriormente, regí o Coral do Projeto “Criança e Música” de 1997 a 1999, que funcionava na SEJA, mesma instituição onde se iniciou o Cariúnas [...] Regí ainda diversos corais [...] mas, durante os seis anos de curso de Regência na Escola de Música da UFMG, somente o Cariúnas esteve presente por todo o período.” (p. 32)

⁵² Disponível em: <http://cariunas.org.br/index.php/cariunas>. Acesso em 01/05/2018.

Conforme a regente, “o Coral Cariúnas é caracterizado como um coral dançante, já que todos seus integrantes fazem aula de dança.” (CARVALHO, 2007, p. 24). Esse fator possibilita a montagem de espetáculos que são produzidos e apresentados periodicamente pelo coral e outros grupos do Projeto.

O site do Projeto traz informações esclarecedoras a respeito dos Grupos que constituem o Projeto atualmente:

Além dos musicais, o Cariúnas tem como objetivo a formação de praticas de conjuntos. Hoje temos 5 vertentes destas práticas. São elas: Grupo de Choro Cariúnas, Banda Instrumental Cariúnas, Orquestra de Cordas Cariúnas, Grupo de Dança Cariúnas e Banda Pop Rock. Além destas práticas, temos os corais infantil, infanto-juvenil e juvenil.⁵³

Conforme Tânia Cançado (2006), o coral desempenha um papel fundamental no Projeto:

Como uma grande engrenagem, a atividade coral mobiliza todo o movimento pedagógico do projeto. Ele é o responsável pela produção dos musicais, que agregam todas as facetas de ensino do projeto, tanto no que se refere à escolha de repertórios que possam ser integrados à dança, quanto ao nível dos arranjos que terão a participação dos instrumentistas. (CANÇADO, 2006, p.21)

José da Costa (2011) avalia a importância dos musicais do Projeto Cariúnas, que norteiam e interferem diretamente em todas as atividades pertencentes ao Projeto. Ele conta que no ano de 2010, fora criado um grupo de pagode, devido a uma iniciativa e demanda específica de um grupo de alunos recém-egressos. Porém, segundo relato do autor, “Os encontros do grupo de pagode foram interrompidos tão logo começaram os ensaios para os musicais de fim de ano (2010).”, referindo-se aos dois musicais: “Colcha de Retalhos”, e “A Zeropéia”. (p. 33). Ainda sobre os musicais, o autor aponta que: “as frequentes apresentações públicas representam uma importante motivação e valorização da imagem pessoal de cada um junto à família e à comunidade.” (p.6).

A regente do Coral, em entrevista concedida em 11/06/2018, complementa: “Eu acho que eles [os coristas] gostam dessa movimentação toda que acontece [...] os musicais são sempre prazerosos de apresentar, dá muito trabalho, eles têm muitos ensaios extras, mas eles gostam muito de ver o resultado, de serem aplaudidos, o sucesso que fazem.”

⁵³ Disponível em: <http://cariunas.org.br/index.php/cariunas/146-nossas-sementes-florescem>. Acesso em 01/05/2018.

A coordenadora pedagógica do Projeto explica que por se tratar de um Projeto e fazer parte da sua filosofia, não são aplicadas provas ou avaliações para os alunos. Então, os musicais também têm a função de mostrar o trabalho desenvolvido durante todo o ano, assim como as mostras de música e dança, que acontecem em anos alternados.

Sobre as produções com a participação do coral, destacam-se a gravação dos CDs Sementes do Amanhã (2002), Lua de Papel (2005, Selo Karmim), e Banda Cariúnas (2013), produzido e gravado pela própria instituição, além da gravação em vídeo de seus 13 musicais⁵⁴:

Desde sua criação o Cariúnas já produziu 13 musicais: O presépio, Sementes do Amanhã, Lua de Papel, Mistura Brasil, Nos Embalos do Cinema, Natal Brasileiro, Zeropéia 2010, Colchas de Retalho, Rio Mar, Brasil País do Futebol, Zeropéia 2016, Da Bossa ao Tango e Cariúnas 20 anos, obras compostas com exclusividade para o Cariúnas.⁵⁵

No Cariúnas, a montagem dos Musicais é realizada a cada dois anos. No ano de 2017, quando foi feita esta observação, era preparada uma Mostra de Música (nome dado às apresentações de final de ano). Em entrevista⁵⁶, a regente do Coral Juvenil Cariúnas contou que essa Mostra tomou formato de um musical. O “MusicArte 20 anos Cariúnas” foi realizado no dia 15 de dezembro de 2017, no auditório da sede do Projeto.

Pude acompanhar o ensaio das músicas que foram apresentadas neste Musical. As músicas foram ensaiadas na seguinte ordem relacionada abaixo, com poucas intervenções dos professores de dança e grupo instrumentais, já se pensando na ordem e dinâmica da apresentação. Foram usados adereços nas músicas “Yo le canto” e “Festa no Interior”. Porém, os coristas não estavam usando os figurinos que seriam utilizados na apresentação.

Sementes do Amanhã – Gonzaguinha (1984)
 Eu sei que vou te amar – Tom Jobim/Vinícius de Moraes (1958)
 O trenzinho do caipira – Villa-Lobos (1922)
 Smile – Charles Chaplin (1936)
 Bola de meia, bola de gude – Milton Nascimento/Fernando Brant (1988)
 Festa do interior- Moraes Moreira/Abel Silva (1982)
 Beautiful – Linda Perry (2001)
 Sul das Gerais – Luiz Celso de Carvalho e Gildes Bezerra (1985)

⁵⁴ Ver anexo F

⁵⁵ Disponível em: <http://cariunas.org.br/index.php/cariunas/146-nossas-sementes-florescem> Acesso em: 01/05/2018.

⁵⁶ Entrevista concedida em 11/06/2018.

Yo le canto todo el dia – David Brunner (1997)

On the sunny side of the street” – Jimmy McHugh/Dorothy Fields (1930)

Brasileirinho – Waldir Azevedo (1947). (Relatório de observação dos ensaios. 27/11/2017).

3 PROJETO CARIÚNAS: ENTRE PERCEPÇÕES E SENTIDOS DAS PROPOSTAS PEDAGÓGICA E FILOSÓFICA NA EXPERIÊNCIA MUSICAL DOS JOVENS

Neste capítulo proponho-me a apresentar e discutir os resultados obtidos neste estudo de caso promovendo um diálogo entre os dados obtidos nas observações, entrevistas e as informações encontradas nos documentos oficiais do Projeto, com o objetivo de compreender os sentidos dos diálogos interartes presentes nos musicais do Cariúnas.

A escolha do Projeto Cariúnas e especificamente os musicais realizados pelo Coral Juvenil Cariúnas como objeto de pesquisa, justifica-se pelo fato de sua filosofia de ensino propor o ensino de música a partir da perspectiva de educação integral dos alunos, por meio do diálogo entre a música e a dança. Interessou-me conhecer melhor a forma como essa metodologia proposta e aplicada pelo Projeto poderia afetar os alunos em suas experiências músico-vocais dentro do coral, partindo do pressuposto de ser essa abordagem um elemento motivacional para a participação dos jovens no coro, e também, uma importante ferramenta para o aperfeiçoamento dos elementos técnicos e expressivos dessa atividade musical.

Como já anunciado na metodologia apresentada na introdução, os dados obtidos por meio de observações, entrevistas e análise dos documentos referente ao Projeto Cariúnas foram agrupados em duas grandes categorias: Proposta pedagógica e filosófica do Projeto Cariúnas; e a presença do diálogo interartes nas práticas vocais e nos musicais do Projeto.

A primeira categoria traz, por meio das coerências e incoerências dos discursos dos participantes e das práticas musicais propostas no Projeto, aspectos relativos ao trabalho interdisciplinar voltado para a produção dos musicais, em especial aqueles referentes à inclusão e participação dos jovens nos processos de escolha e montagem dos musicais.

A segunda categoria aborda assuntos relativos aos processos de ensino e aprendizagem musicais mediados por outras linguagens artísticas, como, ensino do repertório, aprimoramento técnico-musical, expressividade, e conseqüentemente a relação dessa abordagem nos aspectos motivacionais dos alunos que participam do coral juvenil.

3.1 Proposta pedagógica e filosófica do Projeto Cariúnas: Coerências e incoerências presentes nos discursos e nas práticas pedagógicas e musicais.

Conforme descrito anteriormente, faz parte da proposta, missão, princípios e valores do Projeto Cariúnas oferecer a oportunidade ao público atendido, formado por crianças e jovens da periferia de Belo Horizonte, de usufruírem de uma educação integrada, mediada pelo diálogo entre diferentes áreas artísticas para alcançarem um desenvolvimento global dentro da perspectiva da filosofia holística de educação, com base no conceito da interdisciplinaridade. Nesse sentido, o Projeto considera a “interdisciplinaridade como meio de integração das artes”.⁵⁷

No início do projeto, as aulas coletivas de canto Coral e dança satisfaziam a todos. Com a expansão do Projeto Cariúnas e a chegada da adolescência desses jovens foram necessárias criar melhores condições para o atendimento das suas ansiedades e necessidades artísticas. Em 2000 foi então implantado o ensino integrado entre música, canto, dança e criação artística, bem como o ensino específico de alguns instrumentos. A rapidez com que esses jovens respondiam ao ensino das artes, a autoestima cada vez mais crescente, e a confiança no futuro que cada um apresentava, mostrou aos educadores a necessidade de uma maior consciência sobre essa formação holística dos jovens, trabalhando o ser humano de forma integral: corpo, mente e espírito.⁵⁸

Em seu trabalho sobre o Projeto Cariúnas, José da Costa (2011), analisa:

A proposta de trabalhar dança e música de forma integrada também foi elaborada pela Professora Tânia Caçado que diz ter tomado como referência a idéia de Rafael Yus (2002)⁵⁹ que acredita que “quando se vivem práticas holísticas, o processo de comunicação e ensino dessas vivências se torna mais autêntico e real”. (p. 15)

José da Costa (2011) cita trecho da entrevista realizada com a idealizadora do Projeto, concedida em 26/09/2010, na qual justifica a escolha de trabalhar música e dança com os alunos do Projeto:

⁵⁷ Consultar: <http://cariunas.org.br/index.php>

⁵⁸ Informações contidas no Site do Projeto Cariúnas.

Disponível em: <http://cariunas.org.br/index.php/cariunas> Acesso em: 01/05/2018.

⁵⁹ Rafael Yus, espanhol, doutor em Ciências Biológicas, autor do livro: “Educação Integral: uma educação holística para o século XXI”. Disponível em: <https://sites.google.com/site/rafaelyusramos/biografia>. Acesso em 14/06/2018

[...] esta afirmativa do Rafael Yus expressa claramente o porquê da minha escolha de implantar o ensino da dança de forma integrada à música vocal no Projeto Cariúnas desde a sua criação. Inicialmente foi de forma intuitiva e posteriormente, por convicção pedagógica. A vivência de processos artísticos não formais durante minha infância e adolescência, que se desenvolveram com a música de ouvido, com os improvisos e arranjos em bandas e grupos populares, com a prática dos princípios da dança folclórica e posteriormente da dança clássica, só veio reforçar o desejo de criar um trabalho de educação integral e holística para que outras crianças oriundas de famílias menos favorecidas, pudessem receber essa mesma riqueza de experiências.” (p. 15)

Segundo José da Costa (2011), “a partir destas diretrizes propostas pela Professora Tânia Mara, estabeleceu-se uma metodologia de ensino de dança e música partindo do ensino-aprendizagem multi-seqüencial, da educação holística [...]” (p. 15)

Conforme a grade curricular e de acordo com o que está descrito nos trabalhos referentes ao Projeto, bem como nas explicações dadas pela coordenação em entrevista, esse processo de “ensino-aprendizagem multi-seqüencial, da educação holística” contempla aulas de musicalização, flauta doce, teclado, violão, instrumentos de cordas, sopro e percussão, oficinas de criação, canto coral, prática musical em grupos instrumentais, além de aulas de dança.

Sobre a presença e inserção de outras artes além da música e da dança, presentes nos musicais, a coordenadora pedagógica relata que “o teatro” está sempre “muito envolvido” na montagem dos musicais, e ele “tem um peso muito grande”, apesar dessa atividade não ser oferecida no Projeto:

Podemos dizer que além da música e dança, as artes cênicas estão implícitas a todo momento nos musicais, mas como complemento, assim, não fazendo parte de nosso currículo. Temos profissionais que além da dança, são também profissionais de artes cênicas, que se ocupam do repasse necessário no que se refere a esta arte.⁶⁰

Sobre o processo de inclusão dos alunos nas atividades oferecidas pelo Projeto, a coordenadora pedagógica do Projeto, afirma: “A gente não escolhe os melhores, nem os afins. Todos os alunos são respeitados dentro de seus limites [...] A gente não exclui [ninguém], independente da dificuldade.”. Apesar de serem consideradas, contempladas e respeitadas as

⁶⁰ Entrevista cedida em 18/06/2018.

facilidades, preferências e os perfis individuais dos alunos, ela esclarece que “para eles estarem dentro do Cariúnas eles tem que estar presentes em todos os momentos [dançando, cantando e tocando].”⁶¹

O resultado desse processo pode ser percebido nos musicais, onde os alunos se apresentam cantando, movimentando, dançando, interpretando e tocando instrumentos durante a *performance*.

José da Costa (2011) esclarece que na metodologia empregada nos musicais e também no desenvolvimento do trabalho pedagógico e musical do Projeto:

Aspectos afetivos são observados, abordados como conteúdo e trabalhados nas atividades. O jeito, a maneira de cada professor trabalhar os conteúdos é valorizada e agregada aos projetos da escola como metodologia. Os professores adquiriram liberdade para opinar, para interferir no trabalho uns dos outros, sem constrangimento. Eles conseguem assumir uma postura de flexibilidade e adaptabilidade frente aos planejamentos, aos conteúdos e aos programas previamente elaborados. (p. 16)

A professora de flauta transversal, musicalização e dança brasileira do Projeto analisa a postura e consciência dos professores do Projeto Cariúnas quanto à proposta interdisciplinar traçada por Tânia Cançado: “no Projeto, como um todo, acho que todos os professores têm esse discurso de estar sempre atentando, que não são disciplinas isoladas, que a gente tem que tentar fazer estabelecer essa ligação.” Para isso, “a gente faz bastante reuniões, a gente colocou isso em pauta algumas vezes, a interdisciplinaridade, pra gente alcançar um resultado bacana.” Seguindo a mesma linha, o professor de musicalização, violão e dos grupos instrumentais, observa: “Acho que a integração é muito bem vinda, sempre é crescente, é sempre agregadora a experiência da interdisciplinaridade, a gente sempre percebe nos alunos um movimento artístico, a postura, a disposição, pra qualquer coisa que venha depois do processo musical [...]”.E acrescenta a sua percepção sobre os resultados do trabalho interdisciplinar desenvolvido em suas aulas de instrumentos e grupos instrumentais, dizendo que, ao solfejarem trechos das músicas a serem executadas, os alunos, automaticamente, o fazem com uma impostação vocal e cuidados com a afinação que aprenderam no coral.⁶²

⁶¹ Entrevista concedida em 18/06/2018.

⁶² Entrevista concedida em 18/06/2018.

No que diz respeito à forma como os diálogos interdisciplinares e a intervenção dos professores das diferentes áreas afetam e influenciam o trabalho da regente junto ao coral, ela analisa:

Pra mim isso acrescenta, porque é mais uma equipe que compra a ideia, e enriquece o trabalho com a dança, enriquece o trabalho com os instrumentos, pra mim é uma liberdade também de ser criativo, de você ter a ideia: ‘Nossa, podia fazer tal coisa, ia ser tão legal! Se a música tivesse uma banda tocando, ou então se tivesse a dança junto...’ então, o bacana é isso: ter essa liberdade de criatividade e saber que tem uma equipe que abraça essa ideia.⁶³

Os dados obtidos a partir da proposta idealizada pela fundadora do Projeto, a grade curricular do curso e as entrevistas realizadas, no que diz respeito à formação integral dos alunos, contemplando as áreas artísticas de música e dança, parecem confirmar o pressuposto de que há coerência no trabalho e também esforço e empenho por parte dos professores para aplicarem essa metodologia em suas práticas de ensino.

Em entrevista⁶⁴ com a professora de ballet clássico do Projeto Cariúnas,⁶⁵ ela classifica a interação entre corpo, música e movimento nos processos de aprendizagem musical dos alunos do Projeto como muito importante pelo fato de poder perceber claramente a diferença entre um aluno de música que não tem contato com a dança dos alunos do Projeto, que se mostram bem mais expressivos com o corpo ao tocar ou cantar, que em sua opinião, conseguem se “entregar mais” à música nos momentos da apresentação para o público.

Essa interação eu acho muito importante, que é cada vez mais, melhor, né?! Assim também não fica só nesse lugar da dança. A gente tem um papel também teatral, digamos assim, por mais que não tenham aulas de teatro, por exemplo, na aula de corpo e movimento, que é uma proposta nova que a gente tem esse ano, a gente trabalha essa questão do corpo que vem com várias técnicas. Pode vir do ballet, pode vir do yoga, pode vir do teatro, que vai influenciar na música, quando ele tiver lá com o seu instrumento ou cantando no coral também.⁶⁶

Ela acredita na proposta interdisciplinar como motivadora para uma maior participação e envolvimento dos jovens no Coral Cariúnas: “o coral não é aquela coisa tradicional, parada,

⁶³ Entrevista cedida em 11/06/2018.

⁶⁴ Entrevista concedida em 18/06/2018.

⁶⁵ Pâmela Gonçalves é ex-aluna do Projeto. Ingressou em 2010, na idade de 12 para 13 anos. Aos 15 anos, teve a oportunidade de iniciar suas atividades profissionais no Cariúnas, onde permanece até hoje dando aulas de ballet clássico.

⁶⁶ Entrevista concedida em 18/06/2018.

que em geral a gente tem o costume de ver e continua afirmando ‘que a dança ajuda muito a *performance* do coro’.”⁶⁷

Ao ser indagada sobre como é desenvolvido o trabalho de dança com os alunos do Projeto Cariúnas, os principais objetivos do trabalho corporal, o que é considerado prioritário nesse trabalho e como a dança se insere no Projeto, a professora de ballet clássico do Projeto declara em entrevista:

[...]a dança entra mais numa questão de saber se colocar nos lugares em que estão pra música. [...] Por exemplo, como se colocar em relação à plateia, em questões visuais e plásticas mesmo; como se portar, como chegar, como saber se apresentar. Acho que a dança tem mais esse papel do que desenvolver técnica em si. [...] Então a dança entra nesse papel. Mais do que desenvolver técnica, e sim desenvolver uma consciência corporal de como se colocar.⁶⁸

Em conformidade com a fala da professora de ballet, a coordenadora pedagógica do Projeto afirma que a dança é pensada, construída e trabalhada em cima da ideia “de corpo em movimento” e justifica seus objetivos dentro do Projeto nos seguintes termos:

Quando uma criança sobe no palco, ela precisa de uma postura, ela precisa de uma autoestima, ela precisa de estar acreditando nela lá em cima. Então, a questão da dança [é] muito focada na descoberta do eu: "eu posso", "eu acredito", "eu sou capaz". Então a dança trabalha essa questão do corpo, do autoconhecimento.⁶⁹

Ela também esclarece que para os alunos mais velhos, a partir dos 15 anos, é feito um trabalho “de corpo em movimento, [quando] os meninos já não estão mais voltados tão literalmente pra dança.” Ainda segundo ela, o ballet é trabalhado com a proposta de “uma base de conhecimento do corpo, dos movimentos, e depois vem essa questão mesmo do trabalho do autoconhecimento dentro da dança.” Sobre este mesmo assunto, em relação à proposta de ensino do ballet no projeto, a professora da disciplina, em consonância com a fala da coordenadora, elucida:

O ballet é o abecedário de todas as danças, porque ele te ajuda em qualquer expressão que você for fazer depois. Ele é a construção para depois você desconstruir, digamos assim. Então, só pelo fato de saber estar numa postura

⁶⁷ Entrevista cedida em 11/06/2018

⁶⁸ Entrevista concedida em 18/06/2018.

⁶⁹ Entrevista concedida em 18/06/2018.

bacana, de alinhar o seu corpo, isso vai influenciar na hora, por exemplo, quando você for pegar o seu instrumento. Você vai segurar de uma forma mais apresentável, sendo que o trabalho é feito pra isso, é feito para o público⁷⁰.

Nota-se claramente o pensamento uníssono de toda a equipe do Projeto Cariúnas em relação aos objetivos do ensino de dança, quando, em entrevista, a professora de dança de ritmos brasileiros também declara que: “O objetivo maior é a expressão corporal dos meninos [...] pra eles conseguirem desenvolver a vida artística deles no geral.” E conclui sua ideia dizendo que “o trabalho é todo mais voltado pros meninos desenvolverem essa consciência corporal, para trabalharem no coral, na banda, essa coisa mais interligada.”⁷¹

Os depoimentos acima parecem apontar para o fato de que todo o trabalho desenvolvido no Projeto tem como principal objetivo preparar os alunos para as apresentações, em especial as produções dos musicais, conforme pude constatar nas observações feitas dos ensaios para a preparação da apresentação do musical.

Interessante observar que, tanto na conversa realizada na primeira entrevista coletiva com todos os alunos⁷², como na entrevista coletiva realizada posteriormente, com um grupo de 6 alunos⁷³, ao conversamos a respeito de quais atividades oferecidas no Projeto (dança, canto coral, instrumento) eles mais tinham facilidade ou mais gostavam de participar, eles não apontaram o coral como atividade preferida no Projeto, conforme respostas obtidas:

Aluno 1: “*Tocar. Eu gosto da dança, mas também eu gosto da banda.*”

Aluno 2: “*Acho que a banda.*”

Aluno 3: “*Tocar.*”

Aluno 4: “*Eu gosto da dança também, e de tocar.*”

Aluno 5: “*Eu gosto de tocar também, mas o principal é a dança.*”

Aluno 6: “*Dança.*”

Porém, ao perguntar se eles gostavam de cantar e participar do coral, todos responderam positivamente e, no geral, se mostraram bastante solícitos e entusiasmados em relação à sua participação no coral, dizendo que, apesar de não ser a preferida, eles gostavam das aulas:

⁷⁰ Entrevista concedida em 18/06/2018.

⁷¹ Entrevista concedida em 18/06/2018.

⁷² Entrevista coletiva com todos os alunos realizada em 27/11/2017

⁷³ Entrevista coletiva com um grupo de 6 alunos realizada em 18/06/2018.

Aluno 1: “_Ah, é legal, só que, tipo assim, foi difícil no começo porque eu não estava acostumada a cantar em grupo... Acho legal!”

Aluno 2: “_Eu gosto, não sei falar direito. Acho muito legal o coral.”

Aluno 3: “_Gosto.”

Aluno 4: “_: Eu gosto muito do coral, sim, ... eu não sei tocar não, mas eu gosto de cantar e tal, falar, de participar, eu só tenho preguiça quando a professora fica mandando sem parar, de resto eu gosto muito.”

Aluno 5: “_Eu acho legal, igual a [aluna 1] falou, eu nunca tinha cantado em grupo. Então acho uma experiência muito boa. Experiência assim, né gente, eu estou aqui há 10 anos. Então já passou de experiência!” (Risos)

Aluna 6: “_É uma experiência muito boa, também muito incomum encontrar uma pessoa da minha idade que faz isso. Tem gente que me perguntou o que era saxofone. Tive que buscar foto pra mostrar ... Tem misericórdia!! Me perguntar o que é um saxofone... Eu gosto [de cantar] Só não sou boa.” (Risos...)

A regente do Coral Juvenil Cariúnas relatou, em entrevista, não encontrar rejeição por parte dos coristas juvenis e adolescentes em participar do coral, devido à peculiaridade do Projeto, no qual os alunos entram ainda crianças e ao fato de já serem acostumados com a prática coral desde pequenos: “No Cariúnas eu não vejo muita dificuldade. Eles gostam muito de participar, e eu vejo a maior parte deles, pelo menos, bem interessada e querendo fazer o melhor. Eu acho que tem a ver com isso, né, de eles já estarem criados assim, criados desde pequenos, entendendo como é que funciona o processo.”⁷⁴

Questionada sobre os desafios do canto coral juvenil, ela declara:

O desafio maior é os meninos que estão mudando de voz, porque esses adolescentes que estão comigo não entraram como adolescentes. Eles entraram todos crianças e passaram por um processo grande de amadurecimento de trabalho vocal, desde que eram pequenos, então eu não tenho muitas dificuldades em termos vocais na maioria; o que eu tenho mais é a faixa etária dos meninos que entram na mudança de voz, na puberdade, na adolescência, e aí eu trabalho com a metodologia que o Henry Leck⁷⁵ acredita, que é acreditar que os meninos podem expandir a voz, eles expandem, ganham os graves, mas eles não perdem os agudos, então continuam trabalhando a voz de cabeça deles, o chamado “falsete”, mas que eles continuam cantando a voz que eles aprenderam desde pequenos, então esse é um desafio, mas que eles também desafiavam, nem posso dizer que é difícil, que é o que eles estão acostumados a cantar muito tempo, então se

⁷⁴ Entrevista concedida em 11/06/2018.

⁷⁵ Diretor coral internacionalmente reconhecido, Henry Leck é professor emérito de música coral na Butler University, onde atuou na faculdade por 27 anos. Ele é o Fundador e Maestro Laureado do Coral Infantil de Indianápolis, que atuou como Diretor Artístico por 30 anos. Sob sua liderança, a organização cresceu e continua a ser um dos maiores e mais respeitados programas de coral infantil do mundo. O Sr. Leck é amplamente conhecido como especialista em técnicas de coral, a voz da criança, Dalcroze Eurhythmics, Laban e a mudança de voz do menino. Disponível em: <https://www.henryleck.com/bio>. Acesso em: 01/07/2018.

tivessem entrado de cara como adolescente, querendo cantar assim aí realmente é mais complicado aceitar [...]”⁷⁶

A metodologia de Henry Leck à qual se refere a regente é também contemplada por Martins e Andrade (2012): “Ao propor um trabalho vocal que viabilize a prática de canto coral desses coristas (...) sugere que sejam utilizados vocalizes que comecem por notas agudas, utilizando a voz de cabeça e o falsete e que possuam movimento sonoro em direção ao grave”. (MARTINS e ANDRADE, 2012, p. 3)

Na segunda entrevista coletiva realizada com um grupo de 6 alunos, perguntei sobre o que achavam da integração das atividades (música e dança) nas apresentações do coral. Os dados sugerem unanimidade de pensamento sobre os aspectos positivos dessa interação, não havendo sido apontado nenhum ponto desfavorável nesse sentido:

Aluno 1: “_ *Eu acho que fica uma coisa completa, tipo não é só canto, não é só dança, é tudo junto, uma coisa completa a outra.*”

Aluno 2: “_ *Eu também acho que completa, não é só coral, e fica uma coisa a mais, a gente fica cantando, fica dançando também.*”

Aluno 3: “_ *Eu acho legal porque todo mundo tem experiência de fazer não só uma coisa, mas assim, tipo várias coisas, sabe, pode fazer teatro, tocar, dançar, cantar, tudo num mesmo musical, então acho assim muito legal, quando junta tudo, porque como já falaram, fica uma coisa muito completa, e todo mundo tem oportunidade de fazer um pouco de cada coisa, não só cantar, ou não só dançar, enfim todo mundo tem oportunidade de fazer tudo.*”

Aluno 4: “_ *Eu acho que fica bem legal, porque se você for parar pra olhar outros corais, tem coral que fica lá parado assim, só cantando e a gente mistura tudo, a gente mistura dança, teatro, a gente toca também junto com o coral, acho que fica uma coisa diferente, variado.*”

Aluno 5: “_ *Fica bem diferente mesmo, é incomum, eu nunca vi outro coral fazendo igual assim, então é bem legal.*”

Aluno 6: “_ *Eu também acho a mesma coisa dos meninos, é bem diferente, é isso.*”

Os resultados obtidos até aqui, não sugestionam divergências entre as falas da coordenadora, equipe de professores e a opinião dos coristas, no que diz respeito à proposta de formação integral e inclusão dos alunos nesse processo.

⁷⁶ Entrevista concedida em 11/06/2018.

3.1.1 Musicais Cariúnas: processos de construção e produção

Este sub tópico apresenta detalhes sobre vários aspectos relacionados à construção dos musicais, bem como a maneira como a regente trabalha o coral voltado para atender às demandas contemplando as várias nuances que essas produções implicam.

Segundo a coordenadora pedagógica do Projeto, “nunca tem um professor responsável pelo musical. São todos os professores responsáveis. É toda a equipe pedagógica responsável.” Ela admite que, às vezes, a ideia “pode partir de um professor”, porém, “ele [o musical] é discutido o tempo todo pela equipe. Ninguém toma a frente sozinho.”⁷⁷

A partir de depoimentos colhidos, seguem detalhes sobre o processo de produção e planejamento de alguns dos principais musicais apresentados pelo Projeto:

O professor dos grupos instrumentais fala sobre o “MusicArte/Colcha de Retalhos”:

Teve um [musical] muito interessante, que se repetiu algumas vezes que é o MusicArte. Então, o MusicArte, que antes se chamou Colcha de Retalhos, pelo motivo de ser assim, a banda, com meus grupos, a gente fazia um repertório completamente descombinado com as regentes dos corais juvenil e infantil.

Ele conta que, após um período de avaliação desse processo, a equipe de professores envolvidos decidiu juntar tudo: coral, dança e grupos instrumentais, para haver uma integração. Porém, “o MusicArte, é uma colcha de retalhos entre o que está acontecendo separadamente. Quando junta, é que vira um musical.” Diferentemente do processo ocorrido na montagem do musical “Da Bossa ao Tango”, que foi tudo acordado, pensado e planejado desde o início do processo.

⁷⁷ Entrevista concedida em 18/06/2018.

Coral Juvenil do Projeto Cariúnas no musical: Da Bossa ao Tango

Sesc Palladium – 2015

Foto: Site Cariúnas

Sobre o musical “Brasil, o País do Futebol”, relata:

O espetáculo Brasil, o País do Futebol, foi [realizado em] 2014, um período de copa do mundo, como é agora [2018]. Tínhamos um outro envolvimento com o tema, e os coordenadores, junto com a Tânia, que era diretora, resolvemos que seria uma coisa importante pra aquele momento, e que principalmente daria uma visibilidade ao projeto, que isso poderia trazer recursos não só financeiros, mas recursos de mídia, de divulgação, recursos de parcerias.⁷⁸

Coral Juvenil do Projeto Cariúnas no musical: Brasil, o país do futebol

Teatro Sesiminas – 2014

Foto: Teresa Vilella

⁷⁸ Entrevista realizada em 18/06/2018.

Em relação ao tempo de antecedência para o planejamento e montagem dos musicais, a regente relata⁷⁹:

Depende da demanda. No caso agora desse ano [2018], foi no início do ano. Tiveram a ideia de a gente repetir o musical de Piazzolla⁸⁰, pra arrecadar dinheiro, principalmente. Mas também ter a oportunidade de repetir porque foi um musical que fez muito sucesso, mas que apresentamos uma única vez, só, em 2015. Então, pela demanda, a gente programou se é possível fazer com a turma atual, pois saíram muitos e entraram outros, se era possível fazer com o coro, mas, principalmente, com a banda, que renovou todinha, e foi decidido em reunião com a equipe.⁸¹

Quanto à montagem dos musicais anteriores, a regente descreve os passos dessa preparação: escolha do tema, escolha do repertório em conjunto, escrita dos arranjos instrumentais (feitos sob encomenda ou pelo próprio professor do grupo instrumental), a coreografia da dança, para finalmente “juntar tudo”. E complementa: “a dança sempre fica por último, porque a música tem que ficar pronta, pra poder passar a gravação [para as professoras de dança], e poder trabalhar a coreografia”.

A coordenadora pedagógica do Projeto ainda esclarece que: “o musical em si, é a integração de tudo [...] ele é a integração da dança, do canto e da música, porque a gente consegue colocar em cima do palco um pouquinho de cada coisa.” E continua dizendo que “quando é escrito o musical, quando é criado o musical, ele já vem sendo desenhado fazendo essa integração.” Ela afirma que cada professor, das diferentes áreas, é ‘convocado’ a estar presente em algum momento do espetáculo, acontecendo sempre “essa interligação de todas as áreas”.⁸²

A professora de ballet traz esclarecimentos de como é desenvolvido o trabalho de interação entre as disciplinas durante o ano, voltado para a preparação dos musicais:

Ano passado [2017] eu desenvolvi o meu trabalho junto com a regente do coral juvenil dentro de sala mesmo. Eu acompanhava as aulas de coral e ‘tava’ lá por dentro, e era mais fácil [...] as ideias trocavam mais fáceis assim. Esse ano [2018] ‘tá’ um pouquinho diferente, ‘tá’ um pouco diferente porque a gente ‘tá’ em horários diferentes. Eu desenvolvo meu trabalho coreográfico na minha aula, que é um horário separado, e ela com o coral separado. Mas aqui a gente tem reuniões, a gente sempre troca ideias pra

⁷⁹ Entrevista cedida em 11/06/2018.

⁸⁰ Referindo-se ao musical “Da Bossa ao Tango”

⁸¹ Entrevista cedida em 11/06/2018.

⁸² Entrevista cedida em 18/06/2018.

caminhar junto, porque esse ano a gente vai fazer um trabalho que já foi feito⁸³, então as coisas estão mais assim, claras, a gente já sabe o que é pra fazer. Mas também pelo fato de ter sido aluna, eu já sei como funciona, entende?! Então fica mais fácil, eu ‘tô’ seguindo a linha, sabe?! É bem mais fácil.⁸⁴

Ainda sobre esse assunto, a regente do Coral Juvenil complementa:

Cada caso é um caso [referindo-se aos preparativos dos musicais]. Não tem uma regra. No caso deste, [Tom Jobim e Piazzolla] nós estamos fazendo as intervenções desde o primeiro semestre, desde o segundo mês, já tinha professor de dança passando as coreografias das músicas do coral que já estavam prontas, que já haviam sido ensaiadas, que os meninos já sabiam cantar, ela já entrava com as coreografias. É muita integração, porque nesse caso foi felizmente definido logo no início do ano pra dar tempo de fazer esse processo todo com mais calma. Mas cada caso é um caso.⁸⁵

Porém, a regente aponta alguns impasses e dificuldades para se coordenar essa logística do trabalho entre os professores:

[...] é cada vez mais difícil juntar todo mundo por não ter a disponibilidade, então no ensaio geral não tem tantos mais, mas a gente vai tentando juntar o máximo que é possível, pro professor de dança trabalhar no ensaio do coral, ensaiar o coral dentro do ensaio de dança, e ensaiar a banda junto com o coral. Também a gente fazendo vários aglutinamentos. Assim, até a hora de juntar todo mundo, já está tudo mais alinhado⁸⁶.

Sobre a escolha dos temas, a regente explica:

Bom, no caso do musical específico, Piazzolla, foi uma ideia minha, que tive e cheguei com o Reginaldo, que é o regente da banda, pra vender a ideia. Ele gostou, e na época, a Tânia Mara estava viva e ela também abraçou a ideia [...]

Sobre a participação na escolha dos temas dos musicais, os alunos manifestaram coletivamente que não havia participação. Destaco a opinião do menino:

Acho que é assim, acho que incomoda sim [não participar da escolha do tema do musical]. Mas acho que a gente acostuma, meio que assim, a gente acaba chegando e pensando: “ah, eles vão apresentar uma proposta pra gente, a gente vai ter que fazer sabe?” E não é uma coisa que a gente fala assim: “Ah, não! Tipo, não vou fazer porque não escolhi isso!” Mas, tipo, a

⁸³ Referindo-se ao Musical “Da Bossa ao Tango” realizado em 2015, com obras de Tom Jobim e Piazzolla.

⁸⁴ Entrevista cedida em 18/06/2018.

⁸⁵ Entrevista cedida em 11/06/2018.

⁸⁶ Entrevista cedida em 11/06/2018.

gente não vai fazer muita coisa em relação a isso, entendeu? Acho assim, no dia a dia, no início do ano se eles apresentassem duas opções [de temas de musicais], acho que também seria legal. Mesmo se fossem eles que escolhem [as duas opções a serem apresentadas], mas, tipo, apresentarem mais de uma proposta pra gente poder realizar durante o ano, pra gente no decorrer do ano apresentar. Isso, pelo menos enquanto estive aqui nunca aconteceu. Acho que seria legal também pras próximas turmas que vierem, uma iniciativa.⁸⁷

Pode-se dizer que as afirmativas dos alunos sobre a exclusão nos processos de escolhas dos temas estão em desacordo com a declaração⁸⁸ da coordenadora pedagógica ao afirmar que existe “uma conversa muito aberta” com os alunos adolescentes acerca da escolha dos temas e do repertório na montagem dos musicais: “a gente respeita, traz muito o que eles gostariam”. Porém, ela mesma se contradiz ao afirmar que essa abertura ocorre “dentro de um certo limite”. Ela diz que um dos propósitos da formação ofertada aos alunos é “sempre acrescentar, porque se a gente for trabalhar o que eles já recebem lá fora fica meio que ‘elas por elas’.”, sendo esta a provável justificativa para o fato de não incluírem os alunos nas escolhas referidas.

Nesse sentido, a professora de dança brasileira do Projeto, declara⁸⁹ que “um dos objetivos do Projeto [é] conhecer mais sobre a cultura popular do nosso país”. Para atender a essa demanda, ela esclarece que o seu trabalho é desenvolvido “a partir das pesquisas que eu faço com as danças brasileiras. A gente já trabalhou vários estilos”, como, por exemplo, “frevo, coco, xaxado, boi do norte e carimbó. “A gente vai escolhendo de uma forma pra cada ano atender alguma das regiões em algumas das danças que eles não conhecem ainda”, com o intuito de enriquecer o conhecimento, o universo e as experiências musicais, pessoais e culturais dos alunos.

Uma das críticas feitas pelo professor dos grupos instrumentais do Projeto⁹⁰ foi o fato de o Projeto não inserir os alunos nos processos de escolha do repertório e montagem dos musicais, e não contemplar suas vivências, experiências e práticas musicais cotidianas:

Eu tenho até uma crítica nesse sentido, bem exposta pra todo mundo: eu acho que poderia haver mais vozes dos alunos nesses momentos de decisão; de repertório nem tanto, porque como te disse, a gente precisa ver o que é

⁸⁷ Entrevista coletiva, ocorrida em 18/06/2018.

⁸⁸ Entrevista concedida em 18/06/2018.

⁸⁹ Entrevista concedida em 18/06/2018

⁹⁰ Entrevista concedida em 18/06/2018.

didático naquele momento, o que é pertinente pra aquele nível, mas pelo menos algumas opiniões com relação à montagem de algum espetáculo, mas infelizmente isso não aconteceu até hoje.

Ele acredita que um dos motivos possa ser a necessidade de terem, de certa forma, que prestar contas e dar uma satisfação aos parceiros que investem no Projeto, e os musicais são uma forma de mostrarem o resultado do trabalho desenvolvido com os alunos. Ele declarou que: “talvez, em função disso, ouve-se pouco essa demanda dos alunos, olha-se menos pra essa identidade que eles trazem, como o que eles ouvem em casa, o que a família ouve, o que é importante pra eles nesse sentido”.

Em entrevista coletiva⁹¹ realizada com alguns alunos do Coral Juvenil Cariúnas, constatei que as músicas consumidas por eles fora do ambiente do Cariúnas eram diferentes das praticadas e ensinadas no coral, conforme relatos:

Aluno 1: “*_Pra ser bem sincera, eu nunca aprendi ouvir muito a música brasileira, eu aprendi ah tipo assim, ah tem o gosto de música brasileira aqui dentro, porque meio que começou a passar música brasileira no coral, eu falei, ah vou ter que escutar, vou ter que decorar, a maioria das pessoas já sabia e eu ficava toda perdida, eu falava vou ter que ouvir pra poder aprender, aí eu comecei a ouvir depois que entrei aqui, eu era muito chegada em estrangeira... americana, coreana.*”

Aluno 2: “*_Na verdade, a maioria das músicas que eu escuto não tem no português, é estrangeira, a maioria que eu escuto acho que é mais no inglês.*”

Aluno 3: “*_As músicas que eu ouço são mais as que adolescentes ouvem, sabe, eu escuto muita música assim, eu escuto muito a música brasileira atual, eu gosto de ouvir pouco das antigas, vou citar aqui uma artista que gosto muito, ouço muito Amy Winehouse, eu gosto muito também de pop americano, e tem muitas músicas também que nem dá pra citar aqui, que são bem desconhecidas mas que é meu gosto, são músicas mais desconhecidas mas que só eu conheço e gosto muito, eu vejo que só eu conheço e a maioria das pessoas não conhece.*”

Aluno 2: “*_Esqueci de citar aqui, mas eu gosto muito das músicas dos anos 80.*”

Aluno 4: “*_ Na verdade, eu escuto muito música brasileira, mas eu gosto muito de música de velho sabe, porque todo ano eu viajo com meu avô sabe, a gente fica nove horas no carro, aí ele coloca essas músicas velhonas, acaba que eu já decorei tudo. Tem umas músicas do Victor e Leo que já decorei tudo, doze músicas, ele repete o CD várias vezes, eu já sei tudo de cor, mas as músicas que mais escuto são internacionais, mais animadas. Tem umas da Beth também, mas não vem ao caso não, prefiro música estrangeira que são mais animadas.*”

Aluno 5: “*_Meu gosto musical foi quase todo moldado por meu pai. Meu pai não toca nada, ninguém da minha família toca nenhum instrumento, mas ele gosta muito de música bem antiga, bem antiga mesmo, tipo dos tempos*

⁹¹ Entrevista concedida em 18/06/2018.

da brilhantina... aí eu aprendi a gostar, aí agora eu escuto também. Mas às vezes, eu também escuto as músicas daqui, eu gosto de música francesa também.”

Aluno 6: “_Parece até mentira, mas eu sou apaixonada por música sertaneja. O povo até me xinga, eu fico nessa ‘sofrência’, lá em casa é só sertanejo. Não gosto muito de música em inglês, não sei cantar, eu fico nervosa, aí eu prefiro música brasileira mesmo.”

Costa (2009a) reflete sobre o distanciamento da prática coral com as práticas e vivências dos adolescentes. Essa reflexão vai ao encontro da fala de uma aluna, ao dizer que, apesar de gostar de cantar no coral e avaliar como uma experiência positiva a participação nesta atividade, não conhece ninguém da sua idade, que seja do seu convívio fora da comunidade do Cariúnas, que pratique tal atividade.

Porém, a coordenadora pedagógica do Projeto ressalta que, acontece “uma transformação muito grande, porque os meninos entram muito imaturos”.

Muitos nunca tiveram uma oportunidade de escutar uma música, não só erudita, mas uma boa música de qualidade. Muitos nunca tiveram oportunidade de conhecer um instrumento de perto. Então, assim, acaba trazendo pros meninos um mundo muito diferente [...] a gente sabe que os meninos têm muita informação aí fora. Mas a gente tenta trazer uma informação mais rica, algo que acrescente [...]”⁹²

Ela ainda chamou a atenção ao fato de que quando os alunos saem para excursões ou apresentações “eles cantam, brincam, cantam as músicas do dia a dia, trazem os funks que eles gostam, trazem os rocks que eles gostam”, no entanto, “no meio, sempre tem as músicas do coral, sempre tem as músicas da banda, então é assim, começa a fazer parte mesmo do dia a dia deles”.⁹³

Em relação à escolha do repertório, a regente apontou como um dos critérios de seleção das músicas a serem trabalhadas com o coral juvenil, a escolha de peças que atendam às necessidades musicais, técnicas, vocais e também às demandas específicas da perspectiva da filosofia de ensino do projeto. Peças que possibilitem trabalhar o repertório de maneira interdisciplinar, contemplando as coreografias da dança e os arranjos instrumentais: “O repertório é escolhido visando a Educação Musical, o desenvolvimento da performance coral,

⁹² Entrevista concedida em 18/06/2018

⁹³ Entrevista concedida em 18/06/2018.

bem como a possibilidade de designações de significados pelos integrantes. Diversos aspectos são observados para a seleção de cada música.” (CARVALHO, 2007, p. 34).

Os critérios de seleção do repertório, segundo Carvalho (2007), são:

- Letra
- Tonalidade
- O cantar a duas, três ou quatro vozes
- Concentração
- Afinação e respiração
- Possibilidade de coreografias
- A partitura
- Novos idiomas (CARVALHO, 2007, p. 35-39)

Ainda sobre os critérios, Carvalho (2007) acrescenta:

[...] para mim, o critério fundamental para a seleção desse repertório foi a identificação pessoal com a música. Acredito que só conseguimos fazer bem aquilo que é verdadeiro para nós. Portanto, seleciono músicas nas quais me identifico, para poder passá-las com motivação para os integrantes. (CARVALHO, 2007, p. 40)

Carvalho (2007) preocupa-se também com a relação dos alunos com as canções que fazem parte do repertório do Coral:

Para que uma música seja incorporada e interpretada com maior compreensão pelas participantes, é importante que os alunos-cantores se identifiquem de alguma forma com a música, estabeleçam algum tipo de conexão. A questão não é o gostar ou não e, sim, do que se pode gostar. É necessário esmiuçar a música, de forma que os cantores possam entendê-la e adquirir seus próprios significados [...] O repertório é proposto por mim com vários intuitos e objetivos, no entanto, os integrantes não estão passivos na sua aprendizagem. Eles adquirem ativamente seus próprios significados e estabelecem suas próprias conexões. (CARVALHO, 2007, p. 61)

Conforme apontado acima, o diálogo interartes é também critério de escolha de repertório, conforme Carvalho (2007):

Outro princípio para a seleção do repertório é a possibilidade de criação de coreografias [...] A escolha também pode partir da equipe de dança. Como, por exemplo, fui solicitada pela professora de dança a trabalhar um frevo

com o Coral, já que os passos desse estilo estavam sendo ensinados para os integrantes em sua aula.⁹⁴ (p.38)

A regente ressalta ainda que “quando não tem nenhuma demanda de um musical temático, cada professor escolhe de acordo com o seu grupo na graduação, de acordo com o nível que eles estão, musical.” Ao ser questionada sobre o possível envolvimento dos alunos no processo da escolha dos temas e do repertório dos musicais, relata:

[...] no Tom Jobim e Piazzolla [que está sendo preparado esse ano] a gente tentou envolvê-los bastante nessa remontagem [...] trazendo informações sobre o Tom Jobim e Piazzolla, trazendo vídeos deles próprios tocando, e dando informações. Eles estão curtindo muito mais agora do que na primeira vez que foi feito, porque inicialmente, pelo menos, como era novo, não tinha noção de resultado, e agora a turma tem [...] DVD da apresentação anterior, então dá pra ter uma certeza do resultado de como que vai ser.⁹⁵

Sobre a identificação do coro com o repertório trabalhado e sobre as suas preferências, obtive as seguintes declarações em entrevista coletiva⁹⁶ com um grupo selecionado de 6 alunos, participantes do Coral Juvenil Cariúnas:

Aluno 1: “*_Ai... nossa, que difícil! Nó, deixa eu ver. Ah, eu gosto de música estrangeira, que é uma coisa que a maioria dos corais que cantam tipo músicas assim, cantam música brasileira, aí fica diferente com maioria das músicas que não são brasileiras.*”

Aluno 2: “*_Eu gosto de “On the sunny side of the street”, que é animadinha, legal, com uma mensagem positiva, né?! Sei lá.*”

Aluno 3: “*_Eu gosto muito é de músicas brasileiras, assim, acho legal a gente cantar música estrangeira, mas acho que, sei lá, tipo assim, acho que eu me identifico mais quando eu estou cantando música brasileira, assim, acho mais legal.*”

Aluno 4: “*_Eu também prefiro a música estrangeira. Como eu já sou acostumada a escutar só música inglesa.*”

Aluno 5: “*_Ah, eu gosto dos dois tipos, mas a música específica que eu gosto mais é a Brasileirinho, porque foi a primeira música que eu aprendi, assim, desde que eu entrei, eu pensei “Nossa! Essa música é maravilhosa!” É a Brasileirinho, porque na dança dela, ela tem um teatro, um negócio lá que mexe muito comigo, acho muito bonita!*”

Aluno 6: “*_Eu gosto de músicas animadas, que não tem muita repetição. Com mais letra, ao invés de repetir sempre a mesma letra várias vezes.*”

⁹⁴ A professora de dança brasileira do Projeto esclareceu, em entrevista concedida no dia 18/06/2018, como foi pensada, criada e trabalhada essa coreografia de frevo, para que fosse possível aos alunos cantar e dançar ao mesmo tempo: “era uma coreografia que já existia, da Renata Araújo, que eu adaptei, eu introduzi mais passos de frevo propriamente ditos [...]o trabalho foi extenso, de a gente fazer esse condicionamento físico dos meninos, pra eles terem a condição de cantar e dançar ao mesmo tempo. Sempre nos ensaios da dança, a gente sempre pedia pra eles cantarem juntos [...]pra cantar e fazer esse trabalho diário de aos pouquinhos ir pegando condicionamento.”

⁹⁵ Entrevista concedida em 18/06/2018.

⁹⁶ Entrevista concedida em 18/06/2018.

Coincidentemente, as duas músicas citadas pelos alunos acima, “On the sunny side of the street” e “Brasileirinho”, estavam sendo ensaiadas para serem reapresentadas no “MusicArte 20 anos Cariúnas - 2017”.

Percebe-se que dentre os critérios apontados pela regente do coral, em nenhum momento os alunos são incluídos nesse processo de escolha do repertório, nem sequer são vislumbrados aspectos relacionados às suas preferências e vivências musicais. Se os alunos fossem incluídos e ouvidos em suas ansiedades e expectativas quanto aos processos de aprendizagem e produção dos musicais, a experiência musical poderia fazer mais sentido para eles? Essa é uma pergunta que me fiz durante a coleta e análise dos dados.

Os arranjos instrumentais, com exceção do musical “Da Bossa ao Tango”, que foi encomendado a um arranjador externo, ficam a cargo do professor dos grupos instrumentais:

Os outros espetáculos foram meus, todos. Vou lembrar alguns aqui: o Rio Mar [a compositora] compôs as músicas e eu fiz os arranjos para os instrumentos. Ela fez melodia cifrada, então, desenvolver isso para os instrumentos ficou a meu cargo. [...] algumas adaptações do Mistura Brasil [...] eu tive que fazer também.

Ele explica que alguns musicais foram pensados “a partir do repertório, tanto do que estava acontecendo na banda quanto do que estava acontecendo no coral.” Em outros casos, acontece o movimento contrário, e os arranjos precisam ser escritos dentro da proposta apresentada, como no caso do “Mistura Brasil”:

Quando é uma proposta como é o “Mistura Brasil”, que [a compositora] escreveu, as músicas já estão prontas, então, precisamos trabalhar naquilo ali. Tem que ser pedagógico-didático, mas dentro daquela melodia, daquela harmonia que ela escreveu pra gente.⁹⁷

No que diz respeito aos processos de criação das coreografias a serem trabalhadas pelas professoras de dança para a montagem dos musicais, a professora de ballet clássico esclarece que “primeiro as coisas são resolvidas a partir da música. Alguém chega com a proposta de, por exemplo, ‘vamos fazer a Florzinha Azul’. Aí, a partir da história da Florzinha Azul, monta-se um repertório de música e os professores passam pra gente esse repertório e a gente coreografa em cima disso, com essa proposta.” A professora de dança brasileira complementa,

⁹⁷ Entrevista realizada em 18/06/2018.

em conformidade com a fala da professora de ballet, dizendo que: “A gente tem a interligação [...] nas reuniões é passado pra gente o repertório que o coral geralmente está fazendo”. A coreografia é montada “dependendo do estilo de cada música [...]. Às vezes é uma música mais lenta, e as meninas puxam mais pro ballet, às vezes é uma música que tenha um ritmo brasileiro, e aí a gente puxa mais pro ritmo brasileiro [...]”⁹⁸

Faz parte também da montagem dos musicais, o uso de figurinos e adereços. Costa (2009a), ao referir-se sobre a utilização de figurino para coro juvenil, declara que este “costuma ser um recurso muito atraente para o jovem cantor, para que a comunicação visual de si mesmo e de seu grupo de afinidade costuma estar em foco.” Sobre os adereços, aponta que eles “podem ajudar na busca estética do espetáculo, auxiliar no aperfeiçoamento expressivo do indivíduo ou de uma determinada peça, ou ainda emprestar um novo apelo visual ao trabalho coral.” Costa (2009a) chama atenção para o fato de que “essas peças deverão ser manipuladas previamente de modo a não se tornarem motivo de dispersão do cantor durante o trabalho, o que poderia atrapalhar a *performance*.” (p. 101).

Questionada sobre como é feita a escolha dos adereços e figurinos a serem utilizados pelos alunos nos musicais, a professora de ballet esclarece que os professores levam as ideias à equipe de coordenação que excuta a ideia “na medida do possível”, “por questões financeiras”. E ressalta que são ideias e produções simples, mas que trazem um resultado plástico e visual muito interessante e rico na composição geral do espetáculo. Em tom de brincadeira, a professora classifica a produção dos figurinos e adereços como “um milagre muito bacana, porque tudo demanda muito dinheiro” e conclui dizendo que “as coisas vão se encaixando” e que tudo “dá certo no final”.⁹⁹

Ainda sobre esse assunto, a coordenadora pedagógica do Projeto traz algumas informações complementares:

Os critérios para a escolha dos figurinos, é de acordo com o tema do musical/mostras/festivais. A demanda dos figurinos vem de diversos encontros com a equipe pedagógica, relacionando sempre ao tema, quantidade de alunos participantes e custo. A confecção é feita por profissionais da área, escolhidos através de uma cotação.¹⁰⁰

⁹⁸ Entrevistas cedidas em 18/06/2018.

⁹⁹ Entrevista cedida em 18/06/2018.

¹⁰⁰ Entrevista cedida em 18/06/2018.

Costa (2009a) fala da importância e dos benefícios que podem trazer a inclusão dos cantores no processo de escolha e criação do figurino do coral, ao afirmar que:

A criação de uma identidade visual, através da escolha de figurino para o grupo, pode ser uma saudável atividade que instigará os cantores a exercitar a ponderação de opiniões e sugestões, além de dar oportunidade de criação, ousadia, ludicidade e questionamento. A própria produção do figurino pode demandar ou desenvolver o senso de organização, determinação, iniciativa, etc. (p. 101)

Pode-se perceber que esta prática da inclusão e participação nas decisões de escolha de figurinos não é aplicada no Coral Juvenil Cariúnas, conforme entrevista cedida pelos alunos¹⁰¹, como mostra a opinião de um deles: “Teve uma vez que tentaram fazer isso, que pediram a gente pra escolher, mas não deu muito certo”.

Sobre os possíveis incômodos ao usarem os figurinos propostos, eles responderam:

Aluno 1: “*Em alguns, sim [referindo-se ao desconforto em usar alguns dos figurinos].*”

Aluno 2: “*Sim, olha, é porque tem que englobar né, tem colocar todo mundo dentro da mesma roupa, assim, tem uns que ficam bons, tem alguns que não ficam, e tem também a questão de gosto, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Tem figurino que olha assim, esse é bonito pra caramba, olha, é maravilhoso, tem alguns que não, pelo amor de Deus, Jesus, nossa... (risos) a maioria eu gosto, tem uns que fico incomodada... É, acaba que depois, só na hora a gente fala ah nem... mas depois que eu visto eu esqueço e nem ligo mais.*”

Aluno 3: “*Eu também nunca tive problema, acho que no primeiro aqui, quando entrei, teve uma apresentação aqui, na verdade duas apresentações, acho que eu não gostei da roupa, que tipo assim, enfim... Eu não gostei da roupa, mas de resto foram roupas legais que eu me senti bem, não tive problema com ela.*”

Aluno 4: “*Como a [aluna 2] falou, o problema é quando a gente vê fora do corpo, não dá certo, é um preconceito, igual à da mostra de dança, foi uma roupa toda colegial, eu olhei aquilo ali e falei: Meu Deus, o que é isso ... e da Menina que roubava livros... e depois que colocou no corpo ficou bonitinho... então é preconceito, quando o figurino está fora do corpo da gente.*”

Em relação à possibilidade de inclusão de todos os participantes do coral atuando nas diferentes áreas artísticas contempladas nos musicais, cantando, dançando e tocando instrumentos, a regente do Coral Juvenil Cariúnas afirma que a “ideia nos musicais é incluir todo mundo”:

¹⁰¹ Entrevista cedida em: 18/06/2018.

O bacana é isso! Tem aqueles que vão fazer de tudo um pouco, tem aqueles que vão ficar mais cantando, tem aqueles que vão ficar mais dançando de acordo com o que a gente precisa pra poder montar o espetáculo, né?! Então tem os mais velhos, os mais adiantados, acaba que eles são mais utilizados pra poder tocar, ou pra dançar, fazer coisas que os que ainda estão chegando estão aprendendo, né?! [...] Mas todos são incluídos sim!¹⁰²

Em conformidade com a fala supracitada, a professora de ballet clássico afirma, em relação aos critérios de seleção e participação dos alunos na dança nos musicais dos corais, que “todos os alunos participam.” E explica que “pode ser assim: um musical ‘pras’ crianças ou um só pros adolescentes, ou pode ser um juntos também, mas todas as crianças participam sim, não tem exclusão de ninguém, não!”¹⁰³

Porém, a professora de danças brasileiras do Projeto, destaca alguns critérios e peculiaridades desenvolvidos no seu trabalho, como por exemplo, a forma como acontece a inclusão e participação dos alunos nos musicais: “Pras danças que envolvem o coral, todos os alunos participam”. Porém, ela criou “um grupo separado de pessoas que tinham interesse e disponibilidade pra ensaiar extra horário de coral e extra horário de dança”, para se trabalhar as danças solo ou coreografias mais elaboradas, como foi o caso do frevo:

Os meninos que tinham interesse em ficar um tempo a mais pra gente fazer esse trabalho de condicionamento pra cantar e dançar uma dança mais pesada, a gente fez esse grupo à parte, ensaiou, e aí eles fizeram essa coreografia mais puxada. E os outros a gente fez uma coreografia que já é usual, assim, uma movimentação simples pra eles conseguirem sustentar a base do coral também.¹⁰⁴

Embora os dados tenham revelado que não há participação dos alunos nos processos de escolha e montagem dos musicais, mesmo sendo eles obrigados a participar de todas as atividades do Projeto, independente de sua vontade ou habilidade, percebe-se que este fato não se constituiu em um elemento desestimulante ou de insatisfação.

Como apontou a regente do Coral Juvenil Cariúnas:

Eu acho que a interdisciplinaridade faz eles também perceberem que precisa de tudo. Tem sim aqueles alunos que não gostariam de fazer tudo, que queriam fazer só instrumento, queriam só cantar, ou queriam só dançar. Mas

¹⁰² Entrevista concedida em 11/06/2018.

¹⁰³ Entrevista concedida em 18/06/2018.

¹⁰⁴ Entrevista concedida em 18/06/2018.

eles entram “na dança”, vamos dizer assim, entram na história e acabam gostando da ideia, participando pelo menos, né?! Abraçando a ideia.¹⁰⁵

Nesse sentido, a coordenadora afirmou “que se [os alunos] não gostassem [de participar do Projeto e de todas as atividades propostas e oferecidas], não ficariam.” Na sua análise, “quando eles [os alunos] vão entrando na adolescência, [...] muitos acabam se desligando, mas os que ficam, ficam por prazer mesmo, né?! Ficam porque gostam, ficam porque acrescenta mesmo... acho que eles começam a entender que faz bem. [...] porque senão nem ficariam, né?!”

3.2 Diálogos interartes nas práticas vocais e nos musicais do Projeto Cariúnas

A busca por novas metodologias e abordagens a serem aplicadas na prática do canto coral com adolescentes vem crescendo nos últimos anos no Brasil, com o intuito de atrair e motivar os jovens à prática coral e facilitar o trabalho dos regentes junto a essa atividade. Na revisão de literatura realizada destaquei alguns trabalhos acadêmicos realizados no Brasil que, de alguma forma, dialogam com a proposta de trabalho do Projeto Cariúnas, quer no âmbito pedagógico, filosófico ou em relação à abordagem metodológica utilizada, qual seja, a perspectiva interdisciplinar que integra as áreas de música, dança e teatro.

Os resultados das pesquisas sobre a temática da abordagem metodológica contemplando diferentes áreas artísticas para a prática do canto coral juvenil apresentadas e discutida no capítulo 1 sugerem a relevância da interdisciplinaridade para o ensino do canto coral, em especial do canto coral juvenil, ora atuando como elemento facilitador e otimizador para o ensino musical, ora agindo como elemento motivacional aos participantes dos coros. Percebe-se que essa abordagem mostra-se como uma tendência contemporânea para os processos de ensino e aprendizagem musicais das novas gerações, uma vez que se aproximam das práticas musicais juvenis.

A seguir apresentarei como acontecem as relações interdisciplinares e os diálogos entre as variadas expressões artísticas do Coral Juvenil Cariúnas em contexto de preparação e apresentação dos musicais. Como afetam o desempenho e desenvolvimento dos alunos?

¹⁰⁵ Entrevista concedida em 11/06/2018.

Como é a atuação dos professores para que aconteça toda essa articulação de troca de saberes e interação entre as disciplinas oferecidas no Projeto?

3.2.1 Relações entre corpo e movimento nos processos de ensino e aprendizagem dos coristas do Projeto Cariúnas

A importância da relação entre a música e a dança no processo de formação dos alunos no Projeto, está intrinsecamente ligada à experiência pessoal e formação musical de sua idealizadora Tânia Mara, que se deu nestas duas áreas artísticas desde pequena, como instrumentista, cantora e dançarina. Tânia carrega em seu discurso, a formação integral do indivíduo com base na filosofia holística de ensino, baseada na proposta educacional de Dalcroze que acreditava na formação global do indivíduo a partir do aprendizado musical por meio de vivências e movimentos corporais, encontrando consonância no pensamento de Lima (2016) ao afirmar que o método de Dalcroze “consistia em elaborar exercícios e técnicas de utilização do movimento corporal visando à interação das dimensões corporal, psíquica e emocional para o ensino de música” e destaca que para esse educador “era importante ressaltar a indivisibilidade do ser humano como um ser integral, constituído de corpo e mente que se completavam”. (p. 16)

A mesma autora destaca:

Ainda no tópico de aprendizado musical com o corpo, vale destacar a referência primordial de Dalcroze, que representando uma inovação na educação musical ainda no início do século XX, traz uma nova visão de ensino musical, que se inspirou na concepção de métodos ativos, em que o aluno participa ativamente da construção do conhecimento musical por meio da vivência. O princípio é aprender música a partir da música, e o autor identifica o corpo e o movimento como aspectos primordiais à compreensão musical. (LIMA, 2016, p. 10)

Embora, para Tânia Cançado, o conceito de interdisciplinaridade no Projeto Cariúnas esteja pautado no ensino da dança integrado ao ensino da música, pode-se perceber que o cerne do seu discurso se baseia em pressupostos dos métodos ativos, em especial na perspectiva de movimento e música de Dalcroze. Apesar de afirmar que “a dança e a música sempre estiveram associadas em todas as épocas”, (JAQUES-DALCROZE, 1945, p. 82), o

pensamento de Dalcroze em relação ao ensino da música por meio do corpo não diz respeito à integração das artes, em especial, da dança como expressão artística para o ensino musical, mas trata-se de movimento, aprendizagem musical por meio do corpo, expressão corporal. A visão de Dalcroze leva ao pressuposto de que o movimento e a música estão intrinsicamente ligados, juntamente com outros sentidos e fazem parte do contexto atual de escuta e práticas musicais polissêmicas dos jovens ao dizer que “O corpo humano é uma orquestra cujos diversos instrumentos, músculos, nervos, olhos e ouvidos são regidos simultaneamente por dois maestros: a alma e o cérebro.” (JAQUES-DALCROZE, 1948, p. 7).

A fala da professora de dança brasileira do Projeto reflete o pensamento de Dalcroze quando declara em entrevista¹⁰⁶ que o seu trabalho de dança junto aos alunos é “voltado pra essa consciência de que o corpo é o primeiro instrumento pra gente fazer qualquer atividade [musical ou de dança]”. Ela ressalta que sempre tenta transmitir aos alunos a importância de estabelecer “essa relação de manter uma consciência corporal bem desenvolvida pra gente ser um artista o mais completo possível.” Ela conclui esse pensamento com a seguinte declaração: “eu tento dar esse olhar pros meninos que as duas coisas estão sempre interligadas [música e dança], e a gente tem que fazer esse trabalho voltado pra essa consciência.”

A professora de ballet clássico do Projeto Cariúnas, fala sobre a importância que acredita haver nessa interação de corpo e música nos processos de aprendizagem musical dos alunos:

Essa interação eu acho muito importante, que é cada vez mais, melhor, né?! Assim também não fica só nesse lugar da dança. A gente tem um papel também teatral, digamos assim, por mais que não tenham aulas de teatro, por exemplo, na aula de corpo e movimento, que é uma proposta nova que a gente tem esse ano, a gente trabalha essa questão do corpo que vem com várias técnicas. Pode vir do ballet, pode vir do yoga, pode vir do teatro, que vai influenciar na música, quando ele tiver lá com o seu instrumento ou cantando no coral também.¹⁰⁷

Ela acredita na proposta interdisciplinar como motivadora para uma maior participação e envolvimento dos jovens no Coral Cariúnas: “o coral não é aquela coisa tradicional, parada, que em geral a gente tem o costume de ver e continua afirmando ‘que a dança ajuda muito a *performance* do coro’.”¹⁰⁸

¹⁰⁶ Entrevista concedida em 18/06/2018.

¹⁰⁷ Entrevista concedida em 18/06/2018.

¹⁰⁸ Entrevista cedida em 11/06/2018

Ao ser indagada sobre como é desenvolvido o trabalho de dança com os alunos do Projeto Cariúnas, os principais objetivos do trabalho corporal, o que é considerado prioritário nesse trabalho e como a dança se insere no Projeto, a professora de ballet clássico do Projeto declara em entrevista:

[...]a dança entra mais numa questão de saber se colocar nos lugares em que estão pra música. [...] Por exemplo, como se colocar em relação à plateia, em questões visuais e plásticas mesmo; como se portar, como chegar, como saber se apresentar. Acho que a dança tem mais esse papel do que desenvolver técnica em si. [...] Então a dança entra nesse papel. Mais do que desenvolver técnica, e sim desenvolver uma consciência corporal de como se colocar.¹⁰⁹

Em conformidade com a fala da professora de ballet, a coordenadora pedagógica do Projeto afirma que a dança é pensada, construída e trabalhada em cima da ideia “de corpo em movimento” e justifica seus objetivos dentro do Projeto nos seguintes termos:

Quando uma criança sobe no palco, ela precisa de uma postura, ela precisa de uma autoestima, ela precisa de estar acreditando nela lá em cima. Então, a questão da dança [é] muito focada na descoberta do eu: "eu posso", "eu acredito", "eu sou capaz". Então a dança trabalha essa questão do corpo, do autoconhecimento.¹¹⁰

O professor/coordenador dos grupos instrumentais ressalta em entrevista¹¹³ que o objetivo da utilização da música e da dança no projeto é proporcionar aos alunos uma experiência diversificada contribuindo para o seu autoconhecimento e cidadania, proporcionando-lhes uma bagagem para a vida, quer eles se profissionalizem na área da música ou em qualquer outra área de conhecimento.

Dentro da perspectiva da integração das artes e das relações entre corpo/movimento e voz, no intuito de promover o desenvolvimento humano em seus mais variados aspectos, Bündchen (2005, p. 89), argumenta que “a importância da ação corporal na interação com a música não é apenas uma questão de novidade, e sim de considerar o ser humano como um todo, é não fragmentá-lo, é ser cooperador no seu desenvolvimento.” Apesar de contextos, propostas, objetivos e projetos distintos entre si, Bündchen (2005) acredita na integração corpo/movimento no contexto do canto coral como facilitador no processo de educação,

¹⁰⁹ Entrevista concedida em 18/06/2018.

¹¹⁰ Entrevista concedida em 18/06/2018.

¹¹³ Entrevista cedida em 18/06/2018.

aprendizagem e *performance* musicais. Para que essas ações sejam expressivas, ela se utiliza, no seu trabalho junto ao coro de “jogos teatrais, dança e criação de movimentos livres e relacionais” na intenção de “ênfatar a importância da participação da totalidade corporal em nosso trabalho de canto coral, por ser este uma expressão artística musical.” (p. 96).

Indo ao encontro do pensamento de Bündchen (2005), a regente do Coral Juvenil Cariúnas trabalha a relação de corpo-movimento-voz nas aulas de coral já nos exercícios de aquecimento, associando o movimento à técnica vocal: “No aquecimento eu já gosto de associar o movimento à técnica vocal [...] à voz, que [...] auxilia [nas] colocações de voz mais adequados, dão lembretes do movimento que ajudam a fazer a voz ficar do jeito que eu quero, né, com a voz bem colocada.” Na mesma linha de raciocínio das professoras do Projeto citadas acima, a regente declarou que a dança é um fator importante e otimizador na *performance* do coro, principalmente depois que as professoras de dança compreenderam a maneira como se trabalhar os movimentos de forma a não atrapalhar a parte vocal. Ela considera que essa abordagem interdisciplinar auxilia os coristas na interpretação e memorização das músicas e consiste em um fator de estímulo, entusiasmo e motivação, conforme relato: “a interdisciplinaridade quando o movimento com o coro auxilia muito eles na interpretação da música, na memorização da letra também... basicamente é isso. Acho que enriquece, e, ah! É importante falar: entusiasmo, estimula, motiva também.”¹¹⁴

Nesse sentido, Lima (2016) afirma que:

Cantar é um ato de se mover em corpo-emoção, [...] e a capacidade de compreender a sensação corporal que a música transmite, sendo um excelente indicativo de sensibilidade sonora, auxilia no aperfeiçoamento da voz cantada e torna seu estudo e performance mais prazeroso e significativo. (p. 16).

Já os alunos, em unanimidade, responderam como positiva a integração da dança e da música na sua formação, considerando-a como uma formação completa e enriquecedora a experiência de se fazer várias coisas ao mesmo tempo nos musicais: cantar, dançar, tocar e representar.

Uma professora do Projeto, ex-aluna do Cariúnas, relembra a formação interdisciplinar que teve no Projeto e a influência da mesma no trabalho que hoje desenvolve na disciplina de danças brasileiras: “essa interação é tão grande que na minha construção como aluna, eu trouxe pra vida profissional o gosto e o interesse pra trabalhar nas duas áreas, da música e do

¹¹⁴ Entrevista concedida em 11/06/2018.

instrumento, e do ensino da dança e nas aulas estou sempre tentando puxar uma coisa pra outra.”. Em seguida esclarece: “nas aulas de instrumento [flauta transversal] procuro atentar às posturas, à forma como o corpo vai reagir pra tocar o instrumento, e nas aulas de dança, à questão da musicalidade, da percepção musical que os meninos desenvolvem pra passar isso pro corpo dançante.”¹¹⁵

Pode-se observar que tanto a literatura pesquisada, como os relatos obtidos evidenciam os aspectos positivos da relação corpo/voz/movimento no processo de formação integral dos alunos, dando um maior sentido às suas experiências artístico-musicais no Projeto.

3.2.2 Metodologia aplicada na produção dos musicais: A dinâmica dos ensaios

Em sua pesquisa, Carvalho (2007) descreve a metodologia de ensino adotada durante os ensaios com o seu grupo coral, na qual as aulas são divididas em duas partes, sendo a primeira voltada à preparação técnica/vocal dos alunos e a segunda para o trabalho do repertório: “Em círculo dá-se o início do alongamento e dos exercícios de respiração. Após esses exercícios, são feitos os vocalizes, com o auxílio do piano, para trabalhar a técnica vocal. Essa parte toda do ensaio é realizada em pé.” (p. 33)

Durante a observação de seis ensaios nos meses de outubro e novembro de 2017, pude conhecer de perto a metodologia descrita acima pela regente:

O ensaio aconteceu no auditório da sede do Cariúnas, iniciando com o aquecimento corporal, que envolve exercícios de alongamento. Logo após os alongamentos, começaram os exercícios de respiração, seguidos dos exercícios de aquecimento dos órgãos de fonação: vibração de lábio, língua, ressonância e vocalizes variados, sempre acompanhados pelo pianista do coral. Interessante apontar que, na maioria desses exercícios, a regente utilizava-se de movimentos e gestos corporais associados aos movimentos vocais e às dinâmicas musicais contidas neles e também recorria a exemplos, metáforas e figuras de linguagens para exemplificar o que se pretendia vocalmente.¹¹⁶

Sobre a segunda parte da aula, Carvalho (2007), explica:

¹¹⁵ Entrevista concedida em 18/06/2018.

¹¹⁶ Relatório de observação dos ensaios. 23/10/2017.

Inicia-se, então, o trabalho de repertório, da seguinte forma: em geral, começamos com as músicas novas. As partituras são distribuídas. São analisadas em conjunto com os integrantes, a forma da música, tonalidade, fórmula de compasso, entre outros aspectos musicais. Solfejamos todas as vozes. Trabalhamos a letra, tanto pronúncia, como, principalmente, o significado do texto e o contexto da música. Em seguida, são ensaiadas músicas em outros estágios de aprendizado, bem como as músicas com coreografias. (CARVALHO, 2007, p.34)

Como iniciei o processo de observação do coro juvenil na metade do segundo semestre de 2017, a aprendizagem das músicas novas e aperfeiçoamento das já aprendidas já tinha sido realizada. Portanto, a segunda parte era dedicada ao ensaio das músicas para a apresentação de fim de ano que estava sendo preparada, com as coreografias aprendidas nas aulas de dança, e com a execução dos instrumentos.

Os professores de dança e dos grupos instrumentais estavam presentes nessa parte do ensaio, dando suporte, fazendo as intervenções e correções necessárias relacionadas às suas áreas, em relação à postura, sincronia e aperfeiçoamento das coreografias, no caso da dança, afinação dos instrumentos, aprimoramento de trechos com maior dificuldade de execução, no caso dos grupos instrumentais, e auxiliando a regente em algumas demandas como no processo da passagem de uma música para a outra, marcação do posicionamento dos coristas no palco, entre outras, já tendo em vista a fluência e a dinâmica em relação à apresentação. Um fato que me chamou a atenção foi que nem sempre eram utilizados os instrumentos musicais pelos coristas, mas a dança estava presente em todo o repertório.

Conforme visto no capítulo 2, referente ao Projeto Cariúnas, especificamente no que diz respeito ao Coral Juvenil Cariúnas e suas características, o coro é considerado pela regente como “dançante”, pois, mesmo que seja mais simples, em todas as músicas há uma movimentação por parte dos coristas. Nesse sentido, a professora de ballet clássico explica:

[...]todas [as músicas cantadas pelo Coral Cariúnas] têm uma movimentação. Porque o diferencial daqui é que o coral tem esse gingado [...] eles nunca vão estar parados. Porque é desenvolvido um trabalho de dança com eles dentro da sala. Então sempre vai ter uma nuance, pode ser um simples balanço, mas que vai transmitir alguma coisa. [...] a criança não ‘tá’ expressando só através da voz [...]¹¹⁷

¹¹⁷ Entrevista cedida em 18/06/2018.

No primeiro ensaio que observei, chamou-me a atenção a maneira como os coristas se comportaram ao entrar no palco, posicionando-se e portando os instrumentos, mesmo sem tocá-los a princípio. Com o olhar voltado, entre outros fatores, para a relação entre a música e a dança na *performance* do coral, destaco o seguinte trecho de observação do ensaio da primeira música que seria apresentada no musical “MusicArte 20 anos Cariúnas” no dia 15 de dezembro de 2017:

Sementes do Amanhã – Gonzaguinha (1984 - arranjo: Vívian Assis):

Todos os coristas entraram cantando, em um arranjo a duas vozes, com os instrumentos já em mãos: saxofones, flautas transversais e clarinetas e se posicionaram em três grupos separados, em uma posição que sugeria a imagem de uma flor. Nessa música, os instrumentos foram utilizados somente para compor o cenário. Esta música foi acompanhada pelo piano.¹¹⁸

A postura dos coristas e a maneira como foi pensada e apresentada a primeira música trouxe um vislumbre da proposta do musical, envolvendo o diálogo entre música e dança. A relação voz/corpo/movimento esteve presente em todos os momentos. Sobre a importância dessa relação e do preparo e conscientização do músico para atuar dessa maneira, Silva e Silva (2014), afirmam que: “a expressão gestual do músico está diretamente ligada ao controle dos movimentos corporais e é por esta razão que todo intérprete precisa explorar, de modo consciente, planejado e natural, a estreita relação que existe entre o corpo que toca/canta/rege e o som, a música que ele produz”. (p. 1)

A segunda música ensaiada foi “Sul das Gerais” – Luiz Celso de Carvalho e Gildes Bezerra (1985):

O arranjo vocal é a duas vozes e na coreografia, predominam movimentos com os braços, suaves e expressivos, fazendo alusões à letra da música, que fala das belezas e características das estradas de Minas Gerais, bem como de algumas tradições do Estado e do povo mineiro. Os coristas não tocam instrumentos nessa música.¹¹⁹

As músicas a seguir, trazem uma coreografia que exigia maior desenvoltura e aprimoramento técnico dos coristas em relação à dança:

¹¹⁸ Relatório de observação dos ensaios. 06/11/2017.

¹¹⁹ Relatório de observação dos ensaios. 06/11/2017.

On the sunny side of the street” – Jimmy McHugh/Dorothy Fields (1930 - arranjo: Ron Caviani): “Com coreografia inspirada nos musicais da Broadway. O coral se dispunha em 4 fileiras, onde na primeira, encontravam-se os coristas com mais desenvoltura e expressividade para dançar.”¹²⁰

Para se trabalhar o frevo, o grupo foi dividido em 2, conforme relatado anteriormente pela professora de dança. Os alunos com maior facilidade e habilidade e que mostraram interesse e disponibilidade participaram de ensaios extras para executar os passos mais elaborados. Os outros fizeram uma coreografia mais simples, com execução e exigência técnica menor:

Festa do interior- Moraes Moreira/Abel Silva (1982 - arranjos: Vívian Assis):

Era a música mais elaborada em relação à coreografia, que consistia em movimentos do frevo, alguns fiéis aos originais, outros, adaptados e reconfigurados para que se tornasse possível cantar e dançar ao mesmo tempo. Dividiram-se em dois grupos: à frente, o grupo com a coreografia mais elaborada da dança, atrás, um segundo grupo, com passos e coreografias mais simples e básicos. Antes de cantar, a professora de dança recapitulou os passos e as coreografias sem a música. Depois, juntaram-se os movimentos à música. Todos cantavam durante toda a música.¹²¹

A professora de dança, responsável por essa coreografia, ensaiou minuciosamente todos os passos com o uso do adereço das sombrinhas do frevo. Depois, juntou-se a dança com a música [...] Pude observar que os movimentos mais elaborados e que exigiam maior movimentação e esforço físico, aconteciam nos momentos de interlúdio instrumental, embora, enquanto cantavam, também executavam movimentos elaborados, porém, de menor intensidade e com um grau um pouco menor de dificuldade. Mas, continuava sendo uma coreografia que exigia e demonstrava um nível de complexidade elevado para se cantar e dançar ao mesmo tempo. Destaco que o coral consegue executar as duas ações de maneira primorosa!¹²²

Depois de “Smile”, todos os alunos saíram do palco e foram para as coxias, para pegarem os adereços (sombrihas) do “Frevo”, que seria a próxima música a ser executada. Eles entram no palco, já dançando nos primeiros acordes da introdução, feita pelo piano, e a base de bateria e percussão.¹²³

De acordo com outros trechos das observações citados a seguir, as músicas foram trabalhadas e executadas conforme as falas dos professores nas entrevistas realizadas, cujos trechos foram expostos anteriormente, quando questionados sobre a inclusão e participação de todos os

¹²⁰ Relatório de observação dos ensaios. 06/11/2017.

¹²¹ Relatório de observação dos ensaios. 23/10/2017.

¹²² Relatório de observação dos ensaios. 30/10/2017.

¹²³ Relatório de observação dos ensaios. 23/10/2017.

alunos em todos os momentos dos musicais, seja cantando, dançando ou tocando os instrumentos.

Eu sei que vou te amar – Tom Jobim (1958 - arranjo: Reginaldo Costa/Vívian Assis):

Os alunos saíram da posição inicial que se encontravam na música anterior e todos, com os instrumentos em mãos, formaram uma fileira única, em um grande semicírculo. A primeira vez, a música foi só instrumental, executada por todos os alunos do coral. Enquanto tocavam, faziam movimentos e coreografias ensaiadas. Na repetição, um pequeno grupo fazia um solo instrumental, enquanto o restante do coral cantava um arranjo a duas vozes em cima do solo com uma sutil movimentação corporal sincronizada. Ao final da música, todos os alunos cantavam. Além dos instrumentos de sopro, a música contou com o acompanhamento do piano (que se faz presente em todas as músicas), do violão, pelo professor do grupo instrumental e de um outro grupo de alunos na base, formada por contrabaixo acústico, bateria e percussão.¹²⁴

O trenzinho do caipira – Villa-Lobos (1922 - arranjo: Amaury Vieira/ Reginaldo Costa):

Emendando uma música à outra, os alunos continuam tocando e saem da posição anterior, em semicírculo, e se formam em duas fileiras, representando os vagões do trem. Enquanto isso, um outro pequeno grupo de alunos que não haviam se apresentado até então, entra no palco e assentam-se à frente do “trem”, representando os passageiros. Esse grupo participa somente cantando, junto com o restante do coral que, ora tocam, ora cantam. Existe movimentação e coreografia em todos os momentos da música, que também é acompanhada pela base, com os mesmos instrumentos da música anterior.¹²⁵

Ao final do “Trenzinho”, os alunos que estavam assentados à frente do vagão, se levantam e se posicionam no palco, em semicírculo, junto com os outros que estavam tocando os instrumentos e iniciam a música “Smile”, de Charles Chaplin.¹²⁶

Smile – Charles Chaplin (1936 - arranjo: Angelo Fernandes):

Essa canção, começa com uma introdução instrumental de um pequeno grupo de solistas, composto por clarineta e flauta transversal, que encontra-se posicionado à frente do coral, sempre acompanhado pelo piano. No semicírculo, encontram-se alguns alunos com o saxofone, clarineta e flauta transversal em mãos, porém, não executam os instrumentos nessa música. Tem outros alunos sem instrumento. O arranjo vocal é também a duas vozes.¹²⁷

¹²⁴ Relatório de observação dos ensaios, dia 23/10/2017.

¹²⁵ Relatório de observação dos ensaios, dia 23/10/2017.

¹²⁶ Relatório de observação dos ensaios, dia 20/11/2017.

¹²⁷ Relatório de observação dos ensaios, dia 20/11/2017.

Bola de meia, bola de gude – Milton Nascimento (1988 - arranjo: Frederico Natalino):

Os alunos dividem-se em três grupos instrumentais (flauta transversal, saxofone e clarineta) e começam a tocar. A música divide-se entre momentos instrumentais (com o solo na flauta transversal e os demais instrumentos fazendo outras vozes, acompanhados pela base de piano, violão, bateria e percussão) e vocais, sempre com movimentos corporais em todos os momentos.¹²⁸

O que me chamou especial atenção na próxima música foi a importância do uso do adereço, complementando o figurino, como fator enriquecedor no visual, dando maior veracidade e autenticidade ao estilo e características peculiares à canção. Em relação ao uso de adereços e figurinos, Costa (2009) aponta que “são possibilidades que podem auxiliar tanto na identificação estética do grupo quanto na interpretação das peças apresentadas, como recursos extras para a imersão no universo do tema escolhido”. A autora salienta que os adereços servem como auxílio ao estilo que se busca dar às músicas na montagem do espetáculo, bem como na expressão dos coristas, trazendo um sentido especial à *performance* do coro em relação ao seu visual. (p. 101)

Yo le canto todo el día – David Brunner (1988):

Na coreografia, passos tradicionais de danças latinas e flamenca. O coro também executava palmas com gestos firmes e expressivos.¹²⁹
As meninas utilizavam adereços de lenços coloridos amarrados à cintura. [...] O instrumental era feito somente pelo piano.¹³⁰

Outro fato importante que pude perceber, conforme apontado anteriormente, foi a presença da professora de dança na sala, durante o ensaio do coral, reforçando a ideia da interdisciplinaridade proposta pelo Projeto e fortemente presente na fala de todos os professores ao serem questionados sobre o assunto. A coordenadora pedagógica do Projeto, em consonância com as falas dos professores, analisa: “o canto e a dança são muito integrados [...] as professoras de dança estão sempre dentro das salas dos corais, sempre ali coreografando, sempre ali fazendo o trabalho em parceria com a regente.” E continua afirmando que “está sempre tendo essa ligação. Ela é constante, ela é semanal, ela é diária com as professoras. Essa troca é muito grande.”¹³¹

¹²⁸ Relatório de observação dos ensaios, dia 23/10/2017.

¹²⁹ Relatório de observação dos ensaios, dia 13/11/2017.

¹³⁰ Relatório de observação dos ensaios, dia 20/11/2017.

¹³¹ Entrevista concedida em 18/06/2018.

A próxima música traz, além da interação entre música, dança e teatro, a presença da literatura, por meio da narração de um texto:

Beautiful – Linda Perry (2001- arranjo: Patrícia Costa):

[...] coreografia e movimentação, orientada pela professora de dança que se fazia presente na sala. Antes dessa canção, foi lido um texto em português, que fazia menção à mensagem da música que seria cantada.¹³² Ressaltou-se, no ensaio da coreografia, a necessidade de mais expressão dos coristas na maneira de andar, com mais intenção, e também nos movimentos com a cabeça, no olhar e na voz, na maneira de cantar.¹³³

Em relação à leitura de textos antes das músicas na apresentação do coral, como no caso da canção “Beautiful”, conforme relato acima, Costa (2009), aponta que esse recurso é “utilizado para dar informações extras ao espectador, viabilizar a costura do roteiro ou emprestar poesia à atmosfera da montagem.” (p.102)

Brasileirinho – Waldir Azevedo (1947): “A professora de dança estava presente na sala para auxiliar na coreografia, bem alegre e dinâmica, com passos estilizados de samba. Destacou-se alegria e entusiasmo do coral durante a *performance* dessa música.¹³⁴”

Costa (2009) chama a atenção ao fato de que: “Se os jovens cantores compreendem o que estão cantando, se identificam com o estilo e a estética das músicas e percebem as peças como veículo de expressão de seus sentimentos e anseios, poderão tornar a *performance* bastante intensa, auxiliando sua interpretação”. (p. 96). No meu olhar de pesquisadora e regente de coro juvenil, creio que o fato de os coristas do Coro Juvenil Cariúnas se mostrarem tão entusiasmados ao cantarem e dançarem o “Brasileirinho”, deve-se justamente à sua identificação e compreensão dessa música.

¹³² Relatório de observação dos ensaios, dia 30/10/2017.

¹³³ Relatório de observação dos ensaios, dia 13/10/2017.

¹³⁴ Relatório de observação dos ensaios, dia 13/11/2017.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho objetivou compreender os sentidos da abordagem interartes utilizada no contexto dos musicais do Projeto Cariúnas, sendo o Coral Juvenil Cariúnas o objeto desse estudo. Levando em consideração os modos polissêmicos de fruição e práticas musicais dos jovens na atualidade, procurei compreender a proposta interdisciplinar presente na concepção de ensino de música do Projeto. Uma vez que a concepção pedagógica do Projeto traz o desenvolvimento do humano, do cidadão por meio da música e da arte, interessava-me conhecer as opiniões dos alunos envolvidos acerca dos processos de inclusão e das motivações em participar dos musicais. Interessava-me também compreender como o conceito de interdisciplinaridade e de educação global proposto pelo Projeto Cariúnas acontecia na prática docente dos professores e na condução das atividades.

Como pesquisadora, adentrar no novo campo empírico constituiu-se uma tarefa difícil, visto que eu já trazia uma convivência pessoal e um envolvimento profissional anterior com a regente do Coral Cariúnas e também com a idealizadora do Projeto, professora Tânia Mara Cançado, que foi minha professora de piano durante o meu curso de bacharelado. Relembrar a memória de Tânia Mara durante esse processo e manter uma postura de distanciamento afetivo e emocional tanto dessas lembranças, como no envolvimento com a regente, não permitindo que essas experiências anteriores influenciassem minha opinião e visão, mantendo o distanciamento necessário, peculiar a um pesquisador, representou um exercício laborioso.

No que diz respeito aos termos: interdisciplinar/interdisciplinaridade e holístico/holismo, que constituem a base da filosofia e proposta de ensino do Projeto Cariúnas, percebi uma falta de clareza na definição e apresentação desses conceitos. O termo interdisciplinaridade foi encontrado e utilizado de diferentes maneiras nos documentos do e/ou referentes ao Projeto e nos discursos dos participantes da pesquisa, quais sejam: “meio de integração das artes”¹³⁵, “fusão do ensino da música, do canto e da dança”¹³⁶; “agente de referência para a formação global do indivíduo com base na filosofia holística de educação”¹³⁷. Entendo que, nesses documentos e registros, o termo interdisciplinaridade se refere tanto à integração das

¹³⁵ Site do Projeto. Disponível em: <http://cariunas.org.br/index.php>. Acesso em 01/05/2018.

¹³⁶ Entrevista cedida pela coordenadora pedagógica do Projeto em 18/06/2018.

¹³⁷ Tânia Cançado (2006)

diferentes disciplinas, quanto para integração das linguagens artísticas. Conforme discutido no capítulo 1, segundo Thiesen (2008) e Fortes (2012), a interdisciplinaridade busca um diálogo entre as disciplinas, promovendo uma junção entre elas, trazendo uma visão não fragmentada de ensino pedagógico. De acordo com o projeto Cariúnas, interdisciplinaridade se refere a uma ação dos envolvidos na prática educacional, quando se articulam para trabalharem em conjunto duas ou mais artes, especialmente na elaboração dos musicais. Analisando as práticas musicais desenvolvidas no Coral Juvenil em musicais do Projeto Cariúnas, acredito que interartes é o termo mais adequado para essa integração, uma vez que há um esforço coletivos dos professores em estabelecer um diálogo entre as diferentes linguagens artísticas, a exemplo do esforço da regente em pensar o repertório adequado a determinada coreografia ou temática do musical ou quando a professora de dança ajusta o movimento para possibilitar ou facilitar a execução vocal.

Conquanto a distinção entre “interdisciplinar” e “interartes” seja tarefa complexa por possuírem uma tênue diferença, pesquisadores como Clüver (2006), abordam esse tema como um campo de estudos, ao contrário da interdisciplinaridade, que envolve uma prática pedagógica

A definição destes termos constituiu um desafio neste trabalho, visto que “interdisciplinar” e “interartes” apresentam certo grau de hibridismo, o que torna difícil a sua separação.

Porém, baseada na literatura e nas observações das práticas pedagógicas do Projeto, o termo “interdisciplinar” pode ser entendido como uma união das disciplinas em torno de um projeto, objetivo ou propósito. É o que acontece no Cariúnas, onde os professores das diversas disciplinas, isto é, música, dança, criação artística dialogam e interferem na disciplina do outro. Ocorre então, a interdisciplinaridade, uma visão íntegra, não fragmentada do processo pedagógico. Não é o caso de um professor trabalhar separadamente a música, o outro, de igual modo, a dança. As disciplinas estão interligadas e a comunicação entre elas ocorre habitualmente. A interdisciplinaridade praticada no Cariúnas visa as produções dos musicais, onde acontecem a integração das artes que é o que chamei de interartes. Interartes, portanto, seria um campo maior que contempla a união de diferentes áreas artísticas e a interdisciplinaridade que acontece ali é um meio para se chegar a essa produção maior. Concluindo, “interdisciplinar/interdisciplinaridade” é o processo pedagógico que ocorre no cotidiano. Interartes é o resultado que o público assiste dessa integração de todas as artes para

a produção dos musicais. Defendo, portanto, o entendimento do termo “interartes”, como o diálogo entre as diferentes áreas artísticas.

Quanto ao termo holístico que, na concepção do Projeto, identifica a filosofia de ensino que visa à formação integral e global do indivíduo, trabalhando questões emocionais, afetivas, sociais, motoras e cognitivas dos alunos, observo que essa formação holística vai ao encontro dos objetivos extra musicais do Projeto, que não têm como principal propósito o ensino da música visando à formação de músicos profissionais, mas o de proporcionar aos alunos, por meio do aprendizado e vivências musicais, uma experiência significativa que possam levar e carregar como algo construtivo e como base para qualquer caminho que forem percorrer na sua jornada profissional e pessoal.

Comparando as respostas dos professores entrevistados, bem como as observações realizadas em campo com a proposta pedagógica do Projeto, o discurso da idealizadora as informações do site do Cariúnas sobre a importância dada ao trabalho “interdisciplinar” voltado para a produção dos musicais, vejo um discurso muito coeso entre os participantes. Os resultados sugerem que todos se empenham para que o objetivo de tal proposta seja alcançado. Para isso, buscam sempre manter um diálogo aberto entre eles e a coordenação, por meio de reuniões, sempre se ajustando, adaptando e adequando suas ações e práticas docentes para alcançarem esse fim, conforme relata José da Costa (2011):

O Cariúnas é uma estrutura viva que exige constantes adequações. Quando acontecem mudanças de foco nos processos do Projeto, todos os envolvidos se esforçam para acompanhar e se adequar a estas mudanças que são causadas na maioria das vezes por apresentações externas, por montagens de espetáculos e por busca de parcerias. Como já mencionado, a adaptabilidade e a flexibilidade foram metodologias adotadas pela equipe para lidar com estas mudanças. (p. 52-53)

O Coral Cariúnas funciona como ponto de união entre os diversos saberes, experiências e vivências dos alunos, provocando, impulsionando e movimentando todo o processo didático e educacional presente na produção dos espetáculos musicais do Projeto, composto pela dança, grupos instrumentais e canto coral.

A abordagem interartes é contemplada nas apresentações dos musicais produzidos pelo Projeto, resultante do trabalho interdisciplinar desenvolvido, e têm o Coral como eixo central

dessa engrenagem, conforme observações de campo e os vídeos disponíveis das apresentações dos musicais.

Os depoimentos dos participantes do coral a respeito da proposta de ensino interdisciplinar, assim como a relação entre corpo e movimento promovida pela integração entre música e dança revelam uma avaliação positiva, sugerindo que este seja um fator de motivação: “eu gosto de participar do coral e tipo assim, quando tem essas outras propostas junto com o coral acho que estimula até mais, tipo assim, a gente pode fazer, a gente pensa que não vai fazer só uma coisa, mas pode fazer outras juntamente com o que a gente gosta de fazer.”¹³⁸ Porém, embora sejam visíveis os benefícios de se adicionar movimento corporal e dança no coral, percebidos na beleza do espetáculo, no emprego de diferentes linguagens e na formação dos músicos, a regente demonstrou algumas preocupações sobre a interferência que esses elementos podem ter nos aspectos técnicos, musicais e vocais do coro, principalmente nos alunos que não estão habituados, ou que não possuem tanta habilidade para cantar e dançar ao mesmo tempo, tendendo a parar de cantar e perder a atenção e o foco, quando estão dançando. Pude perceber, portanto, que embora os professores do projeto sejam favoráveis à abordagem interdisciplinar no processo de formação dos alunos e nas produções dos musicais, eles enxergam e se preocupam com as dificuldades dessa integração, não existindo unanimidade entre eles.

A não inclusão dos alunos nos processos de escolha de repertório, escolha dos temas dos musicais e dos figurinos foi uma questão levantada neste estudo pelos aspectos contraditórios verificados nos discursos, na proposta e na prática pedagógica. Em contrapartida, José da Costa (2011) afirma no relatório de atividades do Projeto Cariúnas que “o respeito à identidade é tido como relevante para as metodologias dos trabalhos desenvolvidos”, (p. 52). Ao analisar sua própria prática como professor do Projeto, observa que “dando aula de musicalização no Cariúnas, percebia sentido e valor nas atividades lá desenvolvidas, principalmente pelo fato de conseguirmos trabalhar com uma metodologia dialógica, onde era possível construir o conhecimento através de uma maior integração entre professor e aluno, escola e família, escola e comunidade”, mas reconhece “a necessidade de observar mais proximamente as reais necessidades artísticas dos alunos” (p. 5). E observa: “Parece haver no Cariúnas uma representação social que defende as prioridades estabelecidas pela direção e

¹³⁸ Entrevista coletiva, cedida em 18/06/2018.

pela coordenação pedagógica tornando ofuscadas algumas demandas apresentadas pelos próprios alunos.” (p. 52).

Embora o site do Projeto traga como uma das suas principais ações “criar melhores condições para o atendimento [às] ansiedades e necessidades artísticas [dos alunos]”, o fato de os alunos não serem incluídos nos processos de escolha e montagem dos musicais parece representar uma lacuna. Nesse mesmo sentido, percebe-se uma contradição no discurso da coordenadora pedagógica, quando afirma que é travado um diálogo aberto com os adolescentes e que suas vozes são ouvidas, bem como são respeitados seus gostos e preferências na escolha dos temas e do repertório na montagem dos musicais. Ao mesmo tempo, ela reconhece que existe uma limitação nessa abertura, argumentando que o Projeto procura agregar outros valores e conhecimentos aos que os adolescentes já possuem, visando o seu enriquecimento cultural.

A mesma contradição pode ser percebida no discurso da regente do coral que aponta “a [própria] identificação pessoal” como um dos principais critérios de escolha do repertório, pois para ela, consegue-se alcançar resultados mais satisfatórios quando o repertório a ser trabalhado traz alguma representação significativa ao sujeito. Porém, o repertório é sugerido pela própria regente tendo como critérios de escolha o desenvolvimento musical, técnico e vocal dos alunos e a possibilidade de aliar o canto com a *performance* instrumental e a dança.

Embora esses resultados tenham evidenciado que os jovens encontram um espaço restrito no Projeto para explicitarem e vivenciarem suas práticas, experiências e bagagens musicais que trazem consigo, nota-se que os alunos não veem isto como empecilho ou motivo de frustração. Pelo contrário, terminam se acostumando com o processo e até mesmo gostando do resultado e se realizam participando. Essa foi uma das principais lacunas e problemas que pude constatar e a minha principal crítica ao Projeto, pois acredito que, se não houvesse essa hierarquização e imposição aos alunos e se eles tivessem mais voz ativa e participação dentro das propostas apresentadas, creio que o seu ganho, desenvolvimento e experiência musicais e pessoais seriam ainda maiores.

Talvez pela natureza polissêmica das práticas musicais juvenis contemporâneas, nas quais a música está intrinsicamente ligada ao movimento, tanto nas atividades de escuta quanto nas atividades de execução musical, percebi que nos preparativos dos musicais, os jovens não faziam diferença entre música e dança. O corpo muitas vezes expressava a escuta musical dos

jovens, como bem analisou Bertissolo (2017): “Ouvimos o movimento na música, imaginamos a música no movimento. Essas duas noções estão de tal forma imbricadas que é até difícil imaginar uma destituindo-a do sentido da outra” (p.17).

Além da dança percebi que na montagem dos musicais no Projeto Cariúnas, havia a presença e o diálogo com outras linguagens artísticas, tais como, artes visuais (vídeos, adereços e figurinos), artes cênicas (teatro) e literatura (poesia), as quais se tornavam importantes elementos para a motivação e participação dos jovens nos musicais do coral. Portanto, muito mais do que uma perspectiva cênica ou do movimento do corpo e da dança, este estudo traz a urgência da incorporação das práticas musicais juvenis, múltiplas e polissêmicas em toda a proposta de ensino de música para os jovens.

Em minha análise, a contribuição desse estudo reside principalmente na importância da compreensão e adoção de perspectivas interartes para o ensino do canto coral, especialmente com a presença e o diálogo entre as diferentes linguagens artísticas, tão presentes nas práticas musicais juvenis. Ressaltaria também a importância de os regentes de coros juvenis conhecerem melhor as práticas e preferências musicais juvenis a fim de legitimá-las e incorporá-las na prática coral. Adotar essa postura pode talvez reforçar a participação dos jovens nessa atividade. Ao encontrarem sentido e identificação com a prática do canto coral, mais jovens poderão ter a oportunidade de usufruírem dessa experiência e, conseqüentemente, haverá mais corais juvenis em escolas regulares, públicas ou privadas e em outras instituições ou espaços voltados à formação educacional dos jovens.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AGUIRRE, I. **Imaginando um futuro para a educação artística**. Trad. Inés Oliveira Rodríguez e Danilo de Assis Clímaco. Santa Maria: Editora UFSM, 2009. Disponível em: <https://pt.scribd.com/document/60824348/Imaginando-um-futuro-para-a-educacao-artistica-Imanol-Aguirre>. Acesso em 01/09/2016.

ANDRADE, L. P. S. P. **Aprendizagem musical no canto coral: interações entre jovens em uma comunidade de prática**. 2011. 116 f. Dissertação (Mestrado em Música) – Centro de Artes, Universidade do Estado de Santa Catarina, Florianópolis, 2011.

ARROYO, M. Escola, juventude e música: tensões, possibilidades e paradoxos. **Em Pauta**, Porto Alegre, v. 18, nº 30, p. 5-39, jan./jun., 2007.

BERTISSOLO, G. (2017). Transversalidade: música e movimento. In: AMORIM, F.; ZILLE, J.A. B. (org.) **Musica, transversalidade**. (Série Diálogos com o Som; v.4) (p. 17 – 44) Belo Horizonte: EdUEMG, 2017.

BONDÍA, J. L. Notas sobre a experiência e o saber da experiência. Tradução: João Wanderley Geraldi – Campinas: Universidade Estadual de Campinas, 2001. **Revista Brasileira de Educação**, Rio de Janeiro, n. 19, p. 20-28, jan./abr. 2002. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rbedu/n19/n19a02.pdf>. Acesso em: 20/09/2016.

BÜNDCHEN, D. S. **A relação ritmo-movimento no fazer musical criativo: uma abordagem construtivista na prática de canto coral**. 2005. 232 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Programa de pós-graduação em Educação, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2005.

CANÇADO, F. L. **Estudo de caso das fases de crescimento da Sociedade Artística Mirim de BH (Projeto Cariúnas): uma aplicação das metáforas organizacionais**. 2010. 42f. Monografia (Especialização em Gestão Estratégica) – Centro de Pós-Graduação e Pesquisas em Administração, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2010.

CANÇADO, T. M. L. **Educação musical e diversidade**. 2005. Disponível em: <http://www.abem.pop.com.br/EDUCA%C7%C3OMUSICALELIDIVERSIDADE-XIVEncontroAnualdaABEM.htm>. Acesso em: 10 out. 2005. (Disponível em versão atualizada nesta revista).

_____. Projeto Cariúnas – uma proposta de educação musical numa abordagem holística da educação. **Revista da ABEM**, Porto Alegre, v. 14, p. 17-24, mar. 2006.

CANÇADO, T. M. L.; FERNADINO, J. Criança e Música: 19 anos na UFMG. In: Encontro de Extensão da Universidade Federal de Minas Gerais, 7, 12 – 15, set., 2004, Belo Horizonte. **Anais...** Belo Horizonte: UFMG, 2004. Disponível em: <https://www.meloteca.com/educacao-artigo-crianca-e-musica.html>. Acesso em: 03 de jun. 2018.

CANEN, A. Sentidos e dilemas do multiculturalismo: desafios curriculares para o novo milênio. In: LOPES, A. C.; MACEDO, E. (Org.). **Currículo: debates contemporâneos**. São Paulo: Cortez, 2002. p. 174-195.

CARVALHO, V. A. **Coral Cariúnas: identidade, significado e performance**. 2007. 108 f. Dissertação (Mestrado em Música) – Escola de Música, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2007. Disponível em:

http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream/handle/1843/AAGS-7ZWHTU/disserta_o_mestrado_vivian_assis_final_.pdf?sequence=1. Acesso em: 20/08/2016.

CAZNOK, Y. B. **Música: entre o audível e o visível**. 2. ed. São Paulo: UNESP, 2001.

CLÜVER, C. Inter textus/inter artes/inter media. **Aletria: Revista de Estudos de Literatura**, Belo Horizonte: UFMG, v.14.p. 11-41, jul./dez., 2006. Disponível em:

<http://www.periodicos.letras.ufmg.br/index.php/aletria/article/view/1357>. Acesso em: 21/06/2018.

COSTA, P. **Coro Juvenil: Por uma abordagem diferenciada**. 2009. 117 f. Dissertação (Mestrado em Música) – Centro de Letras e Artes, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2009a.

_____. Coral juvenil nas escolas: sonho ou possibilidade? **Música na educação básica**, Porto Alegre, v. 1, nº 1, p. 83-92, out., 2009b.

COSTA, R. J. **Atitudes Pedagógicas e Identidade Musical: interações sociais no Projeto Cariúnas**. 2011. 69 f. Monografia (Especialização em Música) – Programa de Pós-Graduação da Escola de Música da Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2011.

D'ASSUMPCÃO JÚNIOR, J. T. O regente de coro: educador e artista. In: Simpósio Brasileiro de Pós-Graduandos em Música, 1, 2010, Rio de Janeiro. **Anais...** Rio de Janeiro: UNIRIO, 2010.

D'ESPÍNDULA, T. S.; FRANÇA, B. H. S. Aspectos éticos e bioéticos na entrevista em pesquisa: impacto na subjetividade. **Revista Bioética**. Brasília, v. 24, n.3, p. 495-502, set./dez, 2016. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/1983-80422016243149>. Acesso em: 15/07/2018.

FERREIRA, C. A. B. R. **A classificação das vozes em muda vocal no coro juvenil: revisão da literatura**. 2016. 38 f. Monografia (Licenciatura em Música) – Instituto Villa-Lobos, Centro de Letras e Artes, UNIRIO, Rio de Janeiro, 2016.

FRANCHINI, R. T. S. **O regente como educador musical: saberes para a prática do canto coral com adolescentes**. 2014. 143 f. Dissertação (Mestrado em Música) – Programa de pós-graduação em Música, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2014.

_____. Canto coral com adolescentes: publicações brasileiras. In: Congresso Nacional da ABEM, 22, 2015, Natal. **Anais...** Natal: ABEM, 2015. Natal, 2015.

FUCCI AMATO, R. O canto coral como prática sócio-cultural e educativo-musical. **Opus**, Goiânia, v. 13, n. 1, p. 75-96, 2007.

FUCCI AMATO, R. C. Canto coral e inclusão social: um panorama atual de iniciativas brasileiras. In: Encontro Anual da Associação Brasileira de Educação Musical, 18, 2009, Londrina. **Anais...** Londrina: ABEM, 2009. Londrina, 2009, p. 379-385.

GOIS, M. P. de A. M. **A dimensão lúdica na regência de coro infantil**. 2015. 194 f. Dissertação (Mestrado em Música) – Setor de Artes, Comunicação e Design, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2015.

GREEN, Lucy. **Music, gender, education**. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.

IAZZETTA, F. **Música e mediação tecnológica**. São Paulo: Perspectiva, 2009.

JAQUES-DALCROZE, É. **La Musique et Nous: notes sur notre double vie**. Genève: Perret-Gentil, 1945.

_____. **Notes Bariolées**. Genève/Paris: Jeheber, 1948.

JUNIOR, N. C. P. Estudos interartes: uma introdução. **Raído**, Dourados, MS, v. 3, n. 5, jan./jun. 2009. Disponível em: <http://ojs.ufgd.edu.br/index.php/Raido/article/view/161/224>. Acesso em: 21/06/2018.

KATER, C. O que podemos esperar da educação musical em projetos de ação social. **Revista da ABEM**, Porto Alegre, v. 10, p. 43-51, mar. 2004.

KLEBER, M. O. **A prática de Educação Musical em ONGs: Dois estudos de caso no contexto urbano brasileiro**. 1. ed. Curitiba: Appris, 2014.

KLEBER, M. O. Projetos sociais e a prática da educação musical. In: Congresso da ANPPOM, 14, 2003, Porto Alegre. **Anais...** Porto Alegre: ANPPOM, 2003, p. 1484-1491

LIMA, J. M. C. C. **Coro infanto-juvenil os curumins: identificação de referências e a prática musical contextualizada**. 2009. 38 f. Monografia (Licenciatura em Música) – Instituto Villa-Lobos, Centro de Letras e Artes, UNIRIO, Rio de Janeiro, 2009.

LIMA, S. T. A. **A relação corpo e movimento no aprendizado do canto: uma experiência com circlesongs**. 2016. 47 f. TCC (Licenciatura em Música) – Instituto de Artes, Departamento de Música, Universidade de Brasília, Brasília, 2016.

MALUF, J. C. G. et al. O Coral Cênico Cidadãos Cantantes. **Rev. Ter. Ocup. Univ. São Paulo**, São Paulo, v. 20, n. 3, p. 199-204, 2009.

MARTINS, W.; ANDRADE, D. Pedagogia coral com vozes em muda vocal - Uma Análise da Metodologia de Henry Leck. I Semana de Educação Musical UNESP/VIII Encontro Regional Sudeste da ABEM – 2012 – **Anais...** Disponível em: <https://pt.scribd.com/document/114356676/Pedagogia-coral-com-vozes-em-muda-vocal-uma-analise-da-Metodologia-de-Henry-Leck>. Acesso em 08/07/2018)

MENDONÇA, R. C. **Adolescente e Canto - definição de repertório e técnica vocal adequados à fase de mudança vocal**. 2011. 86 f. Dissertação (Mestrado em Música) – Programa de Mestrado em Música, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2011.

MOREIRA, A. L. I. G. **Regência coral infantojuvenil no contexto da extensão universitária: a experiência do PCIU**. 2015. 574 f. Tese (Doutorado em Processos de Criação Musical) – Escola de Comunicações e Artes, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015.

MOTA, C. R.; ANDRADE, D.; LINHARES, L. B. Canto coral e muda vocal na educação básica: contribuições para a formação do educador musical. In: Congresso Nacional da Associação Brasileira de Educação Musical, 20, 2011, Vitória. **Anais...** Vitória: ABEM, 2011. Vitória, 2011, p. 556-564.

NASCIMENTO, G. S.; e SOUZA, M. E. S. **Uma visão holística da educação: da fragmentação à totalidade.** Interletras, volume 3, Edição número 19. Abril, 2014/Setembro, 2014. Disponível em: http://www.unigran.br/interletras/ed_antteriores/n19/conteudo/artigos/19.pdf. Acesso em 24/06/2018.

NERIS, R. Arte/educação e a contribuição para a formação de estudantes numa perspectiva ironista. In: XXIV CONGRESSO NACIONAL DA FEDERAÇÃO DE ARTE/EDUCADORES DO BRASIL e II CONGRESSO INTERNACIONAL DA FEDERAÇÃO DE ARTE/EDUCADORES, 2014, Ponta Grossa/PR. **Anais...** ConFAEB 2014. Ponta Grossa: EdUEPG, 2014. p. 694-708. Disponível em: <http://www.isapg.com.br/2015/html/areas/Artes%20Visuais/4/17.pdf> Acesso em 10/09/2016.

OLIVEIRA, V. G. Coro juvenil: o desafio para regentes e cantores. **Revista Canto Coral. ABRC, Associação Brasileira de Regentes de Coros**, nº 02, 2003.

PAZIANI, J. D. S. **Coro Infanto-Juvenil nos grupos corais do Projeto Guri – Regional Ribeirão Preto:** repertório e formação do regente (educador musical). 2015. 226 f. Dissertação (Mestrado em Música) – Instituto de Artes, Universidade Estadual Paulista, São Paulo, 2015.

PENNA, M. Desafios para a educação musical: ultrapassar oposições e promover o diálogo. **Revista da ABEM**, Porto Alegre, v. 13, p. 35-43, mar. 2006.

_____. **Construindo o primeiro projeto de pesquisa em educação e música.** Porto Alegre: Sulina, 2015.

RAMALHO e OLIVEIRA, S. R. et al. TRANSARTE ou INTERARTE? Centro de Artes/CEART, Universidade de Santa Catarina, Florianópolis. Disponível em: http://www1.udesc.br/arquivos/portal_antigo/Seminario18/18SIC/PDF/083_Sandra_Regina_Ramalho_e_Oliveira.pdf. Acesso em 24/06/2018

RIBEIRO, M. A. D. A prática do canto coral no ensino fundamental: uma alternativa de socialização e formação crítica reflexiva. **FaSem Ciências - Revista Eletrônica de Ciências Humanas, Saúde e Tecnologia**, Uruaçu, v. 6, n. 2, p. 59-74, 2014.

SANTOS, C. P. Educação musical nos contextos não-formais: um enfoque acerca dos projetos sociais e sua interação na sociedade. In: Congresso da Anppom, 17, 2007, São Paulo. **Anais eletrônicos...** São Paulo: UNESP, 2007, p. 1-6. Disponível em: http://antigo.anppom.com.br/anais/anaiscongresso_anppom_2007/educacao_musical/edmus_CPSantos.pdf. Acessos em: 20/09/2017 e 14/10/2018.

SCHAFFER, R. M. **O ouvido pensante.** São Paulo: Editora Unesp, 1992.

SCHMELING, A. Cantar e conviver, uma experiência com um grupo coral de adolescentes. In: Encontro Anual da Associação Brasileira de Educação Musical, 11, 2002, Natal. **Anais...** Natal: ABEM, 2002. Natal, 2002, p. 20-26. 1 CD-ROM

SCHIMITI, L. M. Regendo um coro infantil: reflexões, diretrizes e atividades. **Revista Canto Coral, ABRC, Associação Brasileira de regentes de Coros**, Ano II, nº 1, 2003. Disponível em: <http://www.uel.br/pos/musica/pages/arquivos/Regendo_um_coro_infantil.pdf>. Acesso em: 31 maio 2016.

SILVA, H. L. O ensino de música no Ensino Médio: Reflexões a partir do Projeto PIBID Música UEMG. **Revista NUPEART**, Florianópolis, v. 12, p. 10-21, 2014a. Disponível em: <<http://www.revistas.udesc.br/index.php/nupeart/article/view/5787>>. Acesso em: 31 maio 2016.

_____. Mediando as escutas musicais dos jovens: Uma proposta para a educação musical na escola regular. **Revista Reflexão e Ação**, Santa Cruz do Sul, v. 22, n. 1, p.122-147, jan./jun. 2014b. Disponível em: <<http://online.unisc.br/seer/index.php/reflex/index>>. Acesso em: 31 maio 2016.

_____. (2015). Mediar escutas musicais no ensino médio: uma proposta metodológica para a aula de música. In: SILVA, Helena L.; ZILLE, José Antônio B. (Orgs.) **Música e Educação**. (Série Diálogos com o som - Ensaios, v.1) (p.141-156). Barbacena: EdUEMG, 2015.

SILVA, J. M. **O que pesquisar quer dizer: como pesquisar e escrever textos acadêmicos sem medo da ABNT e da Capes**. 1. ed. Porto Alegre: Sulina, 2010. v. 1. 95p.

SILVA, M. H. F.; SILVA, V. A. P. O corpo em movimento: um estudo do gesto aplicado à técnica vocal. In: Congresso da ANPPOM, 24, 2014, São Paulo. **Anais...** São Paulo: ANPPOM, 25 a 29 de Agosto de 2014, p. 1-8. Disponível em: <<https://www.anppom.com.br/congressos/index.php/24anppom/SaoPaulo2014/paper/view/3258/920>> Acesso em: 15/07/2018.

SILVEIRA, D. T.; CÓRDOVA, F. P. (2009). A pesquisa científica. In: GERHARDT, T. E.; SILVEIRA, D. T. (Orgs.) **Métodos de pesquisa**. (Série Educação a Distância, 1 ed.) (p. 31-42) Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2009.

SOUZA, J.; TORRES, M. C. A. Maneiras de ouvir música: uma questão para a educação musical com jovens. **Música na educação básica**, Porto Alegre, v. 1, n. 1, p. 46-59, 2009.

THIESEN, J. S. A interdisciplinaridade como um movimento articulador no processo ensino-aprendizagem. **Revista Brasileira de Educação**, Rio de Janeiro – RJ, set – dez/2008. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-24782008000300010>. Acesso em 20/06/2018.

UTSUNOMIYA, M. M. **O regente de coro infantil de projetos sociais e as demandas por novas competências e habilidades**. 2011. 130f. Dissertação (Mestre em Música) – Escola de Comunicação e Artes, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011.

VIANNA, H. M. **Pesquisa em educação: a observação**. Brasília: Liber Livro, 2007.

YIN, R. K. **Estudo de caso**: planejamento e métodos. Tradução: Cristhian Matheus Herrera. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2015.

ZANATTA, S. H. S. **Voz-corpo-movimento**: uma nova abordagem expressiva no canto coral. 2008. 30 f. TCC (Especialização em Pedagogia da Arte) – Programa de Pós-Graduação em Educação, Faculdade de Educação, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2008.

ANEXO A – ENTREVISTA COLETIVA PILOTO – ROTEIRO

- 1) Há quanto tempo estão no projeto?

- 2) Como ingressaram no projeto? Por que se interessaram em participar? Qual era o objetivo e expectativas ao entrarem no projeto?

- 3) Qual a aula, ou as aulas, em ordem de preferência, que mais gostam de fazer aqui no Cariúnas?

- 4) Vocês gostam de cantar?

- 5) Como é participar do coral? Vocês gostam de cantar no coral? Por quê?

- 6) Qual repertório do coral que mais gostam de cantar? Por quê?

- 7) O que acham da proposta de integração das artes do Coral Cariúnas? (Como vocês se sentem ao integrar a dança, o teatro e a execução de instrumentos no canto coral?)

- 8) Quais das atividades (dança, canto, teatro, tocar instrumento) que vocês têm mais facilidade ou mais gostam?

- 9) Na opinião de vocês, essas atividades (qual delas) ajudam na *performance* do coro? (Auxilia na compreensão e interpretação musical da música/letra? Auxilia na aprendizagem dos aspectos técnicos do canto?)

- 10) A integração das artes aumenta o interesse em participar do coral?

- 11) O que vocês gostariam de comentar sobre a proposta de educação musical desenvolvida aqui no Cariúnas? (Em que aspectos é diferente de outras propostas que conhecem? Do que sentem falta?)

ANEXO B – CARTA DE AUTORIZAÇÃO - TCLE**AUTORIZAÇÃO**

Eu _____,
RG: _____, CPF: _____,
responsável pelo aluno(a): _____,
autorizo sua participação na Pesquisa de Mestrado desenvolvida por Renata
Júlia Cicarini, RG: M7982.922, CPF: 036.660.296-98, aluna vinculada ao
Programa de Pós-graduação em Artes da Universidade do Estado de Minas
Gerais.

Pela presente autorização, permito a utilização pública da imagem de meu
filho(a), bem como cedo todos os direitos sobre todas as suas manifestações
orais e escritas que se relacionem direta e indiretamente com sua participação
no coral do Projeto Cariúnas, em Belo Horizonte, no segundo semestre de
2017, para a realização da presente pesquisa.

Belo Horizonte, ____ de _____ de 2017.

Assinatura do responsável

ANEXO C – GRADE CURRICULAR PROJETO CARIÚNAS 2017

Grade Curricular 2017				
CARIRÍS	TUPÍS	CAETÉS	KAIAPÓS	PATAXÓS
1º Nivel	2º Nivel	3º Nivel	4º Nivel	4º Nivel
2ª/6ª M 4ª/6ª T	4ª/6ª M 4ª/6ª T	2ª/6ª M 4ª/6ª T	2ª/4ª M 2ª/6ª T	4ª/6ª M 2ª/4ª T
Flauta Doce/Coral	Coral	Coral	Coral	Coral
Criatividade	Criatividade	Criatividade	Violão	Violão
Dança	Dança	Dança	Dança	Dança
Oficina de cordas	Violino	Violino	Instrumentos de Cordas	Criatividade
	Musicalização/Flauta Doce	Musicalização/Flauta Doce	Musicalização/Flauta Doce	Musicalização/Flauta Doce
				Instrumento de Sopro/Percussão
TUPINAMBÁS	GUARANÍS	CARIJÓS	ARANÁS	AIMORÉS
4º Nivel	5º Nivel	6º Nivel	7º Nivel	7º Nivel
4ª/6ª M 2ª/4ª T	2ª/4ª M 2ª/6ª T	2ª/4ª/6ª M 2ª/4ª/6ª T	2ª/4ª/6ª T	2ª/4ª/6ª T
Coral	Coral	Coral	Coral	Coral
Violão	Violão	Dança	Instrumentos de Cordas	Banda Instrumental
Dança	Dança	Musicalização com Instrumento	Dança	Dança
Criatividade	Criatividade	Grupo Experimental de Sopros	Musicalização com Instrumento	Banda Pop Rock
Musicalização/Flauta Doce	Musicalização/Flauta Doce	Instrumento Individual (Cordas, Sopros, Percussão)	Grupo Experimental de Cordas	Musicalização Avançada
Instrumentos de Sopros/Percussão	Instrumento Individual (Cordas, Sopros, Percussão)			Instrumentos de Sopros/Percussão

ANEXO D - GRUPOS DO PROJETO CARIÚNAS - FOTOS

Fotos: Site Cariúnas

ANEXO E - FASES DE CRESCIMENTO DO PROJETO CARIÚNAS (1997-2010) - QUADRO COMPARATIVO (CANÇADO, 2010, p. 30-31)

Indicadores	FASE 1	FASE 2	FASE 3
Período da fase	1997-2001	2002-2006	2007-2010
Local das atividades	Creches de BH	Bairro 1º de Maio (BH)	Bairro Planalto (BH)
Sede própria ou aluguel	Aluguel	Aluguel	Sede própria
Público atendido	Famílias muito carentes	Famílias muito carentes	Famílias muito carentes + populações de classe média (moradores das mediações da nova sede)
Espaço de trabalho	As aulas eram ministradas em 3 creches diferentes (pequenas salas); o trabalho era pulverizado.	Pequena casa alugada, com 4 salas, cozinha, área externa, secretaria.	Sede própria, com espaço cultural p/ 190 lugares (Teatro Cariúnas), biblioteca, sala de computação, 11 salas de música, 2 salas de dança, 1 sala para aulas coletivas de coral e orquestra, refeitório, 3 salas administrativas e reserva ecológica
No de colaboradores (*)	9	20	30
No de alunos atendidos	Alunos das creches (número variável)	60 alunos fixos + 80 alunos em creches parceiras	210 alunos fixos
No de atividades oferecidas	2	9	12
Tipos de atividades oferecidas (disciplinas da grade curricular do Projeto Cariúnas)	Aulas de canto coral e dança	Musicalização, dança, canto coral, criação, instrumentos de sopros (3), teclado, atendimento psicológico.	Musicalização, dança, canto coral, criação, instrumentos de sopros (5), teatro, teclado, atendimento psicológico.
Tipo de Gestão	Democrática	Democrática	Democrática
Estrutura organizacional	Orgânica	Orgânica	Orgânica
Filosofia pedagógica	Holística	Holística	Holística
Principais fontes de renda	Leis de incentivo à cultura e doações	Leis de incentivo à cultura e doações	Leis de incentivo à cultura, doações, mensalidades simbólicas dos alunos de classe média
Gratuidade do projeto	Total	Total e parcial (alunos passam por uma triagem de condições financeiras)	Total e parcial (alunos passam por uma triagem de condições financeiras, com auxílio da CEPEVE – UFMG); aumento da participação de alunos de classe média.
Indicadores	FASE 1	FASE 2	FASE 3

Principais conquistas	Parcerias p/ projeto piloto e desenvolvimento das primeiras atividades; participação ativa de voluntários.	Possibilidade de atender às demandas individuais dos alunos; lei de incentivo p/ gravação de 2 CD's; 7 alunos alcançam a universidade; 2 ex-alunos tornam-se professores; maior # de voluntários; grande produção de espetáculos c/ os grupos semi-profissionais formados.	Construção de sede própria com um espaço cultural (Teatro Cariúnas); oferecimento de programação cultural à comunidade (a preços populares); 5 ex-alunos passam a ser professores; possibilidade de atendimento a maior número de alunos carentes; possibilidade de formação profissionalizante dos jovens; maior # de voluntários.
Principais dificuldades	Processo de formalização da SAM/BH; mobilização em busca de voluntários.	As crianças que iniciaram o projeto na fase 1 entram na adolescência e alguns abandonam o projeto em busca de trabalho; recomeço do processo com novos alunos.	Incerteza das fontes de renda; maior espaço físico; turmas c/ maior # de alunos, dificuldade de atendimento individual aos alunos; aumento do nível de complexidade da gestão; menor quantidade de espetáculos, pela dificuldade de viajar com grupos maiores de alunos; desmembramento dos grupos semi-profissionais anteriormente formados.
Nível de complexidade da organização (**)	baixo	médio	alto
Custos operacionais (***)	baixo	médio	alto

ANEXO G – ENTREVISTA COM A REGENTE – ROTEIRO

- 1) Quais os principais desafios que você encontra em relação ao ensino musical para o adolescente no canto coral?
- 2) Quais as demandas/dificuldades que você percebe em relação à participação dos jovens na atividade de canto coral?
- 3) Como acontecem as dinâmicas dos ensaios do Coral Cariúnas?
- 4) Como é feito o planejamento para as apresentações de fim de ano, em especial, a montagem dos musicais?
- 5) Quem escolhe os temas para o musical? Como e por quem é feita a seleção do repertório? O que os alunos acham disso?
- 6) A partir de quando começam os ensaios para o musical? Como fica o trabalho desenvolvido no coral? Como e quando começam os ensaios das intervenções e interações de outras áreas com o coral para a preparação dos musicais? Sendo o Coral o eixo central que une todas as diferentes áreas artísticas, culminando com a apresentação dos musicais, como esses diálogos interdisciplinares afetam e influenciam o seu trabalho junto ao coro?
- 7) Os professores dialogam/trocam ideias para a montagem do musical? Qual a responsabilidade que eles têm na montagem?
- 8) Você percebe essa proposta interdisciplinar como sendo motivadora para uma maior participação e envolvimento dos jovens no coral? Em quais aspectos?
- 9) Você acredita que essa abordagem seja inclusiva a todos os participantes do coro? Em que sentido? Pode dar exemplos?
- 10) Como a abordagem interdisciplinar afeta a *performance* do coro?

- 11) Quais os aspectos favoráveis e desfavoráveis que você apontaria, em relação aos aspectos técnicos e músico-vocais do coro, com o uso do movimento corporal e da dança?

- 12) Como você analisa a relação corpo/movimento/voz no processo de ensino/aprendizagem musical dos alunos no coral?

ANEXO H – ENTREVISTA COM A COORDENADORA PEDAGÓGICA – ROTEIRO

- 1) Como funcionam hoje os cursos oferecidos pelo Projeto Cariúnas? Quais são as aulas ofertadas, em quantos períodos ou estágios são divididos, duração do curso, idade mínima de ingresso, idade limite para entrada e até qual idade os alunos podem permanecer no Projeto?
- 2) Dentro da sua filosofia de ensino, como o Cariúnas entende os termos “formação holística” e “interdisciplinaridade”?
- 3) Qual o sentido da proposta pedagógica interdisciplinar no contexto do Cariúnas? O que isso está trazendo/desenvolvendo de fato pedagogicamente e artisticamente?
- 4) Por que musicais? Qual o propósito de realizar um musical como mostra do trabalho desenvolvido no Projeto? Em que sentido ele resume o trabalho desenvolvido no Projeto Cariúnas?
- 5) Como essa integração entre as diferentes áreas artísticas (música, teatro e dança) é planejada e executada na criação dos musicais do coral? Quais artes vocês chamam para dialogar com a música? Por que?
- 6) Como se dá a interação entre os professores das diversas áreas envolvidas no musical?
- 7) Como é pensada a articulação entre o que cada um deve trabalhar para a montagem dos musicais? Quem idealiza, articula e apresenta as demandas? De onde surgem os temas dos musicais? O que pensam os alunos sobre esses temas?
- 8) A proposta interdisciplinar dos musicais é inclusiva a todos os participantes (alunos)? Quais os impasses que aconteceram em relação à atuação e participação dos alunos nesses musicais?
- 9) Sobre o figurino e os adereços utilizados pelo coral nos musicais, quais são os critérios para a escolha desses itens? De onde vem essa demanda e como é feita a confecção dos itens?

- 10) Quais outras artes, além da dança e da música (instrumental e cantada) que integram o Projeto, são contempladas nos musicais e por que essas diferentes artes também são "chamadas" para comporem essas produções?

ANEXO I – ENTREVISTA COM O COORDENADOR DOS GRUPOS INSTRUMENTAIS – ROTEIRO

- 1) Há quanto tempo você trabalha como professor(a) de dança no Projeto Cariúnas?
- 2) Como é desenvolvido o trabalho de dança com os alunos do Projeto Cariúnas? Quais os principais objetivos do trabalho corporal com os alunos e o que é ou são considerados prioritários neste trabalho tendo em vista que é um projeto de ensino de música?
- 3) Como é feita a escolha das músicas a serem trabalhadas e o tipo de coreografia para os musicais?
- 4) Nas apresentações dos musicais, todos os alunos participam da dança ou é feita uma seleção? Quem quiser participar, pode? Quais os critérios de participação?
- 5) Como você analisa a interação corpo/música nos processos de aprendizagem musical dos alunos?

ANEXO J – ENTREVISTA COM AS PROFESSORAS DE DANÇA - ROTEIRO

- 1) Há quanto tempo você trabalha como professor(a) de dança no Projeto Cariúnas?
- 2) Como é desenvolvido o trabalho de dança com os alunos do Projeto Cariúnas? Quais os principais objetivos do trabalho corporal com os alunos e o que é ou são considerados prioritários neste trabalho tendo em vista que é um projeto de ensino de música?
- 3) Como é feita a escolha das músicas a serem trabalhadas e o tipo de coreografia para os musicais?
- 4) Nas apresentações dos musicais, todos os alunos participam da dança ou é feita uma seleção? Quem quiser participar, pode? Quais os critérios de participação?
- 5) Como acontece a sua participação nas aulas de coral? Como que é essa interação?
- 6) Como você analisa a interação corpo/música nos processos de aprendizagem musical dos alunos?
- 7) Por quem é proposto os adereços e o figurino usado pelos alunos nos musicais? De onde vem essa demanda? Como é feita a criação desses figurinos?

ANEXO K – ENTREVISTA COLETIVA COM OS ALUNOS – ROTEIRO

- 1) Qual o seu nome e idade?
- 2) Há quanto tempo estão no Projeto Cariúnas?
- 3) Quais das atividades oferecidas no Projeto (dança, canto coral, tocar instrumento) que vocês têm mais facilidade ou mais gostam?
- 4) Como é participar do coral? Vocês gostam de cantar no coral? Por quê?
- 5) Qual repertório do coral que mais gostam de cantar? Por quê?
- 6) De quantos e quais musicais vocês já participaram? Qual vocês mais gostaram e por quê?
- 7) O que acham da proposta de integração das artes nos musicais do Coral Cariúnas? (Como vocês se sentem ao integrar a dança, o teatro e a execução de instrumentos nos musicais? Essa integração aumenta o interesse em participar dos musicais?)
- 8) Vocês gostam e se sentem à vontade com o uso dos adereços e figurinos usados nos musicais?
- 9) Vocês têm alguma participação ou são consultados na escolha dos temas dos musicais, no repertório, nas coreografias, figurinos e adereços?
- 10) Vocês são consultados em relação à forma em que gostariam de participar de cada música, tocando ou dançando?